

EIDGENÖSSISCHE HOCHSCHULE
FÜR BERUFSBILDUNG

STUDIENGANG
MASTER OF SCIENCE IN BERUFSBILDUNG

MASTERARBEIT

**Zur Wahl von Erwerbsmodellen in Schweizer Paarhaushalten:
Was können Gendernormen erklären?**

Betreuer: Dr. Andreas Kuhn

Zweitbegutachterin: Dr. Sara Hutchison

Autorin: Miriam Hutter

Immatrikulationsnr.: 19-966-159

E-Mail: miriam.hutter@gmail.com

Abgabedatum: 25. August 2023

Zusammenfassung

Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Wirkung von Gendernormen auf die Wahl von Erwerbsmodellen in Schweizer Paarhaushalten anhand einer Stichprobe mit Daten aus dem Schweizer Haushalt-Panel. Die gefundenen Zusammenhänge weisen darauf hin, dass traditionelle Rollenbilder einen relativ schwachen, aber dennoch messbaren Einfluss auf die Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Frauen und Männern haben. Egalitäre Gendernormen auf kultureller und individueller Ebene stehen im Zusammenhang mit einem höheren Anteil der Frau am Erwerbseinkommen des Paares. Traditionelle Haltungen insbesondere des Mannes korrelieren mit einem höheren Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit und einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau ihr Erwerbsspensum reduziert, wenn sie mehr verdient als ihr Partner. Eine derart starke Wirkung der sozialen Norm vom Mann als Familiernährer, wie sie im Artikel «Gender identity and relative income within households» gezeigt wird (Bertrand et al., 2015), lässt sich in der Stichprobe hingegen nicht nachweisen. Bertrand et al. (2015) finden klare Hinweise, dass Frauen ihr Arbeitsangebot einschränken, um nicht mehr zu verdienen als ihr Ehemann, und dass Frauen, die mehr verdienen, zusätzliche Hausarbeit übernehmen. Im Gegensatz dazu ist in der hier verwendeten Stichprobe der Umstand, dass eine Frau mehr verdient als ihr Partner – für sich allein betrachtet und *ceteris paribus* –, verbunden mit einem geringeren Anteil der Frau an der Haus- und Familienarbeit sowie mit einer tieferen Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau ihr Erwerbsspensum reduziert.

Abstract

This Master's thesis investigates the effect of gender norms on the choice of employment models in couple households using a sample of data from the Swiss Household Panel. The correlations found indicate that traditional role models have a relatively weak but still measurable influence on the distribution of paid and unpaid work between women and men in Switzerland. More egalitarian gender norms at the cultural and individual level are related to higher relative incomes for women. Traditional attitudes, especially if held by the man, correlate with a higher share of unpaid work for the woman and an increased likelihood that a woman will reduce her paid working hours if she earns more than her partner. However, the strong effect of the male breadwinner norm shown in the article "Gender identity and relative income within households" (Bertrand et al., 2015) cannot be found in the Swiss sample. Bertrand et al. (2015) find evidence that women in the USA limit their labour supply in order not to earn more than their husbands, and that women who outearn their husbands take on additional housework. Quite the contrary, in the sample used here, the fact that a woman earns more than her partner - considered without interactions and *ceteris paribus* - is associated with a lower share of domestic and family work for the woman as well as with a lower probability that a woman reduces her paid working hours.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Stand der Forschung	8
2.1	Genderidentität in der Ökonomie	8
2.2	Gendernormen und Arbeitsmarkt-Outcomes in der Schweiz	9
2.3	Verteilung von Erwerbseinkommen in Paarhaushalten: bekannte Zusammenhänge mit Gendernormen	11
2.4	Arbeitsangebot von Frauen in Paarhaushalten: bekannte Zusammenhänge mit Gendernormen	13
2.5	Aufteilung der unbezahlten Arbeit in Paarhaushalten: bekannte Zusammenhänge mit Gendernormen	14
2.6	Regionale Unterschiede: Das Zusammenwirken von Institutionen und Genderkulturen in der Schweiz	16
3	Hypothesen	19
4	Daten und Methode	21
4.1	Stichprobe und Konstruktion der Variablen	21
4.2	Übersicht über die Daten	24
4.3	Methoden für das Testen der Hypothesen	27
5	Ergebnisse	32
5.1	Relatives Einkommen: gefundene Zusammenhänge mit Gendernormen . . .	32
5.2	Reduktion der Arbeitszeit: gefundene Zusammenhänge mit Gendernormen	37
5.3	Aufteilung der Haus- und Familienarbeit: gefundene Zusammenhänge mit Gendernormen	42
6	Diskussion und Ausblick	50
	Anhang	63
A	Details zu Stichprobe und Variablen	63
B	Verteilung der relativen Einkommen: Vergleiche	69
C	Ergänzungen zu den Tests der Hypothesen	71

Tabellenverzeichnis

1	Individuelle Gendernormen und Anzeichen für das Befolgen von Gendernormen in den drei regionalen Genderkulturen	25
2	Anteil der Frau am Erwerbseinkommen des Paares, individuelle und kulturelle Gendernormen	35
3	<i>FrauVerdientMehr</i> : Kreuztabelle der beiden Messzeitpunkte	37
4	Zusammenfassung der Regressionsanalyse zur Vorhersage der Variable <i>FrauReduziertErwerbsarbeit</i>	39
5	Deskriptive Statistik ausgewählter Variablen, gruppiert nach <i>FrauVerdientMehr</i>	43
6	Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit: Zusammenhänge mit Gendernormen auf Ebene des Haushalts, der Individuen und der Gesellschaft . . .	45
7	Individuelle Gendernormen: Zusammenfassung der Resultate einer explorativen PCA-Faktorenanalyse mit obliquier Rotation	66
8	Lage- und Streumasse der Haupt-Stichprobe	67
9	Mittelwerte, Standardabweichungen und Interkorrelationen von <i>Relatives Einkommen Frau</i> und den Prädiktoren zu Genderkultur und individuellen Gendernormen	71
10	Zusammenfassung der Regressionsanalyse zur Vorhersage der Variable <i>Relatives Einkommen Frau</i> (Modell 3)	72
11	Descriptive Statistik ausgewählter Variablen, gruppiert nach <i>FrauReduziertErwerbsarbeit</i>	74
12	Zusammenfassung der Regressionsanalyse zur Vorhersage der Variable <i>FrauReduziertErwerbsarbeit</i> , Modell ohne Interaktion	75
13	Zusammenfassung der Regressionsanalyse zur Vorhersage der Variable <i>Anteil unbezahlt Frau</i> (Modell 5)	76
14	Haus- und Carearbeit von Frau und Partner: Zusammenhänge mit Gendernormen auf Ebene des Haushalts, der Individuen und der Gesellschaft . . .	77

Abbildungsverzeichnis

1	Einfaches Balkendiagramm von <i>Relatives Einkommen Frau</i> , Hauptstichprobe, Messzeitpunkt: 2019.	27
2	Einfache Balkendiagramme von <i>Relatives Einkommen Frau</i> in den drei Genderkulturen. Messzeitpunkt: 2019.	33
3	Gruppierte Boxplots: <i>Frau Reduziert Erwerbsarbeit</i> in Abhängigkeit von den Einstellungen des Partners zu modernem Sexismus, gruppiert nach <i>Frau Verdient Mehr_{t-2}</i>	41
4	Mittelwert-Liniendiagramm: Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit in Abhängigkeit von den Einstellungen des Partners zu arbeitenden Müttern, gruppiert nach <i>Frau Verdient Mehr</i>	48
5	Einfaches Balkendiagramm von <i>Relatives Einkommen Frau</i> , Stichprobe 2004.	69
6	Einfaches Balkendiagramm von <i>Relatives Einkommen Frau</i> , Stichprobe 2011.	69
7	Verteilung der relativen Einkommen in Schweizer Paarhaushalten (Doppelverdiener), Vergleich Umfrage- mit Administrativdaten.	70
8	Mittelwert-Liniendiagramm: <i>Relatives Einkommen Frau</i> in Abhängigkeit von den Einstellungen des Partners zu arbeitenden Müttern, gruppiert nach Genderkultur F-CH	73

Abkürzungsverzeichnis

BFS	Bundesamt für Statistik
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CHF	Schweizer Franken
DDR	Deutsche Demokratische Republik
D-CH	Deutschschweiz
evtl.	eventuell
F-CH	Französischsprachige Schweiz
ggf.	gegebenenfalls
I-CH	Italienischsprachige Schweiz
S.	Seite(n)
SHP	Schweizer Haushalt-Panel
vgl.	vergleiche
z. B.	zum Beispiel

1 Einleitung

In einem viel beachteten Artikel zeigten Marianne Bertrand, Emir Kamenica und Jessica Pan vor einigen Jahren auf, dass die Abneigung dagegen, dass eine Frau mehr verdient als ihr Ehemann, Einfluss hat auf den Heiratsmarkt, auf das Arbeitsangebot verheirateter Frauen, auf die Verteilung von Einkommen und unbezahlter Arbeit in Paarhaushalten sowie auf die Zufriedenheit und Beständigkeit von Ehen. Der Anteil Verheirateter sinkt, wenn in einem Heiratsmarkt die Wahrscheinlichkeit steigt, dass eine Frau mehr verdienen könnte als ein Mann; die Verteilung der Erwerbseinkommen in Paarhaushalten zeigt einen «Abbruch» am Punkt, wo Frauen mehr verdienen als ihre Männer; Frauen reduzieren ihr Arbeitsangebot und übernehmen mehr Hausarbeit, wenn sie mehr verdienen als ihr Ehemann; die Zufriedenheit mit der Ehe nimmt ab und die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung zu, wenn die Frau mehr verdient als ihr Partner (Bertrand et al., 2015).

«By definition, the norm that we focus on here would be of no practical relevance in a world where a woman could never earn more than her husband. The relative gains in women’s labor market opportunities over the past half century have thus made this aspect of gender identity increasingly relevant. We suspect that these changes were particularly important because they happened quickly in comparison to the slow-moving social norms and concepts of gender.» (Bertrand et al., 2015, S. 612)

Nicht nur in den USA, auf die sich der Artikel «Gender identity and relative income within households» von Bertrand et al. (2015) bezieht, sondern auch in der Schweiz entwickeln sich die gesellschaftlichen Normen betreffend die Geschlechter seit Mitte des 20. Jahrhunderts hin zu egalitäreren Werten (Bornatici et al., 2020; A. Kuhn, 2022). Dennoch werden traditionelle Rollenbilder wie jenes, dass ein Mann seine Familie ernähren müsse, hierzulande weiterhin von breiten Bevölkerungsschichten geteilt (Aboim, 2010; BFS, 2019; Jann et al., 2020). Auch in den nationalen Institutionen widerspiegelt sich noch stark der Einfluss traditioneller Gendernormen: Die Gleichstellung der Geschlechter wird erst seit 1996 gesetzlich verlangt (BFS, 2019); die institutionalisierte Kinderbetreuung deckt trotz staatlicher Förderung des Ausbaus¹ den Bedarf nicht ab und ist im internationalen Vergleich teuer für die Eltern (Dutu, 2014); und die finanzielle Absicherung der Eltern für die Betreuung ihrer eigenen Kinder erschöpft sich in einem Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen (seit 2005) und einem Vaterschaftsurlaub von 2 Wochen (seit 2021). Das konservative Wohlfahrtsregime der Schweiz unterstützt die Erwerbstätigkeit von Frauen also wenig, und ein stärkeres Engagement von Männern im Haushalt wird staatlich nicht gefördert (Pfau-Effinger, 2005). Durch die gemeinsame Besteuerung von Ehepaaren werden zudem Zweiteinkommen überproportional belastet, was insbesondere verheiratete Frauen vom Arbeitsmarkt fernhält (Dutu, 2014). Insgesamt lässt sich festhalten, dass traditionelle

¹ Befristetes Impulsprogramm des Bundes 2003–2024, siehe www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/finanzhilfen/kinderbetreuung/finanzhilfen-schaffung-betreuungsplaetze.html. In einigen Kantonen besteht zudem für Schulkinder ein rechtlicher Anspruch auf einen Platz in einer Tagesbetreuungsstruktur, vgl. Felfe et al. (2016).

Geschlechterrollen in der Schweizer Gesellschaft bis heute stark verankert sind und sich – gerade in den Institutionen – nur langsam in Richtung mehr Gleichstellung entwickeln.

Die ökonomischen Möglichkeiten der Frauen haben sich in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten stark entwickelt, und gewisse Geschlechterunterschiede auf dem Arbeitsmarkt haben abgenommen: Die standardisierte Erwerbsquote der Frauen ist von rund 40 % in den 1970er-Jahren auf 62 % im Jahr 2022 gestiegen, jene der Männer ist im gleichen Zeitraum von 85 % auf 72 % gesunken (BFS, 2023b). Der durchschnittliche Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern betrug 1994 knapp 24 %, 2016 waren es noch 14.6 % (BFS, 2019, S. 19). Gemäss dem neusten *Global Gender Gap Report* ist die Gleichstellung der Frauen betreffend wirtschaftliche Teilhabe und Chancen in der Schweiz zu 70 % erreicht; zu korrigieren wären insbesondere die Untervertretung von Frauen in wirtschaftlichen Führungspositionen und die Lücke in den erwirtschafteten Einkommen (WEF, 2023, S. 337). Ihren respektablen 21. Rang im globalen Ranking betreffend Geschlechterparität verdankt die Schweiz der beinahe vollständig erreichten Gleichstellung in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und Bildung (WEF, 2023, S. 337). So sind in jüngeren Generationen die Frauen durchschnittlich besser ausgebildet als die Männer (BFS, 2019).

Mit dem immer höheren Bildungsstand von Frauen und den abnehmenden Lohnunterschieden zwischen den Geschlechtern sind in der Schweiz die Bedingungen gegeben, dass die von Bertrand et al. (2015) aufgeworfenen Fragen auch hierzulande relevant sind: Wenn die statistische Wahrscheinlichkeit steigt, dass eine zufällig ausgewählte Frau mehr verdient als ein zufällig ausgewählter Mann, gibt es dann auch mehr Paarhaushalte, in denen die Frau mehr verdient als ihr Partner? Oder lassen sich Individuen bei der Partnerwahl und bei ihren Verhandlungen um das Erwerbsmodell in der Familie von traditionellen Rollenbildern leiten? Hat es Konsequenzen für die Zufriedenheit mit einer Partnerschaft, wenn die soziale Norm mit dem Mann als Hauptverdiener nicht eingehalten wird?

Eine komplette Replikation der Studie von Bertrand et al. (2015) mit Schweizer Daten würde den Rahmen einer Masterarbeit sprengen. Was die Bildung von Paaren angeht, zeigt eine neuere Studie, dass sich in der Schweiz die Tendenz zu einer positionsgleichen Partnerwahl in den 2000er-Jahren verstärkt hat, und zwar betreffend Bildungsstand ebenso wie betreffend Löhne (Ravazzini et al., 2017). Die Zufriedenheit in Paarbeziehungen und die Beständigkeit von Partnerschaften werden von vielen schwer messbaren Faktoren beeinflusst, die mit Konzepten aus der Psychologie zu erklären wären. Die vorliegende Arbeit schränkt sich auf den Bereich der Verhaltensökonomie ein und fokussiert daher auf die Erwerbsmodelle in Paarhaushalten.

Auch im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts sorgt in vielen Schweizer Haushalten hauptsächlich der Mann fürs Einkommen: Bei 75 % der kinderlosen Paare verdient der Mann mehr als seine Partnerin, und die Frau trägt durchschnittlich 38 % zum Erwerbseinkommen bei; in Paarhaushalten mit Kindern trägt die Frau durchschnittlich 27 %

zum Einkommen bei und ist nur in 14 % der Fälle die Hauptverdienerin (BFS, 2021, S. 29). Auch in der Arbeitsteilung klingt der Einfluss der in den 1950er-Jahren geprägten «Hausfrauenehe» (Pfau-Effinger, 2005, S. 4) nach: Der Anteil von Paaren, in denen der Mann in Vollzeit arbeitet und die Frau keine Erwerbsarbeit leistet, beträgt 20 % bei Paaren mit Kindern, 8.4 % bei kinderlosen Paaren (BFS, 2019). Bei 50 % der Paare mit Kindern unter 12 Jahren arbeiten die Männer in Vollzeit und die Frauen in Teilzeit, bei den kinderlosen Paaren leben 30.4 % dieses Erwerbsmodell (BFS, 2019).

Angesichts dieser Statistik stellt sich die Frage, ob die soziale Norm, dass ein Mann mehr verdienen müsse als seine Frau, in der Schweiz so stark wirkt, dass sich die von Bertrand et al. (2015) gefundenen Effekte auf das Arbeitsangebot der Frauen und die Aufteilung der bezahlten und der unbezahlten Arbeit ebenfalls nachweisen lassen. Gibt es in der Verteilung der Erwerbseinkommen in Paarhaushalten einen «Abbruch» an dem Punkt, an dem Frauen mehr verdienen als ihre Partner? Reduzieren Frauen in Paarhaushalten gezielt ihr Pensum in der Erwerbsarbeit, um weniger zu verdienen als ihr Partner? Übernehmen Frauen mehr Haus- und Familienarbeit, wenn sie mehr verdienen als ihr Partner?

Das Vorhandensein von Gendernormen wird in diesen Fragen indirekt angegangen. Es wäre daher interessant, zusätzlich den Einfluss von Gendernormen auf der individuellen und auf der gesellschaftlichen Ebene zu untersuchen: Gibt es Zusammenhänge zwischen den Einstellungen der Individuen zu Genderfragen, den geteilten Normen an ihrem Wohnort und dem Erwerbsmodell, das Paare wählen?

Diese Fragen sind für die Schweiz volkswirtschaftlich und gesellschaftspolitisch relevant: Wenn Frauen in Paarhaushalten ihr Arbeitsangebot einschränken, verschärft dies den allseits beklagten Fachkräftemangel, wodurch der ökonomische Wohlstand weniger schnell wächst. Zudem führen Erwerbsunterbrüche und Teilzeitarbeit, welche den beruflichen Werdegang vieler Frauen prägen, zu Lücken in der Altersvorsorge (Eling & Freyschmidt, 2021). So ist die Armutquote bei Frauen im Rentenalter mit 17.6 % mehr als doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung (BFS, 2019, S. 32). Der Abbau institutioneller Hürden könnte dazu beitragen, dass Frauen in Paarhaushalten und insbesondere Mütter ihr Arbeitsangebot erhöhen (vgl. Dutu, 2014), was für sie selbst eine bessere finanzielle Absicherung und für die Volkswirtschaft einen Gewinn bedeuten würde.

2 Stand der Forschung

In Paarhaushalten² ist das Erwerbsmodell – also die Aufteilung der Erwerbsarbeit – direkt verknüpft mit dem Arbeitsangebot von Frau und Mann³, den Anteilen beider Partner am Erwerbseinkommen sowie mit der Aufteilung der unbezahlten Arbeit. Die Wahl eines Erwerbsmodells hängt von diversen ökonomischen, sozialen und psychologischen Faktoren ab. Die vorliegende Arbeit untersucht die Erklärungskraft von Gendernormen, weshalb bestehende Forschungsarbeiten und Statistiken mit diesem Fokus präsentiert werden.

2.1 Genderidentität in der Ökonomie

52 % aller Haushalte in der Schweiz sind Paarhaushalte, und in der Hälfte davon leben Kinder (BFS, 2021, S. 2). Sobald ein Haushalt mehrere Personen umfasst, muss das Erwerbsmodell bzw. die Arbeitsteilung verhandelt werden. Dabei hat die Person, die über das meiste Einkommen verfügt, die grösste Verhandlungsmacht, um unbezahlte Arbeit an andere abzugeben (Lundberg & Pollak, 1994); ihr Geschlecht spielt keine Rolle. Klassische ökonomische Modelle (z. B. Becker, 1993) erklären die Arbeitsteilung in Haushalten mit den begrenzten Ressourcen an Zeit und Anstrengung (im Original: *effort*), welche Individuen einsetzen können, und mit dem ökonomischen Nutzen, den alle Haushaltsmitglieder aus der Spezialisierung ziehen. Einmal begonnen, verstärkt sich die Spezialisierung mit der Zeit, da die Individuen in ihrem jeweiligen Arbeitsfeld immer grössere komparative Vorteile haben (Becker, 1993). So erklärt sich, dass «even small amounts of market discrimination against women or small biological differences between men and women can cause huge differences in the activities of husbands and wives» (Becker, 1993, S. 4). Gemäss Becker (1993, S. 78–79) ist die Spezialisierung nicht per se an ein Geschlecht gebunden; eine Entwicklung hin zu mehr Hausmännern und in Vollzeit erwerbstätigen Frauen wäre denkbar.

Indem sie das soziologische und psychologische Konzept der «Identität» in die Verhaltensökonomie integrieren, können Akerlof und Kranton (2000) zeigen, weshalb die Arbeitsteilung dennoch oft geschlechterbezogen erfolgt: Mit jeder sozialen Kategorie sind Idealvorstellungen verbunden, und der Nutzen aus «Identität» wird maximiert durch Handlungen, welche diese Vorstellungen bestätigen (Akerlof & Kranton, 2000). Die Kategorie «Frau» ist in der Schweiz, wie in vielen westlichen Wohlstandsländern, mit Idealvorstellungen von Häuslichkeit und Fürsorge verbunden (ab hier *female carer norm* genannt),

² Die Terminologie wird übernommen vom Bundesamt für Statistik (BFS), welches zwischen Paarhaushalten mit und ohne Kindern unterscheidet und jeweils das Alter der Kinder präzisiert. «Familien» können auch aus einem Elternteil und einem oder mehreren Kindern bestehen (BFS, 2021).

³ Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zielt auf die Wirkmechanismen von Gendernormen ab, wie sie in heterosexuellen Paaren vorkommen. Daher wird im Folgenden unter «Paar» jeweils eine Beziehung zwischen Frau und Mann verstanden. Selbstverständlich muss auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften die Arbeitsteilung verhandelt werden. Die Frage, ob Gendernormen dabei einen Einfluss haben und wie sie ggf. genau wirken, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

während dem sozial höherstehenden «Mann» die Verantwortung fürs Geldverdienen zugeschrieben wird (ab hier *male breadwinner norm* genannt) (vgl. Aboim, 2010; Fortin, 2005; Jann et al., 2020; Lee, 2022; Pfau-Effinger, 2005). Da Handlungen, welche den Idealbildern entgegenlaufen, den «Identitätsnutzen» beim Individuum selbst, in seinem direkten Umfeld und in der Gesellschaft verringern (Akerlof & Kranton, 2000), entsteht ein mehrfacher Anreiz, der *female carer norm* und der *male breadwinner norm* zu folgen: Individuen können nicht nur auf die Maximierung ihres eigenen Identitätsnutzens achten, sondern müssen bei ihren Handlungen einkalkulieren, welchen Einfluss diese auf den Identitätsnutzen ihres Umfelds und allenfalls der Gesellschaft haben, und mit welchen Konsequenzen sie bei Normverletzungen zu rechnen haben.

Gendernormen sind nicht starr, sondern werden vielmehr ständig neu ausgehandelt (Akerlof & Kranton, 2000); sie verändern sich im Kontext von sich wandelnden (ökonomischen) Interessen und neuen Vorbildern (Evans, 2016). In vielen westlichen Wohlstandsländern kann seit Ende der 1960er-Jahre eine Verschiebung von traditionellen Gendernormen mit *female carer* und *male breadwinner* hin zu einer egalitären Einstellung beobachtet werden, in der Frauen und Männer ihre Rollen in der Erwerbsarbeit und im Haushalt frei wählen können (Lee, 2022).

2.2 Gendernormen und Arbeitsmarkt-Outcomes in der Schweiz

Auch in der Schweiz lässt sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts eine generelle Entwicklung hin zu egalitäreren Gendernormen beobachten, mit der stärksten Dynamik um die Jahrtausendwende (A. Kuhn, 2022). In den letzten 20 Jahren wurden die Einstellungen gegenüber arbeitstätigen Frauen und Müttern in der Schweiz weiter positiver, wobei die jüngste Generation etwas konservativere Ansichten vertritt als die vorangehende (Bornatici et al., 2020). Frauen und Personen mit höherer Bildung tendieren zu egalitäreren Haltungen in Genderfragen als Männer und Personen mit höchstem Bildungsabschluss auf der Sekundarstufe II (BFS, 2019, 2021; Bornatici et al., 2020). Auch wenn innerhalb der Schweiz regionale Differenzen bestehen, finden traditionelle Rollenbilder eine recht hohe Zustimmung in der Gesamtbevölkerung; die Zustimmungswerte zu *female carer* und *male breadwinner norm* variieren für Frauen und Männer bzw. für die unterschiedlichen Bildungsniveaus zwischen ca. 30 % und knapp 50 %, mit einzelnen Werten unter 20 % (BFS, 2021, S. 81–82). Auf die regionalen Unterschiede wird im Abschnitt 2.6 auf S. 16 detailliert eingegangen. Zunächst folgt eine Zusammenfassung auf gesamtschweizerischer Ebene.

Die in der Bevölkerung breit geteilten traditionellen Gendernormen bilden eine plausible Erklärungsgrundlage für verschiedene Phänomene, die sich im Schweizer Arbeitsmarkt beobachten lassen. Das **geschlechtsspezifische Lohngefälle zu Ungunsten der Frauen**, das sich seit Beginn der Messung 1994 hält und nicht vollständig mit objektiven Fakto-

ren erklärt werden kann (BFS, 2019, S. 19, 21), wird mit statistischer Diskriminierung in Verbindung gebracht; diese kommt dadurch zustande, dass Frauen und insbesondere Müttern zugeschrieben wird, sie würden stets der Familie Priorität einräumen und seien daher weniger produktiv (Combet & Oesch, 2019; Oesch et al., 2017). Umgekehrt wird verheirateten Männern und Vätern aufgrund der *male breadwinner norm* für gleiche Arbeit ein höheres Einkommen zugestanden (Jann et al., 2020).

Knapp 60 % aller erwerbstätigen Frauen arbeiten in Teilzeit⁴, bei den Männern sind es nur 11 % (BFS, 2021, S. 26). Zudem sind Frauen oft in geschlechtstypischen Berufen tätig, die mit tieferen Löhnen verbunden sind (Schwiter et al., 2014). Beides schmälert die beruflichen Aufstiegschancen und trägt so zur **vertikalen Segregation des Arbeitsmarkts** bei; verstärkt wird dieser Effekt zudem durch längere Unterbrüche, welche die Erwerbsbiografie vieler Mütter bestimmen (Häfeli et al., 2015). Die **horizontale Arbeitsmarktsegregation** kann gemäss Akerlof und Kranton (2000) damit erklärt werden, dass bestimmte Berufstätigkeiten mit weiblichen oder männlichen Idealbildern assoziiert sind; und dass «weibliche» Tätigkeiten auszuüben dem Identitätsnutzen von Männern schaden würde (und umgekehrt). «In our model, women will dominate jobs whose requirements match construed female attributes and inferior social status; men eschew them» (Akerlof & Kranton, 2000, S. 734). Tatsächlich strebt nur eine Minderheit der Jugendlichen einen geschlechtsatypischen Beruf an (A. Kuhn & Wolter, 2022a), und Mädchen antizipieren mit dem Wunsch nach Teilzeitarbeit oftmals ihre Rolle als *female carer* (Schwiter et al., 2014). In anderen Studien zeigen sich eher Präferenzen, verbunden mit über die Geschlechter ungleich verteilten Interessen und Fähigkeiten, als bestimmender Faktor in der Berufswahl (A. Kuhn & Wolter, 2022b), oder die horizontale Segregation wird darauf zurückgeführt, dass Männer (unabhängig von den Tätigkeiten) Berufe gezielt verlassen, sobald diese von Frauen dominiert werden (Block, 2023).

Ungeachtet der Gründe: Die starke horizontale und vertikale Segregation des Schweizer Arbeitsmarkts lässt Frauen mit durchschnittlich tieferen Löhnen zurück. Wenn Frauen aber weniger verdienen als ihre Partner und die Ressource «Zeit» knapp wird – typischerweise bei Familiengründung, wenn zusätzliche Haus- und Carearbeit anfällt –, ist es für Paare ökonomisch attraktiv, dass der Mann sein Engagement in der Erwerbsarbeit hoch hält und die Frau mehr unbezahlte Arbeit leistet.

⁴ 22 % in Teilzeitpensen 1–49 %, 37 % in Teilzeitpensen 50–89 %.

2.3 Verteilung von Erwerbseinkommen in Paarhaushalten: bekannte Zusammenhänge mit Gendernormen

Während in den USA Ende der 1990er-Jahre in 20–30 % der Paarhaushalte die Frau mehr zum Haushaltseinkommen beitrug (Winkler et al., 2005), waren es in der Schweiz im Jahr 2018 ca. 21 %⁵ (BFS, 2021). In Europa liegt der durchschnittliche Beitrag der Frau zum Haushaltsbudget zwischen ca. 25 % (Griechenland, Italien) und ca. 40 % (Dänemark, Slowenien); in Deutschland und Österreich beträgt er ca. 30 % (Mysíková, 2016, S. 283). Magda et al. (2023) finden in Polen einen Durchschnittswert von 42.7 %, der im Unterschied zu anderen Ländern mit der Anwesenheit von Kindern im Haushalt kaum variiert. Mehrheitlich wird beobachtet, dass der Anteil der Frau am Haushaltseinkommen steigt, wenn keine Kinder im Haushalt sind (Mysíková, 2016) und wenn die Frau besser ausgebildet ist als ihr Partner (Magda et al., 2023; Mysíková, 2016). Diese beiden Merkmale sind auch übervertreten in Haushalten, in denen die Frau mehr verdient als der Mann (Winkler et al., 2005). In der Schweiz tragen Frauen in kinderlosen Paaren durchschnittlich 38 % zum Haushaltseinkommen bei, bei Paaren mit Kindern sind es 27 % (BFS, 2021, S. 29). Bertrand et al. (2015) finden anhand von Daten aus zwei grossen US-Langzeitstudien von 1970 bis 2010, dass in Doppelverdiener-Haushalten die meisten Frauen weniger verdienen als ihre Ehemänner; zudem zeigt sich eine Diskontinuität am Punkt, wo die Frauen anfangen, mehr zu verdienen (Bertrand et al., 2015, S. 576–580). Als plausibelste Erklärung für die einseitige Verteilung der Einkommen und den «Abbruch» rechts von 0.5 postulieren Bertrand et al. (2015) das Befolgen der *male breadwinner norm*. Neuere Forschung zieht das Hauptergebnis von Bertrand et al. (2015) in Zweifel: Studien mit Daten aus diversen Ländern zeigen, dass eine Häufung von Fällen mit Einkommensanteil der Frau bei 0.5 und wenig darunter die Schätzung zur Diskontinuität in der Einkommensverteilung rechts von 0.5 vergrössert und oftmals erst statistisch signifikant macht (Hederos & Stenberg, 2022; Kuehnle et al., 2021; Roth & Slotwinski, 2018; Zinovyeva & Tverdostup, 2021).⁶ Der von Bertrand et al. (2015) beobachtete «Abbruch» rechts von 0.5 ist durch eine solche Häufung getrieben. Nebst der methodischen wird auch inhaltliche Kritik geübt: Binder und Lam (2020) weisen zurecht darauf hin, dass die Tendenz zur positionsgleichen Partnerwahl, zusammen mit den Lohnunterschieden zwischen Mann und Frau in der Gesamtbevölkerung, natürlicherweise dazu führt, dass in den meisten Paarhaushalten die Frau weniger verdient als ihr Partner, ob mit oder ohne Gendernorm. Da in der Schweiz sowohl die

⁵ Bei kinderlosen Paaren ist die Frau in 26 % der Fälle Hauptverdienerin; bei Paaren mit Kindern sind es 14 % (BFS, 2021, S. 29). Der Durchschnitt von 21.04 % ergibt sich daraus, dass von allen Haushalten in der Schweiz 25 % Paarhaushalte mit Kindern sind, 27 % Paarhaushalte ohne Kinder (BFS, 2021, S. 2).

⁶ In Administrativdaten für Schweden (Hederos & Stenberg, 2022) und Finnland (Zinovyeva & Tverdostup, 2021) zeigen sich für diese Häufung plausible Gründe, die nichts mit Gendernormen zu tun haben: Es handelt sich zum grössten Teil um selbstständig erwerbende Paare, welche sich ihr Einkommen aufgrund juristischer Vorgaben oder steuerlicher Vorteile hälftig teilen; ausserdem um Paare, die für das gleiche Unternehmen am selben Standort arbeiten (Hederos & Stenberg, 2022; Zinovyeva & Tverdostup, 2021).

Tendenz zur Homogamie (Ravazzini et al., 2017) als auch deutliche Unterschiede in den Medianlöhnen von Frauen und Männern (BFS, n.d.) bestehen, sollte von der Verteilung der Einkommen besser nicht auf die Wirksamkeit der *male breadwinner norm* geschlossen werden. Umso wichtiger ist es, für Paarhaushalte die Effekte von Gendernormen auf den Anteil der Frau am Erwerbseinkommen zu untersuchen.

Der direkte Zusammenhang zwischen der Verteilung der Einkommen im Haushalt und den persönlichen Haltungen der Haushaltsmitglieder zu Genderfragen ist weitgehend unerforscht⁷. Hingegen bestehen Hinweise, dass traditionelle Gendernormen auf gesellschaftlicher Ebene den Anteil der Frauen am Haushaltseinkommen drücken⁸, wie Vergleiche zwischen 16 europäischen Ländern (Van Bavel & Klesment, 2017) sowie der Entwicklungen in West- und Ostdeutschland zwischen 1983 und 2016 (Sprengholz et al., 2020) zeigen. Für die Schweiz sind statistische Daten zur Verteilung der Einkommen in Paarhaushalten vorhanden und ebenso zur Zustimmung der Bevölkerung zu Gendernormen (BFS, 2019, 2021). Zum Zusammenhang zwischen individuellen Haltungen zu Gendernormen und dem Anteil, den Frauen zum Erwerbseinkommen von Paarhaushalten beitragen, lassen sich zwei Publikationen zitieren: Ravazzini et al. (2017) finden, dass die Lohnunterschiede bei neu gebildeten Paaren zwischen 1992 und 2014 abgenommen haben; bei längeren Partnerschaften haben Männer im Vergleich zu ihren Partnerinnen allerdings höhere Stundenlöhne (grösseres Ungleichgewicht als bei kürzerer Dauer der Beziehung). Dies bestätigt das ähnlich gelagerte Ergebnis von Bertrand et al. (2015), dass die Einkommensverteilung umso stärker zugunsten der Männer ausfällt, je länger die Ehedauer ist. Roth und Slotwinski (2018) vergleichen in Umfragen erhobene Werte zum Einkommen in Paarhaushalten mit Administrativdaten derselben Paare. Sie finden in den Umfragedaten eine Häufung links von 0.5, welche in den Administrativdaten nicht vorkommt, und sie können zeigen, dass sowohl Männer als auch Frauen in Umfragen ihre Antworten so anpassen, dass sie der *male breadwinner norm* entsprechen (Roth & Slotwinski, 2018).⁹

Dass es kaum Publikationen zum direkten Zusammenhang der Einkommensverteilung in Paarhaushalten mit Gendernormen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene gibt, mag daran liegen, dass das Resultat offensichtlich scheint: Je egalitärer die Einstellungen,

⁷ Bedauerlicherweise äussern sich Magda et al. (2023) nicht dazu, obschon ihr Datensatz Variablen zu individuellen Einstellungen betreffend Gendernormen und zur Verteilung der Einkommen im Haushalt enthält.

⁸ Ausnahme: Wenn Frauen besser ausgebildet sind als ihr Partner, ist ihr Einkommensvorteil grösser in Gesellschaften mit traditionelleren Gendernormen, entgegen den Erwartungen (Van Bavel & Klesment, 2017).

⁹ Dass 34% der Antwortenden für Paare, in denen die Frau mehr verdient als ihr Partner, ihre Angaben in der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) manipuliert haben (Roth & Slotwinski, 2018, S. 11), kann als starker Hinweis auf die Verbreitung traditioneller Rollenbilder in der Schweiz gewertet werden. Tatsächlich finden die Autorinnen Hinweise, dass die Angaben eher manipuliert wurden, wenn die Antwortenden aus Regionen mit traditionellen Gendernormen stammten oder wenn die männliche Identität stärker bedroht war (z. B. wenn eine Frau mehr verdiente als ihr Partner, obschon sie einen tieferen Bildungsstand hatte).

desto eher müssten Frau und Mann einen ähnlichen Verdienst haben (vgl. Akerlof und Kranton, 2000), und desto eher wäre es möglich, dass die Frau mehr verdient als ihr Partner. Gerade mit Blick auf die Kritik am Vorgehen von Bertrand et al. (2015), die von der ungleichen Verteilung der Einkommen auf das Bestehen der *male breadwinner norm* schliessen, scheint es aber interessant, diese Zusammenhänge zu untersuchen.

2.4 Arbeitsangebot von Frauen in Paarhaushalten: bekannte Zusammenhänge mit Gendernormen

Im Allgemeinen steht die Erwerbsbeteiligung von Frauen in einem positiven Zusammenhang mit egalitären Gendernormen in der Gesellschaft (Fortin, 2005; Losa & Origoni, 2005; Pfau-Effinger, 2005) sowie auf individueller Ebene (Fortin, 2005, 2015). Selbstverständlich beeinflussen diverse weitere Faktoren die Arbeitsmarktentscheide von Frauen, nicht zuletzt die Aufteilung der unbezahlten Arbeit, die im Abschnitt 2.5 beleuchtet wird. Zwei der stärksten Prädiktoren für die Erwerbstätigkeit und den Arbeitsmarkterfolg von Frauen sind Bildungsstand¹⁰ und Mutterschaft¹¹: Ein höherer Bildungsstand ist verbunden mit grösserer Wahrscheinlichkeit, im Arbeitsmarkt zu sein (Bertrand et al., 2015; Fortin, 2005; Liechti, 2016), in höheren Pensen zu arbeiten (Schubert & Engelage, 2010) und in einflussreiche Positionen aufzusteigen (Bühler, 1998; Schubert & Engelage, 2010).¹² Mutterschaft beeinflusst die extensiven und intensiven Arbeitsmarktentscheide von Frauen negativ (Bertrand et al., 2015; BFS, 2021; Fortin, 2005) und ist mit Lohneinbussen (Oesch et al., 2017) und verringerten Karrierechancen (Ochsenfeld, 2012) verbunden.¹³ Die beiden Prädiktoren sowie der Arbeitsmarkterfolg interagieren auch miteinander: Mütter bleiben eher berufstätig, wenn sie gut ausgebildet, in freien Berufen oder in Managementpositionen tätig sind (Ernst Stähli et al., 2009).

Bertrand et al. (2015) finden Hinweise, dass Paarhaushalte auf verschiedene Weise die Situation zu vermeiden suchen, in der die Frau mehr verdient als der Mann: Wenn ihr Einkommenspotenzial höher ist als das ihres Partners, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau ihr Potenzial nicht ausschöpft (teils durch reduzierte Arbeitszeit) oder dass sie gar

¹⁰ Ein höherer Bildungsstand korreliert seinerseits mit egalitäreren Gendernormen, siehe z. B. BFS (2021, S. 81–82) und Fortin (2015).

¹¹ Mutterschaft ist aufgrund der *female carer norm* zugleich mit höheren Ansprüchen in der unbezahlten Arbeit verbunden, siehe Abschnitt 2.5.

¹² Frauen mit Dokortitel sind z. B. besonders gut in den Schweizer Arbeitsmarkt integriert: Nur 5.6% von ihnen sind nicht erwerbstätig (eigene Berechnung mit Zahlen aus Schubert und Engelage, 2010, S. 392), während das auf 20% aller Frauen zwischen 15 und 64 Jahren zutrifft (BFS, 2019, S. 13). Von den erwerbstätigen Frauen arbeiten 10% der Promovierten in Teilzeitpensen unter 50%, während der Durchschnitt der Schweizer Frauen bei 24,4% liegt (BFS, 2019, S. 13). Zudem arbeitet fast die Hälfte aller promovierten Frauen in Führungspositionen (eigene Berechnung mit Zahlen aus Schubert und Engelage, 2010, S. 392), was bei nur 16.7% aller erwerbstätigen Frauen in der Schweiz der Fall ist (BFS, 2019, S. 17).

¹³ Die meisten Männer sind hingegen in Vollzeit erwerbstätig, unabhängig von Vaterschaft (BFS, 2021, S. 26). Dies entspricht ihrem arbeitszentrierten Lebensstil (Hakim, 2003) – und ihrer sozial zugeschriebenen Rolle als Familienernährer.

nicht im Arbeitsmarkt ist. In Paneldaten lässt sich zudem eine erhöhte Wahrscheinlichkeit nachweisen, dass Frauen ihr Arbeitspensum reduzieren, nachdem sie mehr verdient haben als ihr Partner (Bertrand et al., 2015). Dass Paare, in denen das Erwerbseinkommen der Frau höher ist als das des Mannes, diese Situation «korrigieren», indem die Frau ihre Arbeitszeit verringert, lässt sich auch im Westdeutschland der 1980er-Jahre feststellen (Sprengholz et al., 2020).¹⁴ Winkler et al. (2005) zeigen ausserdem, dass die Situation, in der die Frau mehr verdient als ihr Mann, weniger beständig über die Zeit ist als die «traditionelle» Einkommensverteilung, in welcher der Mann der Hauptverdiener ist.

Wenn Frauen ihr Arbeitspensum reduzieren, um weniger zu verdienen als ihr Partner, ist dies ein Hinweis auf eine starke Wirkung der *male breadwinner norm*: Es bedeutet, dass das Paar – ceteris paribus – den Identitätsnutzen aus dem Befolgen der Norm höher gewichtet als den ökonomischen Nutzen aus dem Einkommen, auf das es verzichtet. Dieser Nachweis ist eines der bemerkenswertesten Ergebnisse aus der Studie von Bertrand et al. (2015). Für die Schweiz wurde bisher nicht explizit untersucht, ob Frauen, die mehr verdienen als ihr Partner, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, ihr Arbeitspensum zu reduzieren, und welche Rolle dabei Gendernormen spielen. Die Befunde von Roth und Slotwinski (2018) weisen eher darauf hin, dass Paare, in denen die Frau mehr verdient, nicht ihre realen Einkommensverhältnisse anpassen, sondern diesen Umstand verschleiern (allenfalls auch vor sich selbst, um ihr Selbstbild eines Paares mit traditioneller Rollenverteilung bewahren zu können, wie die Autorinnen anmerken). Eine Untersuchung auf der mikroökonomischen Ebene einzelner Haushalte könnte hier zusätzliche Hinweise liefern.

2.5 Aufteilung der unbezahlten Arbeit in Paarhaushalten: bekannte Zusammenhänge mit Gendernormen

Der quantitative Unterschied von Zeit, die Männer und Frauen in der Schweiz für Haus- und Familienarbeit aufwenden (im Original: *gender time-use gap*), hat zwischen 2000 und 2013 abgenommen; ebenso der Segregations-Index zur Aufteilung der verschiedenen unbezahlten Arbeiten (Nollert & Gasser, 2017). Dennoch erledigt in 70 % der Paarhaushalte mit Kindern¹⁵ hauptsächlich die Frau die Hausarbeit (Mann: 5 %), bei kinderlosen Paaren sind es 42 % (Mann: 8 %) (BFS, 2021, S. 33). Der Zeitaufwand für unbezahlte Arbeit ist bei Eltern ca. eineinhalb Mal so hoch wie im Durchschnitt; während Väter fast ausschliesslich in der interaktiven Kinderbetreuung mehr leisten, übernehmen Mütter die zusätzliche

¹⁴ Ob die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Frauen ganz aus dem Arbeitsmarkt aussteigen, nachdem sie mehr verdient haben, ist umstritten: Sprengholz et al. (2020) finden im Gegensatz zu Lippmann et al. (2020) keinen signifikanten Zusammenhang, obschon beide dieselben Daten aus Ost- und Westdeutschland auswerten, mit leicht unterschiedlichen Spezifikationen.

¹⁵ Eine Aufschlüsselung nach Erwerbsmodellen zeigt: Nur bei den Haushalten, in denen die Mutter in Vollzeit erwerbstätig ist, fällt der Anteil von Familien, in denen die Mutter hauptsächlich für die Hausarbeit zuständig ist, unter 50 %. Dabei ist es unwichtig, ob der Vater ebenfalls in Vollzeit, Teilzeit oder gar nicht erwerbstätig ist (BFS, 2021, S. 34).

Hausarbeit (Nollert & Gasser, 2017). Das Engagement der Väter hängt zudem stark von ihrer zeitlichen Verfügbarkeit ab, welche durch die Ansprüche aus der Erwerbsarbeit diktiert wird (Gasser, 2015, S. 265–266).

In ihrer Argumentation für die Integration der (Gender-)Identität in ökonomische Nutzengleichungen illustrieren Akerlof und Kranton (2000) die Wirksamkeit von Gendernormen auf das Verhalten von Individuen mit folgendem Beispiel: Männer erhöhen ihren Anteil an Hausarbeit kaum, selbst wenn sie substanziell weniger Stunden Erwerbsarbeit leisten als ihre Partnerinnen, weil das Ausführen weiblich konnotierter Tätigkeiten ihren Identitätsnutzen schmälert. Noch bemerkenswerter ist der Befund von Bertrand et al. (2015): Bei Paaren, in denen Frauen mehr verdienen als ihr Ehemann, ist der Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit höher (Vergleich zwischen verschiedenen Paaren). Der Effekt ist getrieben durch die Hausarbeit; bei der Familienarbeit (im Original: *childcare*) ist er kleiner und statistisch nicht signifikant (Bertrand et al., 2015, Online-Appendix A.13). In Paneldaten lässt sich zudem nachweisen, dass Frauen mehr Hausarbeit übernehmen und Männer weniger, sobald das Einkommen der Frau dasjenige des Mannes übersteigt (Bertrand et al., 2015, 609 und Online-Appendix A.15).

Eine Verbindung zwischen Hausarbeit, Anteil der Frau am Haushaltseinkommen und gesellschaftlichen Gendernormen stellen Lippmann et al. (2020) her. Sie zeigen, dass die Zeit der Frauen für Hausarbeit umso mehr abnimmt, je höher ihr Anteil am Erwerbseinkommen ist; im egalitäreren Ostdeutschland linear bis zum Punkt, wo ihr Anteil am Erwerbseinkommen 0.6 beträgt, danach flacht die Linie ab. Im traditionelleren Westdeutschland allerdings flacht die Linie schon bei 0.5 ab und steigt sogar wieder an, wenn der Anteil der Frau 0.7 übersteigt (Lippmann et al., 2020, S. 1455). Tatsächlich nimmt in Westdeutschland der Zeitunterschied in der Hausarbeit zu Ungunsten der Frauen zu, wenn sie mehr verdienen als ihre Partner; in Ostdeutschland nimmt er ab (Lippmann et al., 2020).

Magda et al. (2023) betrachten das Engagement von Frauen im Haushalt¹⁶ in Verbindung mit ihrem Anteil am Haushaltseinkommen sowie mit individuellen Gendernormen.¹⁷ Wenig überraschend rapportieren egalitärer eingestellte Personen eine weniger stark frauenlastige Verteilung der Hausarbeit. Die Autorinnen finden zudem eine negative Korrelation zwischen dem Anteil der Frau am Erwerbseinkommen und ihrem Engagement im Haushalt; der Effekt bleibt auch bei Kontrolle diverser Merkmale auf individueller und Haushaltsebene mittelgross ($\beta = -.201$ bis $-.337$) und signifikant (Magda et al., 2023, S. 17). Interessant ist die beobachtete Interaktion: Liberalere Einstellungen zu Gendernormen

¹⁶ Mass für das Engagement: Die Routinearbeiten werden «mehrheitlich» oder «ausschliesslich» durch die Frau erledigt; Kochen, Abwasch und Putzen werden einmal separat betrachtet; in den Hauptergebnissen ist das Mass, dass alle drei «mehrheitlich» oder «ausschliesslich» durch die Frau erledigt werden.

¹⁷ Die Autorinnen verwenden Daten aus einer Umfrage in Polen, bei der jeweils eine erwachsene Person pro Haushalt befragt wurde. Weil sie einen Bias zugunsten des eigenen Geschlechts feststellen, rapportieren sie die Ergebnisse auch separat für antwortende Frauen und Männer.

verstärken die negative Korrelation zwischen dem Anteil der Frau am Einkommen und ihrem Engagement im Haushalt; haben Frauen aber traditionelle Einstellungen, resultiert eine positive (statistisch nicht signifikante) Korrelation (Magda et al., 2023). Dies lässt vermuten, dass vor allem traditionell eingestellte Frauen zusätzliche Hausarbeit übernehmen, wenn sie mehr verdienen als ihr Partner: Sie könnten dadurch ihr Unbehagen mit der Situation lindern (Flèche et al., 2020) und ihren individuellen Nutzen aus Genderidentität erhöhen (Akerlof & Kranton, 2000).

Zum Zusammenhang von Aufteilung der Hausarbeit und Gendernormen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene bestehen schon einige Forschungsarbeiten, auch für die Schweiz. Ob es allerdings einen direkten Zusammenhang zwischen den persönlichen Einstellungen eines Paares zu Gendernormen und seiner Aufteilung der unbezahlten Arbeit gibt, wurde bisher in der Schweiz nicht untersucht. Eine Betrachtung auf der mikroökonomischen Ebene einzelner Haushalte könnte zeigen, ob das Nicht-Befolgen der *male breadwinner norm* einen Effekt auf den Anteil der Frau an Haus- und Familienarbeit hat und ob dieser mit individuellen oder sozialen Gendernormen erklärt werden kann.

2.6 Regionale Unterschiede: Das Zusammenwirken von Institutionen und Genderkulturen in der Schweiz

Wie bereits in der Einleitung festgestellt, unterstützt das konservative Wohlfahrtssystem der Schweiz die Erwerbstätigkeit von Frauen und insbesondere Müttern kaum (Pfau-Effinger, 2005). Aufgrund des ausgeprägten Föderalismus sind die institutionellen Bedingungen allerdings von Kanton zu Kanton sowie von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Diese politisch-geografischen Einheiten überlappen sich mit (urbanen oder ruralen) Regionen, in denen verschiedene wirtschaftliche und Rahmenbedingungen herrschen, und die durch unterschiedliche Sprachkulturen geprägt sind (vgl. Bühler, 2001; A. Kuhn und Wolter, 2022a; Nollert und Gasser, 2017). Die Schweiz hat denn auch keine einheitliche Genderkultur, sondern regional differierende Gendernormen, die unter dem Einfluss der verschiedenen grenzübergreifenden Sprach- und Kulturräume entstanden sind (Losa & Origoni, 2005; Pfau-Effinger, 2005). Im Jahr 2018 bestätigten 51 % der Personen in der Deutschschweiz, 47 % in der italienischen und 38 % in der französischen Schweiz die *female carer norm*; die *male breadwinner norm* wurde von 37 % der Personen in der italienischen Schweiz, 35 % in der Deutschschweiz und 22 % in der französischen Schweiz bestätigt (BFS, 2021, S. 82).

Als grösster Landesteil dominiert die Deutschschweiz die Statistiken und damit oftmals auch die Darstellung der Schweiz in internationalen Vergleichen. Wie in Westdeutschland und Österreich klingt in der Deutschschweiz die Bedeutung der «Hausfrauenehe» (Pfau-Effinger, 2005, S. 4) aus der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts noch nach: Auch wenn die Gleichstellung als Wert verankert ist und die Erwerbstätigkeit von Frauen breit akzeptiert

wird, genießt die Betreuung von Kindern zu Hause weiterhin einen hohen Stellenwert (Pfau-Effinger, 2005). Gemäss *female carer norm* wird die Betreuungsrolle der Frau (Mutter) zugeschrieben. So dominiert in der Deutschschweiz seit Beginn der 2000er-Jahre ein Familienmodell¹⁸, in dem der Mann in Vollzeit und die Frau in Teilzeit erwerbstätig ist (Aboim, 2010; BFS, 2021). Das Modell mit dem Mann als Alleinverdiener und der Frau zu Hause kommt in der Deutschschweiz und in der italienischen Schweiz zwar nur minoritär vor, aber dennoch öfter als in der Westschweiz (BFS, 2021). Traditionelle Familienbilder halten in der italienischen Schweiz ebenfalls Frauen vom Arbeitsmarkt fern (Losa & Origoni, 2005). Dazu passt, dass im Kanton Tessin Frauen im Verhältnis zu Männern viel mehr unbezahlte Arbeit leisten (Nollert & Gasser, 2017), und dass bei der Kinderbetreuung stärker auf die Grosseltern gesetzt wird als auf institutionalisierte Angebote (BFS, 2021, S. 42), obschon das öffentliche Angebot recht gut ausgebaut ist (Losa & Origoni, 2005). Die erwerbstätigen Frauen in der italienischen Schweiz arbeiten allerdings in relativ hohen Pensen (Losa & Origoni, 2005), was ihre bessere Vertretung in hohen beruflichen Positionen erklären könnte.

In hohen beruflichen Positionen (Topmanagement, obere Führungsebene, akademische und freie Berufe) sind Frauen in der Deutschschweiz stärker unterrepräsentiert als in der lateinischen Schweiz (Bühler, 1998). «The relatively smaller degree of gender inequality in paid work in the non-Germanspeaking areas correlates with the greater importance of the service sector, better provision of public child care, a better integration of women into higher education and, at least in the Frenchspeaking part of the country, a stronger position of women as citizens» (Bühler, 1998, S. 36).

In der französischen Schweiz kommen eine egalitärere Genderkultur und eine grössere Unterstützung für arbeitstätige Mütter durch die Institutionen zusammen (Bühler, 1998; Nollert & Gasser, 2017). Frauen arbeiten hier eher in Vollzeit (eigene Berechnung auf Basis von BFS, 2023a); Familien nutzen mehr institutionalisierte Kinderbetreuung (BFS, 2021, S. 2) und Mütter kleiner Kinder arbeiten häufiger in hohen Pensen (BFS, 2021, S. 28) als in anderen Landesteilen. So ist das Modell aus Frankreich, in dem Mann und Frau Erwerbsarbeit leisten und die Kinderbetreuung ausserfamiliär organisiert wird, hier seit Mitte des 20. Jahrhunderts verankert (Pfau-Effinger, 2005). Der kulturelle und institutionelle Support für das Zweiverdiener-Modell geht einher mit «lower gender [time-use] gaps, lower [task] segregation and more engagement of men in housework» (Nollert & Gasser, 2017, S. 158).

Neben den sprachregionalen Unterschieden besteht ein Stadt-Land-Graben: In den grössten Städten ist das Angebot an Arbeitsplätzen grösser und diverser (Bühler, 1998), und

¹⁸ Pfau-Effinger (2005) bezeichnet dieses Familienarrangement als «Vereinbarkeitsmodell der Versorgerin»; klassischerweise gibt die Frau ihre Erwerbsarbeit in der Kleinkindphase ganz auf und baut dann ihr Pensum wieder auf, je weniger betreuungsbedürftig die Kinder werden.

die familienergänzende Kinderbetreuung ist stärker ausgebaut¹⁹ als in ländlichen und peripheren Regionen (BFS, 2021; Dutu, 2014). Dies spiegelt sich in den Erwerbsquoten und der Vertretung der Frauen in hohen beruflichen Positionen, die in den Kernstädten höher sind (Bühler, 1998).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Genderkultur in der französischsprachigen Schweiz am egalitärsten ist, während in der Deutschschweiz und in der italienischsprachigen Schweiz traditionellere Gendernormen vorherrschen (Losa & Origoni, 2005; Pfau-Effinger, 2005); die Familienorientierung ist gerade im Tessin stark (Losa & Origoni, 2005; Nollert & Gasser, 2017). Es könnte daher interessant sein, den Einfluss der drei sprachregional verschiedenen Genderkulturen auf die Erwerbsmodelle in Paa-haushalten zu untersuchen. Dabei ist es unabdingbar, für den Urbanisierungsgrad des Wohnorts zu kontrollieren, um zumindest ansatzweise die unterschiedlichen institutionellen und wirtschaftlichen Bedingungen zu erfassen, nämlich das breitere Angebot an Arbeitsplätzen (Bühler, 1998) und die bessere Verfügbarkeit von familienergänzenden Betreuungsangeboten (Dutu, 2014) in grösseren Städten.

¹⁹ In Basel, Bern, Genf, Lausanne, Winterthur und Zürich nutzen durchschnittlich 4/5 der Familien familienergänzende Betreuung, während es ausserhalb 2/3 sind. (BFS, 2021, S. 42).

3 Hypothesen

Die Wirkung von Gendernormen auf die Arbeitsteilung in Paarhaushalten ist international breit erforscht. In einem viel beachteten Artikel haben Bertrand et al. (2015) auf die Diskontinuität bei der Verteilung von Erwerbseinkommen hingewiesen, die sich am Punkt zeigt, an dem die Frauen mehr zu verdienen beginnen als ihre Ehepartner. Sie haben zudem aufgezeigt, dass die Abneigung dagegen, dass eine Frau mehr verdient als ihr Ehemann, Einfluss auf das Arbeitsangebot verheirateter Frauen und auf die Aufteilung der Hausarbeit in Paarhaushalten hat: Frauen reduzieren ihr Arbeitsangebot und übernehmen mehr Hausarbeit, wenn sie mehr verdienen als ihr Ehemann (Bertrand et al., 2015). Dieses Verhalten widerspricht einerseits einer Maximierung des ökonomischen Nutzens und dem geschlechtsneutralen Prinzip der Spezialisierung (Becker, 1993). Andererseits nutzen offenbar nicht alle Frauen, die mehr als die Hälfte des Haushaltseinkommens verdienen, ihre Verhandlungsmacht (Lundberg & Pollak, 1994), um Haus- und Familienarbeit an ihre Partner abzugeben. Beide Verhaltensweisen erscheinen auf den ersten Blick ökonomisch nicht sinnvoll. Sie lassen sich besser erklären, wenn die Genderidentität in die Nutzengleichung aufgenommen wird (Akerlof & Kranton, 2000).

Für die Schweiz ist bekannt, dass traditionelle Gendernormen gesellschaftlich noch breit geteilt werden, wobei die Einstellungen in der französischsprachigen Schweiz tendenziell egalitärer sind als in den anderen Landesteilen (BFS, 2021; Bühler, 2001; Nollert & Gasser, 2017; Pfau-Effinger, 2005). Mit Bezug zu den Befunden von Bertrand et al. (2015) lassen sich folgende Feststellungen hervorheben: In einer grossen Mehrheit der Schweizer Paarhaushalte ist der Mann der Hauptverdiener (BFS, 2019, 2021); eine Diskontinuität am Punkt, wo die Frau mehr zu verdienen beginnt, lässt sich nur in Umfragedaten, jedoch nicht in Administrativdaten nachweisen (Roth & Slotwinski, 2018). Ob Frauen ihre Erwerbsarbeitszeit eher reduzieren, wenn sie mehr verdienen als ihr Partner, wurde für die Schweiz noch nicht untersucht; in Westdeutschland, das ähnliche gesellschaftliche Gendernormen hat wie die Deutschschweiz (Pfau-Effinger, 2005), konnte dies nachgewiesen werden (Sprengholz et al., 2020). Was die Haus- und Familienarbeit angeht, liegt die Hauptverantwortung oft bei der Frau (BFS, 2021, S. 28–29), auch wenn seit 2000 die Unterschiede zwischen Frauen und Männern sowohl in Bezug auf den Zeitaufwand als auch auf die Art der Arbeiten abgenommen haben (Nollert & Gasser, 2017). Ob Frauen mehr unbezahlte Arbeit übernehmen, wenn sie mehr verdienen als ihr Partner, wurde für die Schweiz noch nicht untersucht; in Westdeutschland konnte diese Tendenz gezeigt werden (Lippmann et al., 2020).

Anhand einer repräsentativen Stichprobe soll für die Schweiz untersucht werden, ob sich die von Bertrand et al. (2015) gefundenen Effekte der *male breadwinner norm* auf das Arbeitsangebot der Frauen und die Arbeitsteilung im Haushalt ebenfalls nachweisen lassen. Dabei soll für den Einfluss von Gendernormen auf individueller und

gesellschaftlicher Ebene kontrolliert werden. In einem vorbereitenden, ersten Schritt wird daher der Zusammenhang von Gendernormen und Verteilung der Erwerbseinkommen innerhalb von Paarhaushalten untersucht. Gestützt auf die präsentierten Resultate von Bertrand et al. (2015) sowie auf theoretische Überlegungen zur Maximierung des Nutzens aus Genderidentität nach Akerlof und Kranton (2000) wird erwartet:

- (H1) Egalitäre Gendernormen auf individueller und auf gesellschaftlicher Ebene korrelieren mit einem höheren Anteil der Frau am Erwerbseinkommen des Paares.
- (H2) Bei Frauen, die mehr verdienen als ihr Partner, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie in der Folge ihr Pensum in der Erwerbsarbeit reduzieren. Der Effekt wird verstärkt durch traditionelle Gendernormen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene.
- (H3) Der Anteil der Frauen an Haus- und Familienarbeit nimmt nicht ab, wenn sie mehr verdienen als ihre Partner. Der Effekt wird verstärkt durch traditionelle Gendernormen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene.

4 Daten und Methode

Für das Testen der Hypothesen, welche sich auf Zusammenhänge zwischen Gendernormen und Erwerbsmodellen in Schweizer Paarhaushalten beziehen, eignen sich die Daten aus dem Schweizer Haushalt-Panel SHP (SHP Group, 2022). Für diese Längsschnitt-Studie werden seit 1999 jährlich private Haushalte befragt, um den Wandel in Gesellschaft und Lebensbedingungen in der Schweiz nachzuzeichnen (FORS, 2019). Das Panel deckt eine breite Palette von Themen ab, von Einkommen und Lebensstandard über physische und psychische Gesundheit bis zu sozialen und Familien-Netzwerken und politischen Einstellungen (FORS, 2019). Die Stichproben des SHP werden per Zufallsverfahren aus dem Stichprobenrahmen des Bundesamts für Statistik gezogen und sind repräsentativ für die in privaten Haushalten lebende Wohnbevölkerung der Schweiz; darin enthalten sind jeweils alle Mitglieder der gezogenen Haushalte (Tillmann et al., 2022). Nach der ersten Kohorte von 1999 wurden 2004, 2013 und 2020 jeweils neue Stichproben gezogen, um Stichprobenschwund auszugleichen und neue Bevölkerungsgruppen einzubeziehen (Tillmann et al., 2022).

4.1 Stichprobe und Konstruktion der Variablen

Die Haupt-Stichprobe besteht aus 974 heterosexuellen Paaren im Erwerbsalter, von denen mindestens eine Person erwerbstätig ist und deren addiertes Erwerbseinkommen mindestens die Hälfte des gesamten Haushaltseinkommens ausmacht. Der Anteil am Erwerbseinkommen soll den Status als «Familienversorger oder -versorgerin» repräsentieren. Daher werden Paare aus der Analyse ausgeschlossen, deren Einkommen hauptsächlich aus anderen Quellen als Erwerbstätigkeit²⁰ stammt. Die Stichprobe umfasst 690 Paare (71 %) aus der Deutschschweiz, 245 (25 %) aus der französischsprachigen Schweiz und 39 (4 %) aus der italienischsprachigen Schweiz. Eine ausführliche Beschreibung zur Bildung der Stichprobe und zur Kontrolle einzelner Variablen findet sich in den Anhängen A.1 und A.2 ab S. 63.

Es werden mehrheitlich Daten aus der Befragung von 2019 verwendet, weil dies die neusten verfügbaren Daten sind, bei welchen die Antworten sicher nicht von den Folgen der COVID-19-Pandemie beeinflusst²¹ sind. Zusätzliche Variablen stammen aus dem Jahr 2017, da in dieser Welle die relevanten Fragen zu individuellen Haltungen betreffend Gendernormen gestellt wurden; t-2 ist zudem ein geeigneter Abstand, um für die Hypothese (2) Veränderungen im Arbeitspensum der Frauen zu beobachten.

²⁰ Zum Haushaltseinkommen zählen ausser den Erwerbseinkommen der Haushaltsmitglieder auch Sozialtransfers, Renten und weitere wie Einkommen aus Kapital oder Miete (U. Kuhn, 2021).

²¹ Die Verluste von Arbeitsplätzen oder unfreiwillige Reduktion der Arbeitszeit waren in der Schweiz zwar weniger gross als in den Nachbarländern, allerdings nicht über alle sozialen Gruppen gleich verteilt (vgl. Hijzen und Salvatori, 2022). So könnten in Daten, die ab 2020 erhoben wurden, z. B. bei der Reduktion des Arbeitspensums Angaben enthalten sein, welche Effekte der COVID-19-Pandemie abbilden, anstatt freie Entscheide der Arbeitnehmenden.

Unabhängige Variablen:

Haushalt verletzt *male breadwinner norm*: Die Hypothesen (2) und (3) testen, ob das Nicht-Befolgen der Norm, dass ein Mann mehr verdienen müsse als seine Partnerin, Auswirkungen auf die Erwerbsbeteiligung der Frauen und die Aufteilung der Haus- und Familienarbeit hat. Der wichtigste Prädiktor ist daher – wie bei Bertrand et al. (2015) – die Dummy-Variable *FrauVerdientMehr*, welche den Wert 1 annimmt, falls das Erwerbseinkommen der Frau dasjenige des Mannes übersteigt, und andernfalls 0 ist.

Individuelle Gendernormen: Unter «individuellen Gendernormen» werden in der vorliegenden Arbeit die persönlichen Einstellungen zu Gendernormen verstanden. Um diese abzubilden, werden – in Anlehnung an Bornatici et al. (2020) sowie A. Kuhn und Wolter (2022a) – vier Fragen verwendet, welche die Gleichstellung der Frau betreffen. Daraus werden drei Items²² gebildet, die Werte zwischen 0 (sehr traditionell) und 10 (komplett egalitär) annehmen können. Die Werte werden jeweils für Frauen und ihre Partner separat berechnet.

ArbeitendeFrauen entspricht der Einschätzung²³ zur Aussage «Eine Arbeitsstelle ist, für eine Frau wie für einen Mann, die beste Garantie, unabhängig zu sein.»;

für ArbeitendeMütter wurde die Einschätzung zu folgender Aussage umgepolt: «Ein vorschulpflichtiges Kind leidet darunter, wenn seine Mutter arbeitet.»;

für ModernerSexismus wurde der Mittelwert aus den Einschätzungen zu zwei Aussagen gebildet: «Haben Sie den Eindruck, dass in der Schweiz Frauen im Vergleich zu Männern in gewissen Lebensbereichen benachteiligt sind?» und «Sind Sie dafür, dass die Schweiz mehr unternehmen sollte, um Frauen zu fördern?». Die Cronbach's α -Werte betragen .63 für die zwei Items der Frauen und .71 für die zwei Items der Partner, was bei nur zwei Items eine hohe Übereinstimmung bedeutet (Field, 2009).

Genderkultur: Die Interviewsprache aus dem Haushalts-Interview (Deutsch, Französisch oder Italienisch) wird als Proxy²⁴ für die Gendernormen auf Gesellschaftsebene verwendet, welche in den drei Sprachregionen unterschiedlich sind (vgl. Abschnitt 2.6).

²² Ursprünglich sollte aus den vier Fragen je eine Skala für *IndividuelleGendernormenFrau* und *IndividuelleGendernormenPartner* gebildet werden. Exploratorische Faktorenanalysen und Reliabilitätstests zeigten jedoch, dass sich nur je zwei Fragen zu *ModernerSexismus* zusammenfassen lassen (vgl. Anhang A.3, S. 65).

²³ Bei allen Fragen, welche für die Items zu individuellen Gendernormen verwendet wurden, mussten die Interviewten mit einer Angabe zwischen 0 und 10 antworten, wobei 0 kompletter Ablehnung und 10 totaler Zustimmung entspricht.

²⁴ Eine Gegenüberstellung von Interviewsprache und Wohnkanton zeigt, dass die Interviewsprache in den meisten Fällen mit der Sprachregion des Wohnorts übereinstimmt.

Kontrollvariablen: In Anlehnung an die Modelle von Bertrand et al. (2015) und gestützt auf die bearbeitete Literatur²⁵ werden folgende Kontrollvariablen definiert:

auf Ebene Haushalt: Anzahl Kinder bis 17 Jahre; jüngstes Kind im Vorschulalter (Dummy); Existenzdauer des gemeinsamen Haushalts in Jahren; verheiratetes Paar (Dummy); Typisierung Wohngemeinde (9 Dummy-Variablen mit Referenz «Zentren»);

auf individueller Ebene: Alter der Frau²⁶ in Jahren; Bildungsstand von Frau und Partner, gemessen in Ausbildungsjahren; für die Hypothese (3) zudem die Stundenlöhne sowie die wöchentlichen Stunden Erwerbsarbeit von Frau und Partner.

Abhängige Variablen:

Relatives Einkommen Frau: Hypothese (1) untersucht, welche Korrelationen zwischen individuellen Gendernormen, Genderkultur und dem relativen Einkommen der Frau bestehen. Das relative Einkommen entspricht dem Anteil der Frau am Erwerbseinkommen des Paares. Die abhängige Variable wird wie folgt berechnet:

$$REF = \frac{Erwerbseinkommen_{\text{Frau}}}{Erwerbseinkommen_{\text{Frau}} + Erwerbseinkommen_{\text{Partner}}}$$

Frau reduziert Erwerbsarbeit: In Hypothese (2) wird der Einfluss von Gendernormen auf das (intensive) Arbeitsangebot der Frauen modelliert; konkret, ob Frauen ihre Erwerbsarbeit eher reduzieren, wenn sie mehr verdienen als ihr Partner. Die abhängige Variable *FrauReduziertErwerbsarbeit* nimmt den Wert 1 an, wenn für die Frau gilt:

$$\Delta StdErwerbsarbeitWoche_{t-2} - StdErwerbsarbeitWoche_t < 0.$$

Wenn die Frau zum Zeitpunkt t gleich viele oder mehr Stunden Erwerbsarbeit pro Woche leistet als zum Zeitpunkt t-2, ist *FrauReduziertErwerbsarbeit* = 0.

Anteil unbezahlt Frau: Hypothese (3) untersucht den Einfluss von Gendernormen auf die Verteilung von unbezahlter Arbeit innerhalb des Paares. Einbezogen werden Haus-

²⁵ Wie im Kapitel «Stand der Forschung» ab S. 8 gezeigt, sind für die Schweiz folgende Besonderheiten zu beachten, die bei der US-Studie von Bertrand et al. (2015) nicht vorkommen: Die gemeinsame Besteuerung von Ehepaaren führt zu einer Mehrbelastung von Zweiteinkommen, was verheiratete Frauen vom Arbeitsmarkt fernhält (Dutu, 2014). Die Kontrolle betreffend Wohngemeinde zielt insbesondere auf den Urbanisierungsgrad, welcher für unterschiedliche wirtschaftliche Bedingungen (Bühler, 1998) und Verfügbarkeit von familienexterner Kinderbetreuung (BFS, 2021) steht.

²⁶ Das Alter der Frauen korreliert sehr stark mit dem ihrer Partner (Pearson $r = .91$, $p < .001$). Die Verwendung der Angaben beider Partner erklärt keine zusätzliche Varianz (im Vergleich zur Verwendung des Alters nur einer Person) und führt zu leichten Multikollinearitätsproblemen. Um diese Probleme zu vermeiden und weil die abhängigen Variablen auf die Frau abzielen, wird nur die Variable *Frau: Alter* verwendet.

und Familienarbeit, nicht jedoch ehrenamtliche Engagements z. B. in Vereinen. Die abhängige Variable wird wie folgt aus den wöchentlichen Arbeitsstunden berechnet:

$$AuF = \frac{StdHausarbeit_{\text{Frau}} + StdCarearbeit_{\text{Frau}}}{StdHausarbeit_{\text{Frau}} + StdCarearbeit_{\text{Frau}} + StdHausarbeit_{\text{Partner}} + StdCarearbeit_{\text{Partner}}}$$

4.2 Übersicht über die Daten

Da die Haupt-Stichprobe aus der repräsentativen Stichprobe des SHP gebildet wird, darf angenommen werden, dass sie die Verhältnisse in einem bestimmten Teil der Schweizer Bevölkerung reflektiert: die heterosexuellen Paare im Erwerbsalter, von denen mindestens eine Person erwerbstätig ist, und deren addiertes Erwerbseinkommen mindestens die Hälfte des gesamten Haushaltseinkommens ausmacht. Ein Überblick über die Lage- und Streumasse (vgl. Tabelle 8 auf S. 67) zeigt, dass in der Haupt-Stichprobe alle Alters-, Bildungs- und Einkommensklassen vertreten sind. Die grosse Mehrheit der Paare, knapp 83 %, ist verheiratet. In 46 % der Paarhaushalte leben keine Kinder, in 17 % eines und in 37 % zwei oder mehr.

Tabelle 1 zeigt die Variablen zu individuellen Gendernormen und den Anzeichen fürs Befolgen gesellschaftlicher Gendernormen, aufgeteilt nach Sprachregionen. Daraus wird ersichtlich, dass sich in der Stichprobe gewisse Muster widerspiegeln, die aus der Literatur (Bornatici et al., 2020 und BFS, 2021, S. 81–82) bekannt sind: Die Frauen haben durchschnittlich egalitärere Einstellungen als die Männer. Die Haltung gegenüber arbeitstätigen Frauen ist in allen Sprachregionen sehr positiv; die Bewertung von arbeitstätigen Müttern ist durchschnittlich kritischer und in der lateinischen Schweiz noch negativer als in der Deutschschweiz. Bei der Skala *ModernerSexismus* fällt auf, dass die Einstellungen in der Deutschschweiz um einiges traditionalistischer sind als in der lateinischen Schweiz. Im leicht höheren Durchschnitt der relativen Einkommen der Frauen in der Westschweiz, kombiniert mit dem höheren Anteil an Frauen, die mehr verdienen als ihr Partner, spiegelt sich der Umstand, dass Frauen in dieser Region häufiger in höheren Pensen arbeiten (BFS, 2021, S. 28). Dass in der italienischsprachigen Schweiz das durchschnittliche relative Einkommen der Frauen nur 0.23 beträgt, aber trotzdem 15 % der Frauen mehr verdienen als ihr Partner, passt ebenfalls ins bekannte Muster: Dort ist ein höherer Anteil von Frauen nicht erwerbstätig, die erwerbstätigen Frauen haben hingegen relativ hohe Pensen (Losa & Origoni, 2005). Der durchschnittliche Anteil der Frauen an der unbezahlten Arbeit, der in allen Regionen ähnlich hoch ist (um 0.7), widerspiegelt weder den grösseren Zeitunterschied zu Ungunsten der Frauen im Kanton Tessin (Nollert und Gasser, 2017) noch den Umstand, dass in der Deutschschweiz die Frauen häufiger die Hauptverantwortung für Haushalt

Tabelle 1: Individuelle Gendernormen und Anzeichen für das Befolgen von Gendernormen in den drei regionalen Genderkulturen

	Genderkultur: D-CH			Genderkultur: F-CH			Genderkultur: I-CH		
	M	SE	SD	M	SE	SD	M	SE	SD
Individuelle Gendernormen (gemessen t-2)									
Frau: arbeitende Frauen	8.34	0.067	1.77	8.66	0.107	1.67	9.15	0.213	1.33
Frau: arbeitende Mütter	6.15	0.110	2.87	5.31	0.193	3.01	4.27	0.453	2.76
Frau: moderner Sexismus	5.68	0.076	1.98	6.81	0.127	1.99	7.08	0.262	1.61
Partner: arbeitende Frauen	8.04	0.069	1.81	8.49	0.102	1.59	9.05	0.229	1.43
Partner: arbeitende Mütter	5.30	0.115	2.99	4.23	0.183	2.84	3.67	0.405	2.53
Partner: moderner Sexismus	5.13	0.079	2.08	6.59	0.139	2.18	6.59	0.285	1.78
Haushalt verletzt male breadwinner norm									
Frau verdient mehr	0.14	0.013	0.35	0.19	0.025	0.39	0.15	0.059	0.37
Frau verdient mehr t-2	0.13	0.013	0.34	0.20	0.026	0.40	0.11	0.052	0.31
Abhängige Variablen									
Relatives Einkommen Frau	0.30	0.008	0.20	0.34	0.014	0.23	0.23	0.035	0.22
Frau reduziert Erwerbsarbeit	0.34	0.018	0.47	0.28	0.029	0.45	0.33	0.077	0.48
Anteil unbezahlt Frau	0.69	0.007	0.19	0.67	0.013	0.19	0.70	0.035	0.21

D-CH: N = 690; F-CH: N = 245; I-CH: N = 39

und Familie tragen (BFS, 2021, S. 34). In allen Landesteilen reduziert ca. ein Drittel der Frauen ihr Arbeitspensum zwischen $t-2$ und t ; zu möglichen Motiven im Zusammenhang mit Gendernormen können aufgrund der deskriptiven Daten keine Aussagen getroffen werden.

Verteilung der relativen Einkommen

Wie aufgrund der Ziehung von repräsentativen Stichproben im Rahmen des SHP (Tillmann et al., 2022) zu erwarten, bildet die Verteilung der relativen Einkommen in der Hauptstichprobe Erwerbsmodelle ab, welche in der Schweiz verbreitet sind: In Abbildung 1 repräsentieren die relativen Einkommen zwischen 0.05 und 0.35 gut die Hälfte aller Fälle, was dem schweizweit häufigsten Modell mit dem Mann als Hauptverdiener und der Frau als Zweitverdienerin (BFS, 2019, S. 23) entspricht. Ebenso lassen sich im Balken ganz links die ca. 13 % der Fälle identifizieren, in denen die Frauen kein Erwerbseinkommen haben, was das zweithäufigste Modell in Paarhaushalten ist; bei Familien mit Kleinkindern sogar das dominante (BFS, 2019, S. 23). In den relativen Einkommen zwischen ca. 0.4 und 0.7 können Paarhaushalte vermutet werden, bei denen die Arbeitspensen von Frau und Mann ähnlich hoch sind (beide in Vollzeit, beide in Teilzeit oder jemand in Vollzeit und die andere Person in hohem Teilzeitpensum); diese repräsentieren knapp 30 % der Fälle. Haushalte, in denen die Frauen über 70 % des Erwerbseinkommens verdienen, sind klar in der Minderheit. Die Stichprobe bildet die Verhältnisse in Schweizer Paarhaushalten betreffend Erwerbsmodelle also gut ab.²⁷

Für die weitere Arbeit ebenso wichtig ist die folgende Feststellung: In der Stichprobe gibt es keine Häufung von Fällen links der «Grenze» von 0.5. Wie Roth und Slotwinski (2018) zeigen, könnte eine solche Häufung ein Hinweis auf Falschrapportierung sein. Obschon auch die SHP-Daten in einer Umfrage erhoben werden, scheint Falschrapportierung zu Einkommen hier kein Problem zu sein: Die Verteilung der relativen Einkommen in der Stichprobe (siehe Abbildung 1 auf S. 27) ähnelt stark der Verteilung der Administrativdaten, mit welchen Roth und Slotwinski (2018) die Umfragedaten vergleichen (siehe Abbildung 7 auf S. 70; dort «fehlen» die Balken bei 0 und bei 1, da die Untersuchung von Roth und Slotwinski (2018) auf Doppelverdiener-Haushalte fokussiert). Für die hier verwendete Stichprobe darf somit angenommen werden, dass die berichtete Verteilung der relativen Einkommen das wahre Verhalten der Befragten widerspiegelt. Das bedeutet, dass die Unterteilung in zwei Gruppen in der Variable *FrauVerdientMehr* echte Verhaltensunterschiede abbildet und dass der Vergleich dieser Gruppen valide ist.

²⁷ Die Verteilung der relativen Einkommen hat sich seit 2004 nur wenig verändert, wie die Abbildungen im Anhang B.1 auf S. 69 zeigen: Zwar sinkt der Anteil von Haushalten, in denen die Frau kein oder nur ein marginales Erwerbseinkommen hat; die Frauen, welche mehr verdienen als ihre Partner, bleiben aber klar in der Minderheit.

$M = 0.31$, $SD = 0.208$, $N = 974$

Abbildung 1: Einfaches Balkendiagramm von *Relatives Einkommen Frau*, Haupt-Stichprobe, Messzeitpunkt: 2019.

Quelle: eigene Darstellung. Daten: SHP Group (2022).

4.3 Methoden für das Testen der Hypothesen

Weil der Rückschluss aus der Verteilung der Einkommen auf das Existieren der *male breadwinner norm* problembehaftet ist (vgl. Binder und Lam, 2020), werden zusätzlich Masse für individuelle und gesellschaftliche Gendernormen verwendet. Die Gendernormen werden also auf den drei verschiedenen Ebenen gemessen, auf denen der Identitätsnutzen gemäss Akerlof und Kranton (2000) entsteht: Auf der **individuellen Ebene** werden mit je drei Variablen für Frau und Partner deren persönliche Haltungen erfasst, und zwar zu arbeitenden Frauen, zu arbeitenden Müttern²⁸ und zur Anerkennung der Benachteiligung von Frauen (moderner Sexismus). Auf der **gesellschaftlichen Ebene** wird die sprachregionale Genderkultur²⁹ abgebildet. Schliesslich wird auf der **Ebene des Haushalts** das relative Einkommen der Frau gemessen, das sich darauf reduzieren lässt, ob Paare die *male breadwinner norm* befolgen oder nicht.

Alle drei Hypothesen untersuchen die Erklärungskraft von Gendernormen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene, mit jeweils einer anderen abhängigen Variable. Für das Testen dieser Art von Hypothesen eignen sich Regressionsmodelle (Field, 2009). Da die meisten unabhängigen Variablen in allen Regressionsgleichungen vorkommen, wird die Bedeutung dieser Terme hier erläutert:

F steht für Einstellung gegenüber arbeitenden Frauen, M für Einstellung gegenüber arbeitenden Müttern, S für die Anerkennung der Benachteiligung von Frauen (moderner

²⁸ Die hier verwendete Aussage, «Ein vorschulpflichtiges Kind leidet darunter, wenn seine Mutter arbeitet,» zielt klar auf die *female carer norm*. Hingegen findet sich im SHP-Fragebogen kein Item, mit dem die Einstellungen zur *male breadwinner norm* ebenso klar abgebildet würden.

²⁹ Gestützt auf Bühler (2001) lässt sich argumentieren, dass die gesellschaftlichen Gendernormen zwischen den Sprachregionen stärker differieren als zwischen urbanen Zentren und ländlichen Gegenden. Dennoch wird für den Urbanisierungsgrad des Wohnorts ebenfalls kontrolliert.

Sexismus), R für die Genderkultur ($R = \text{Region}$).

h bedeutet, dass sich die Variable auf den Haushalt bezieht, f auf die Frau und p auf den Partner.

C_{hfp} steht demnach für die Kontrollvariablen auf Ebene der Individuen und des Haushalts, wie im Abschnitt 4.1 auf S. 22 beschrieben, und ϵ für den allgemeinen Fehlerterm.

Die nominalskalierte Variable zur Genderkultur R wird jeweils in Dummy-Variablen mit der Referenzkategorie *Deutschschweiz* zerlegt (Field, 2009, S. 253, 279) und die Zusammenhänge werden einzeln interpretiert.

H1: Relative Einkommen in Paarhaushalten

Hypothese (1) untersucht den Zusammenhang zwischen dem relativen Einkommen der Frauen und den Massen für Gendernormen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. Obschon die Variablen zu den individuellen Gendernormen zwei Jahre vor dem relativen Einkommen und den Kontrollvariablen gemessen wurden, handelt es sich beim Modell um einen Querschnittsvergleich: Alle Variablen werden nur zu einem Zeitpunkt betrachtet, es wird also keine Entwicklung modelliert.

Da die abhängige Variable intervallskaliert ist und mehrere unabhängige Variablen vorhanden sind, werden multiple lineare Regressionen gerechnet. In mehreren Modellen werden schrittweise mehr Prädiktoren einbezogen, um immer mehr Varianz aufzuklären. Die Gleichung für das vollständige Modell lautet:

$$REF_h = \beta_0 + \beta_1 F_f + \beta_2 M_f + \beta_3 S_f + \beta_4 F_p + \beta_5 M_p + \beta_6 S_p + \beta_7 R_h + \beta_8 C_{\text{hfp}} + \epsilon_{\text{hfp}}$$

Von Interesse sind hauptsächlich β_1 bis β_7 , welche die Effekte der individuellen Gendernormen und der Genderkultur auf das relative Einkommen der Frau REF_h erfassen. Gemäss der Hypothese wird für die egalitärere, französischsprachige Schweiz ein positiver β -Wert erwartet, und kein signifikanter Effekt für die italienischsprachige Schweiz (ähnlich traditionell wie die Referenzkategorie D-CH). Die Prädiktoren zu den individuellen Gendernormen sind so codiert, dass höhere Werte für egalitärere Gendernormen stehen. Gemäss der Hypothese, dass die relativen Einkommen der Frauen mit egalitäreren Normen korrelieren, werden also positive β -Werte erwartet.

H2: Reduktion der Arbeitszeit

Hypothese (2) untersucht, ob die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen ihr Arbeitspensum reduzieren, höher ist, wenn sie mehr verdienen als ihr Partner, und welchen Einfluss individuelle und gesellschaftliche Gendernormen darauf haben. Für das Testen dieser Hypothese müssen Haushalte aus der Stichprobe ausgeschlossen werden, in denen die Frau zum Zeitpunkt t-2 nicht erwerbstätig ist: Eine Reduktion der Erwerbsarbeit ist in diesen Fällen unmöglich, und sie einzubeziehen, würde die Schätzungen zur Wahrscheinlichkeit

verfälschen. Die Teilstichprobe für Hypothese (2) enthält 826 Haushalte, in denen die Frau zum Zeitpunkt t-2 erwerbstätig ist und für die auch für den Zeitpunkt t die Stunden an Erwerbsarbeit der Frau bekannt sind. Für die Bildung der abhängigen Variable werden die wöchentlichen Arbeitsstunden der Frau in den Jahren 2017 und 2019 verglichen (siehe «Abhängige Variablen» auf S. 23).

Die abhängige Variable ist dichotom, weshalb als Verfahren die binär-logistische Regression gewählt wird (Field, 2009, S. 265). Die Gleichung lautet folglich:

$$P(FrE = 1) = \frac{1}{1 + e^{(\beta_0 + \beta_1 FvM_h + \beta_2 F_f + \beta_3 M_f + \beta_4 S_f + \beta_5 F_p + \beta_6 M_p + \beta_7 S_p + \beta_8 R_h + \beta_9 C_{hfp} + \epsilon)}}$$

Das Hauptinteresse gilt diesmal dem Zusammenhang der dichotomen Variable *FrauVerdientMehr_{t-2}* (in der Gleichung *FvM_h*) mit der Wahrscheinlichkeit von *FrE = 1*, also dass die Frau ihr Arbeitspensum reduziert. Zudem interessieren wiederum die Effekte der individuellen Einstellungen zu Gendernormen und der Genderkultur, und es wird für verschiedene Variablen auf Ebene der Individuen und des Haushalts kontrolliert. Da es sich um eine binär-logistische Regression handelt, werden statt der Koeffizienten die Odds-Ratios interpretiert (Field, 2009, S. 270–271). Gemäss Hypothese, dass Frauen ihre Arbeitszeit eher reduzieren, wenn sie mehr verdienen als ihr Partner, wird für *FrauVerdientMehr_{t-2}* eine Odds-Ratio > 1 erwartet. Traditionelle Einstellungen auf individueller Ebene (kleinere Werte der Variablen) sollten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zur Reduktion einhergehen; da die Prädiktoren zu den individuellen Gendernormen so co-diirt sind, dass höhere Werte für egalitärere Normen stehen, werden hier Odds-Ratios > 1 erwartet.

H3: Aufteilung der unbezahlten Arbeit

Die Befunde von Bertrand et al. (2015) und Nollert und Gasser (2017) weisen darauf hin, dass die Aufteilung von Familien- und Hausarbeit verschiedenen Mustern folgt. Es ist daher relevant, dass diese beiden Arten von unbezahlter Arbeit im Datensatz separat erfasst sind. Im SHP wurde der Zeitaufwand für die Betreuung und Pflege von Kindern, älteren oder behinderten Angehörigen (Care- bzw. Familienarbeit) erstmals im Jahr 2019 abgefragt. Deshalb wird Hypothese (3) anhand einer Querschnitts-Stichprobe analysiert (alle Daten aus dem gleichen Jahr, ausgenommen die individuellen Gendernormen), statt wie bei Hypothese (2) die Entwicklung über die Zeit zu betrachten (Differenz t-2 zu t). Während nur eine Frau und 35 Männer angeben, 0 Stunden Hausarbeit zu leisten, sind es bei der Familienarbeit jeweils 51 % der Stichprobe. Der Anteil an Carearbeit lässt sich für Paare ohne Kinder oder pflegebedürftige Angehörige im Haushalt nicht sinnvoll berechnen und auswerten. Daher wird ein zweistufiges Verfahren gewählt: In einem ersten Schritt wird untersucht, welchen Einfluss Gendernormen auf den Anteil der Frauen an der unbezahlten Arbeit haben. Dafür werden Haus- und Familienarbeit addiert (vgl. «Abhängige

Variablen» auf S. 23). In einem zweiten Schritt wird dieselbe multiple lineare Regression mit den wöchentlichen Stunden Haus- bzw. Familienarbeit von Frau und Partner separat durchgeführt. Für die Berechnungen zur Familienarbeit wird eine Teilstichprobe gebildet, welche nur die 551 Haushalte umfasst, in denen mindestens eine Person rapportiert, wöchentlich mindestens eine Stunde Carearbeit zu leisten. Die Informationen aus den vier zusätzlichen Regressionsmodellen sollen helfen, die Zusammenhänge einzelner Prädiktoren mit der abhängigen Variable *Anteil unbezahlt Frau* besser zu verstehen.

Da die abhängige Variable in allen Fällen intervallskaliert ist und mehrere unabhängige Variablen vorhanden sind, werden multiple lineare Regressionen gerechnet. Die Gleichung für das vollständige Modell lautet:

$$AuF_h = \beta_0 + \beta_1 FvM_h \beta_2 F_f + \beta_3 M_f + \beta_4 S_f + \beta_5 F_p + \beta_6 M_p + \beta_7 S_p + \beta_8 R_h + \beta_9 C_{hfp} + \epsilon_{hfp}$$

AuF_h steht für die Zielvariable *Anteil unbezahlt Frau* und wird im zweiten Schritt mit den Wochenstunden Haus- und Familienarbeit ersetzt. Wie bei Hypothese (2) gilt das Hauptinteresse dem Effekt von *Frau Verdient Mehr*, was diesmal aber zum gleichen Zeitpunkt wie die abhängige Variable gemessen wird. Von Interesse sind ausserdem β_2 bis β_8 , welche die Effekte der individuellen Gendernormen und der Genderkultur auf den Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit erfassen. Gemäss der Hypothese wird für die egalitärere, französischsprachige Schweiz ein negativer β -Wert erwartet; für die italienischsprachige Schweiz ist hier ein positiver Effekt möglich: Gemäss Nollert und Gasser (2017) übernehmen im Kanton Tessin die Frauen im Vergleich zu ihren Partnern die meiste Hausarbeit. Die Prädiktoren zu den individuellen Gendernormen sind so codiert, dass höhere Werte für egalitärere Gendernormen stehen. Gemäss der Hypothese, dass traditionelle Normen mit höheren Anteilen der Frauen an der unbezahlten Arbeit verbunden sind, werden also negative β -Werte erwartet.

Kontrolle der Modelle

In der vorliegenden Arbeit werden nur die Resultate von Modellen berichtet, welche tatsächlich einen Teil der Varianz in der abhängigen Variable erklären können. Es wird für jedes Modell kontrolliert, dass der F -Wert signifikant ist ($p < .05$) und über den kritischen Werten gemäss Field (2009, S. 804–807) liegt. Ebenso werden für alle rapportierten Regressionen die Voraussetzungen abgeklärt (nach Field, 2009): Zunächst wird für einflussreiche Fälle kontrolliert; obschon in einigen Modellen die standardisierten Residuen von über 5% der Fälle Werte über 2 annehmen, sind die Mittelwerte der Cook's-Distanzen immer weit unter 1. Dass keine Ausreisser die Ergebnisse verfälschen, wird zudem kontrolliert, indem einzelne Regressionen auch mit Bootstrapping gerechnet werden; die Resultate differieren nur marginal von den Regressionen ohne Bootstrapping. Anschliessend wird für Autokorrelation kontrolliert; die Durbin-Watson-Werte aller berichteten Regressionen

liegen wie verlangt nahe bei 2. Multikollinearität ist in den Regressionen ohne Interaktionsterme kein Problem (durchschnittliche VIF-Werte leicht über 1, höchste jedoch unter 3); bei den Modellen mit Interaktionen zu Hypothesen (1) und (2) steigen die VIF-Werte einzelner Variablen an, bleiben aber unter 10; beim Modell mit Interaktion zur Hypothese (3) gibt es zwei Variablen mit VIF-Werten über 10.³⁰ Schliesslich wird anhand der ZRESID-ZPRED-Scatterplots ausgeschlossen, dass Heteroskedastizität besteht.

³⁰ Die Zusammenhänge, die sich trotz dieser Einschränkungen bei bestimmten Modellen finden lassen, dürfen als robust gelten: Bei Multikollinearität vergrössern sich die Konfidenzintervalle der β -Werte, wodurch es schwieriger wird, Effekte als statistisch signifikant zu erkennen (Field, 2009).

5 Ergebnisse

Wie im Abschnitt 3 «Hypothesen» auf S. 19 beschrieben, werden in einem ersten Schritt die Zusammenhänge zwischen dem relativen Einkommen der Frau und den Gendernormen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene untersucht. Dies ist wichtig, weil in den Hypothesen (2) und (3) das relative Einkommen – reduziert auf die Variable *FrauVerdientMehr* – als Mass für das Befolgen der *male breadwinner norm* auf Haushaltsebene verwendet wird. Mit der Prüfung von Hypothese (1) wird das Zusammenspiel der Gendernormen auf allen drei Wirkebenen, Individuum, Haushalt und Gesellschaft, untersucht.

In den nächsten Unterkapiteln werden die Ergebnisse der Tests zu allen Hypothesen berichtet. In jedem Abschnitt werden die Resultate zu Teilhypothesen rapportiert, um am Ende die Hypothese annehmen oder verwerfen zu können.

5.1 Relatives Einkommen: gefundene Zusammenhänge mit Gendernormen

Die Verteilung der abhängigen Variable, *RelativesEinkommenFrau*, in der Hauptstichprobe wurde bereits im Überblick über die Daten, Abschnitt 4.2 auf S. 26, dargestellt. Sie darf als repräsentativ für das wahre Verhalten im untersuchten Teil der Schweizer Bevölkerung angesehen werden. Der folgende Abschnitt stellt die Ergebnisse zu den Zusammenhängen mit Gendernormen dar, zuerst auf der kulturellen, danach auf der individuellen Ebene. Nach einer Diskussion der Interaktion der beiden Ebenen folgt die Beurteilung zur Hypothese (1).

Relatives Einkommen nach Genderkultur

In der Stichprobe finden sich 690 Paare aus der Deutschschweiz (D-CH, Referenzkategorie), 245 aus der französischsprachigen Schweiz (F-CH) und 39 aus der italienischsprachigen Schweiz (I-CH). Die durchschnittlichen relativen Einkommen der Frauen sind mit 0.34 in der F-CH am höchsten, danach folgt die D-CH mit 0.30 und zum Schluss die I-CH mit 0.23 (siehe auch Tabelle 1 auf S. 25 mit den deskriptiven Daten nach Sprachregion). Abbildung 2 auf S. 33 zeigt die Verteilung der relativen Einkommen nach Genderkultur: Der Anteil an Haushalten, in denen die Frau kein oder nur ein marginales Erwerbseinkommen hat, ist in der traditionalistischeren Genderkultur I-CH (Losa & Origoni, 2005) mit 33 % am höchsten; in der F-CH und D-CH beträgt der Anteil nur rund 10 %. Das in der D-CH stark verbreitete Erwerbsmodell mit dem Mann als Hauptverdiener und der Frau als Zweitverdienerin (Pfau-Effinger, 2005) ist erkennbar am hohen Anteil von relativen Einkommen zwischen 0.05 und 0.35 in der Teilstichprobe D-CH. In der Teilstichprobe F-CH gibt es hingegen verhältnismässig mehr Paare, bei denen die Frau zwischen 40 % und 70 % des Erwerbseinkommens verdient, was das dort stärker verbreitete Erwerbsmodell «beide Vollzeit, Betreuung extern» reflektiert (Pfau-Effinger, 2005). In allen Landesteilen

Abbildung 2: Einfache Balkendiagramme von *RelativesEinkommenFrau* in den drei Genderkulturen. Messzeitpunkt: 2019.

Quelle: eigene Darstellung. Daten: SHP Group (2022).

bilden die Frauen, die mehr verdienen als ihre Partner, eine kleine Minderheit (D-CH: 14 %, I-CH: 15 %, F-CH: 19 %). Die Resultate betreffend I-CH müssen zurückhaltend beurteilt werden, da die Teilstichprobe mit 39 Haushalten klein ist.

Die egalitäre Genderkultur in der F-CH steht in einem hochsignifikanten, positiven Zusammenhang mit *RelativesEinkommenFrau*, der auch mit Kontrollvariablen robust bleibt (vgl. Tabelle 2 auf S. 35). Der Zusammenhang ist allerdings schwach, und die Genderkultur klärt nur 1.4% Varianz auf, $\Delta R^2 = .014$, $\Delta F(2,924) = 6.85$, $p = .001$.

Relatives Einkommen und individuelle Einstellungen zu Gendernormen

Die individuellen Haltungen zu Gendernormen können 7.6% der Varianz in *RelativesEinkommenFrau* erklären ($R^2 = .076$, $F(6,926) = 13.85$, $p < .001$). Die Einstellungen von Frau und Partner zu arbeitenden Müttern sind die stärksten Prädiktoren für das relative Einkommen der Frau. Sie stehen in allen Regressionsmodellen (siehe Tabelle 2) in einem hochsignifikanten, positiven Zusammenhang mit der Zielvariable; je egalitärer diese Einstellungen, desto höher der Anteil der Frau am Erwerbseinkommen des Paares. Bemerkenswert ist zum einen die Robustheit dieser beiden Prädiktoren gegenüber den Kontrollvariablen; Letztere erklären immerhin fast doppelt so viel Varianz, $\Delta R^2 = .173$, $\Delta F(15,909) = 14.29$, $p < .001$. Weiter ist der Zusammenhang zwischen *Frau:ArbeitendeMütter* und dem relativen Einkommen der Frau ähnlich gross wie jener zwischen der Zielvariablen und den aus der Literatur bekannten Prädiktoren für eine stärkere Arbeitsmarkteteiligung und höhere Löhne bei Frauen (vgl. vollständige Rapportierung von Modell [3] im Anhang, S. 72). Wenig überraschend ist das relative Einkommen der Frau umso höher, je besser sie ausgebildet ist (Bertrand et al., 2015; Fortin, 2005; Liechti, 2016; Schubert & Engelage, 2010).³¹ Der Anteil der Frauen am Erwerbseinkommen ist umso tiefer, je mehr Kinder im Haushalt leben, zumal wenn das jüngste Kind im Vorschulalter ist; dies passt zu früheren Befunden, dass das relative Einkommen der Frau steigt, wenn keine Kinder im Haushalt sind (Bertrand et al., 2015; Mysíková, 2016; Winkler et al., 2005). Dass das relative Einkommen von verheirateten Frauen tiefer ist, reflektiert vermutlich, dass diese wegen der überproportionalen steuerlichen Belastung von Zweiteinkommen bei Ehepaaren öfter nicht oder nur in tiefen Teilzeitpensen erwerbstätig sind (Dutu, 2014). Da in der Stichprobe nicht nur Doppelverdiener-Paare enthalten sind, spiegelt die Verteilung der relativen Einkommen der Frauen auch die extensiven Arbeitsmarktentscheide wider. Der positive Zusammenhang von *RelativesEinkommenFrau* mit den egalitären Einstellungen zu arbeitenden Müttern ist daher teilweise dem Umstand geschuldet, dass Frauen eher erwerbstätig sind, wenn sie nichttraditionelle Haltungen vertreten (Fortin, 2015). Der Zusammenhang von Erwerbstätigkeit und egalitäreren individuellen Gendernormen der Frauen lässt sich notabene auch in der Stichprobe erkennen.

³¹ Dieser Zusammenhang könnte auch für den Befund in Modell (3) verantwortlich sein, dass die relativen Einkommen der Frauen umso tiefer sind, je älter sie sind: Jüngere Frauen sind in der Schweiz durchschnittlich besser ausgebildet als die früheren Generationen (BFS, 2019, S. 6).

Tabelle 2: Anteil der Frau am Erwerbseinkommen des Paares, individuelle und kulturelle Gendernormen

	(1)	(2)	(3)	(4)
	Abh. Variable: Relatives Einkommen Frau			
Individuelle Gendernormen				
Frau: arbeitende Frauen	.051	.050	.020	.019
Frau: arbeitende Mütter	.197***	.201***	.156***	.123***
Frau: moderner Sexismus	.004	-.009	-.025	-.026
Partner: arbeitende Frauen	.060*	.054*	.044	.044
Partner: arbeitende Mütter	.107***	.120***	.100***	.135***
Partner: moderner Sexismus	.054	.031	-.006	-.009
Genderkultur (Ref. = Deutschschweiz)				
Französischsprachige Schweiz		.112***	.111***	.102
Italienischsprachige Schweiz		-.037	-.034	-.034
Interaktionen				
F-CH × Frau: arbeitende Mütter				.106
F-CH × Partner: arb. Mütter				-.099*
Kontrollvariablen				
	nein	nein	ja	ja
N	937	937	933	933
Konstante (B)	.047	.055	.298	.304
R2 (korrigiert)	.076	.088	.249	.252

* $p < .10$, ** $p < .05$, *** $p < 0.01$

Zusammenhänge zwischen allen verschiedenen Massen für Gendernormen

Die individuellen und die kulturellen Gendernormen hängen nicht nur mit dem relativen Einkommen der Frau zusammen, sondern korrelieren auch untereinander statistisch signifikant. Die bereits beschriebenen sprachregionalen Muster (vgl. Abschnitte 4.2 «Übersicht über die Daten» auf S. 24 und «Relatives Einkommen nach Genderkultur» auf S. 32) beruhen also auf statistisch signifikanten Unterschieden zwischen den Regionen, wie die Interkorrelationstabelle 9 im Anhang auf S. 71 zeigt. Mittelstarke positive Korrelationen bestehen jeweils zwischen den Einstellungen von Frau und Partner zu den drei verschiedenen Items zu Gendernormen. Dies stimmt mit den Befunden von Bornatici et al. (2020) überein, dass die Haltungen von Paaren sich einander mit der Zeit etwas annähern, und dass sie sich vor allem auch parallel in die gleiche Richtung (egalitärer oder traditioneller) entwickeln. Schwache Korrelationen bestehen zwischen den Positionen der Frauen bzw. der Männer betreffend arbeitende Frauen und modernen Sexismus; ein Zusammenhang mit der Einstellung zu arbeitenden Müttern ist nicht messbar.

In den Modellen (1) bis (3) zeigen sich signifikante positive Zusammenhänge von *RelativesEinkommenFrau* mit der egalitäreren Genderkultur der F-CH sowie mit den

individuellen Gendernormen von Frau und Partner betreffend arbeitende Mütter (siehe Tabelle 2 oben). Die Theorie zur Genderidentität legt nahe, dass diese positiven Zusammenhänge sich gegenseitig verstärken, dass also die Kombination von egalitären individuellen Haltungen mit einer egalitäreren Gendernorm noch stärker mit einem höheren relativen Einkommen der Frau verknüpft sein müsste (Akerlof & Kranton, 2000). Das Modell (4) bestätigt dies nicht: Die Interaktion von Genderkultur F-CH mit *Frau:ArbeitendeMütter* ist kein signifikanter Prädiktor für das relative Einkommen der Frau, und die Interaktion von F-CH mit der Haltung des Partners zu arbeitenden Müttern ist schwach negativ und an der Grenze zur statistischen Signifikanz ($\beta = .099$, $p = .083$). Dies würde bedeuten, dass der Anteil der Frau am Erwerbseinkommen des Paares desto tiefer ist, je egalitärer die Genderkultur und je egalitärer die Haltung des Partners zu arbeitenden Müttern ist. Diese Interpretation widerspricht der Theorie (Akerlof & Kranton, 2000) und den gefundenen positiven Zusammenhängen für die einzelnen Variablen. Das überraschende Resultat lässt sich wie folgt erklären: In der F-CH sind die Haltungen der Männer zu arbeitenden Müttern durchschnittlich weniger egalitär ($M = 4.23$) als in der D-CH ($M = 5.30$) – die den grössten Teil der Stichprobe ausmacht –, was sich in einer signifikant negativen Korrelation zwischen der Genderkultur F-CH und *Partner:ArbeitendeMütter* zeigt (Pearson's $r = -.14$, $p < .001$). Ein Mittelwert-Liniendiagramm von *RelativesEinkommenFrau* verdeutlicht, dass in der F-CH kein klarer linearer Zusammenhang des Anteils der Frau am Erwerbseinkommen mit den Einstellungen der Partner zu arbeitenden Müttern besteht, während für den Rest der Stichprobe ein schwacher, linear positiver Zusammenhang besteht (vgl. Abbildung 8 im Anhang auf S. 73).

Zwischenfazit

Die Regressionsmodelle (Tabelle 2 auf S. 35) und die Interkorrelationstabelle (S. 71 im Anhang) verdeutlichen, dass die verschiedenen Items zu den individuellen Gendernormen unterschiedliche Konzepte messen.³² Einzig die Haltungen betreffend arbeitende Mütter sind signifikante Prädiktoren für das relative Einkommen der Frau. Bei den Genderkulturen zeigt sich ein signifikanter positiver Zusammenhang von *RelativesEinkommenFrau* mit den egalitäreren gesellschaftlichen Gendernormen in der F-CH. In beiden Fällen stimmt die Richtung des gemessenen Zusammenhangs mit der Hypothese (1) überein: Je egalitärer die Genderkultur und je egalitärer die individuellen Einstellungen, desto höher der Anteil der Frau am Erwerbseinkommen des Paares. Hypothese (1) kann somit in der Summe bestätigt werden, auch wenn nicht für alle Aspekte von Gendernormen auf individueller Ebene ein signifikanter Zusammenhang festgestellt werden kann.

³² Siehe dazu auch die Faktorenanalyse im Anhang A.3 auf S. 65.

5.2 Reduktion der Arbeitszeit: gefundene Zusammenhänge mit Gendernormen

Die Hypothese, dass Frauen ihr Pensum in der Erwerbsarbeit eher reduzieren, wenn sie mehr verdienen als ihr Partner, wird nicht nur durch den entsprechenden Befund von Bertrand et al. (2015) gestützt. Eine weitere Untersuchung hat gezeigt, dass traditionelle Erwerbsmodelle, in denen der Mann mehr verdient als seine Ehefrau, über die Zeit beständiger sind als egalitäre Modelle oder solche, in denen die Frau mehr verdient (Winkler et al., 2005). Dies wird anhand der SHP-Stichprobe ebenfalls getestet. Über die ganze Stichprobe betrachtet lässt sich feststellen, dass in beiden Jahren in ca. 15 % der Haushalte die *male breadwinner norm* verletzt ist. In absoluten Zahlen wechseln fast gleich viele Haushalte die Gruppen, von der Situation, wo die Frau mehr verdient, zu der Situation, wo sie weniger oder gleich viel verdient, wie umgekehrt (siehe Tabelle 3 unten). Dies bedeutet, dass bei 93.5 % der Haushalte, in denen die Frau maximal die Hälfte zum Erwerbseinkommen beiträgt, diese Situation über zwei Jahre stabil blieb, aber nur bei 67.6 % der Haushalte, in denen die Frau mehr verdient als ihr Partner.³³ Dies entspricht den Ergebnissen von Winkler et al. (2005) und könnte ein Hinweis darauf sein, dass Paare die Situation, in der der Mann nicht der Hauptverdiener ist, mit einer Reduktion des Arbeitspensums der Frau «korrigieren» (Bertrand et al., 2015).

Tabelle 3: *FrauVerdientMehr*: Kreuztabelle der beiden Messzeitpunkte

		FrauVerdientMehr _t		Total
		nein	ja	
FrauVerdientMehr _{t-2}	nein	747	52	799
	ja	45	94	139

In der Teilstichprobe für den Test der Hypothese (2) finden sich 826 Haushalte, in denen die Frau zum Zeitpunkt $t-2$ erwerbstätig ist. Von diesen Frauen reduzieren 309 ihr Pensum in der Erwerbsarbeit zwischen $t-2$ und t , 177 behalten ihr Pensum bei und 340 erhöhen es. Vergleicht man die Haushalte, in denen die Frau die Erwerbsarbeit reduziert, mit den anderen anhand von Lage- und Streumassen (vgl. Tabelle 11 im Anhang auf S. 74), fallen folgende Unterschiede auf: In der Gruppe, wo die Frau die Arbeitszeit reduziert, sind zum Zeitpunkt t die Frauen durchschnittlich etwas jünger, die Paare sind weniger oft verheiratet, und in 28 % dieser Haushalte lebt ein Kind im Vorschulalter, gegenüber nur 17 % in der anderen Gruppe. Die individuellen Haltungen zu Gendernormen (gemessen zum Zeitpunkt $t-2$) sind in den Haushalten, in denen die Frau die Erwerbsarbeit reduziert, durchschnittlich etwas traditioneller; eine Ausnahme bilden die Einstellungen des Partners zu arbeitenden Müttern, die in dieser Gruppe egalitärer sind. Die Veränderungen zwischen

³³ Der Zusammenhang zwischen *FrauVerdientMehr_{t-2}* und *FrauVerdientMehr_t* ist mit $\Phi = .599$, $p < .001$ stark (Field, 2009, S. 692–698), wie bei einer Messwiederholung zu erwarten.

$t - 2$ und t in den durchschnittlichen relativen Einkommen der Frauen sind in beiden Gruppen klein. Dies weist darauf hin, dass die Anwesenheit von kleinen Kindern³⁴ der einflussreichste Faktor für eine Reduktion der Arbeitszeit sein könnte.

Reduktion der Arbeitszeit und relatives Einkommen der Frau

Hypothese (2) untersucht, ob bei Frauen, die mehr verdienen als ihr Partner, die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass sie ihr Pensum in der Erwerbsarbeit reduzieren. Tatsächlich ist der Prädiktor *FrauVerdientMehr_{t-2}* für sich allein nicht geeignet, eine Reduktion der Arbeitszeit der Frau vorherzusagen: In einer binär-logistischen Regression mit dieser einzigen unabhängigen Variable verändert sich die Klassifizierungstabelle von Block 0 zu Block 1 nicht³⁵, sodass das Modell verworfen wird. Auch ein Modell mit *FrauVerdientMehr_{t-2}*, Genderkultur sowie individuellen Haltungen von Frau und Partner zu Gendernormen hat keine statistisch signifikante Vorhersagekraft ($\chi^2(9) = 13.89$, $p = .126$, $N = 768$).

Ein Modell, das die üblichen Kontrollvariablen auf individueller und Haushaltsebene einschliesst, hat ebenfalls noch eine kleine Prädiktionskraft ($\chi^2(24) = 45.80$, $p = .005$. $-2LL = 961.28$. $R^2 = .058$ [Cox & Snell], $.079$ [Nagelkerke]. $N = 765$), und es finden sich statistisch signifikante Zusammenhänge einzig mit der Anzahl Kinder im Haushalt (schwach negativ) und der Anwesenheit mindestens eines Kinds im Vorschulalter (mittelstark positiv). Wird allerdings zusätzlich für den genauen Anteil der Frau am Erwerbseinkommen zum Zeitpunkt $t - 2$ und für ihren Anteil an der unbezahlten Arbeit zum Zeitpunkt t kontrolliert³⁶, verbessert sich der Modellfit, und die Variablen zu Gendernormen werden teils zu signifikanten Prädiktoren (Rapportierung: siehe Abschnitt «Reduktion der Arbeitszeit, individuelle Gendernormen und Genderkultur» auf S. 40 sowie Tabelle 12 im Anhang auf S. 75).

Im Modell mit der (ebenfalls signifikanten) Interaktion zwischen *FrauVerdientMehr_{t-2}* und den Einstellungen des Partners zu modernem Sexismus erscheint das Verletzen der *male breadwinner norm* als signifikanter Prädiktor (vgl. Tabelle 4). Die Variable *FrauVerdientMehr_{t-2}* lässt sich in diesem Modell allerdings nicht mehr sinnvoll interpretieren (Schunck & Nisic, 2020; UCLA, 2021). Gegen eine Bedeutsamkeit der «Grenze» von 50 % des Haushaltseinkommens sprechen auch Modelle, bei welchen der Cut-off höher oder tiefer festgesetzt wird.³⁷ Im Modell mit Cut-off bei 40 % ist die Interaktion mit *Part-*

³⁴ In manchen Haushalten wird es sich um die Geburt eines Babys zwischen $t - 2$ und t handeln; da die Anzahl der Kinder im Haushalt kontrolliert wird, wird für Geburten nicht zusätzlich kontrolliert.

³⁵ Die Gruppen in der dichotomen abhängigen Variablen sind verschieden gross, 517 Fälle = 1, 309 Fälle = 0. Daher können im Block 0 jeweils zwischen 62 % und 64 % der Fälle richtig zugeordnet werden (N wird mit der Hinzunahme von mehr Variablen immer kleiner, weil nicht für alle Fälle alle Variablen vorhanden sind). Die Zusammenhänge mit den Prädiktoren müssen also umso stärker sein, damit das Modell die Vorhersage signifikant verbessern kann (Field, 2009).

³⁶ Diese Kontrolle erfolgt in Anlehnung an das Vorgehen von Bertrand et al. (2015, S. 606–611).

³⁷ Dafür werden binär-logistische Regressionen mit denselben Prädiktoren wie im hier gezeigten Modell gerechnet, allerdings wird die Dummy-Variablen *FrauVerdientMehr_{t-2}* ersetzt mit jeweils einer Dummy-Variablen, die relative Einkommen der Frau von über 0.4 bzw. über 0.6 abbildet. Sowohl bei der 40 %- als

ner: *Moderner Sexismus* ebenfalls ein signifikanter Prädiktor, was darauf hinweist, dass die individuellen Gendernormen des Partners einen stärkeren Einfluss haben als das relative Einkommen der Frau.

Tabelle 4: Zusammenfassung der Regressionsanalyse zur Vorhersage der Variable *FrauReduziertErwerbsarbeit*

	B	SE B	95% Konfidenzintervall für Odds-Ratio		
			Lower	Odds R.	Upper
Haushalt verletzt male breadwinner norm					
Frau verdient mehr t-2	1.30**	0.649	1.03	3.67	13.07
Frau verdient mehr t-2 × Partner: moderner Sexismus	-0.246**	0.106	0.64	0.78	0.96
Individuelle Gendernormen (gemessen t-2)					
Frau: arbeitende Frauen	-0.005	0.051	0.90	1.00	1.10
Frau: arbeitende Mütter	-0.002	0.032	0.94	1.00	1.06
Frau: moderner Sexismus	0.002	0.045	0.92	1.00	1.09
Partner: arbeitende Frauen	-0.102**	0.050	0.82	0.90	1.00
Partner: arbeitende Mütter	0.014	0.032	0.95	1.01	1.08
Partner: moderner Sexismus	-0.033	0.046	0.88	0.97	1.06
Genderkultur (Ref. = Deutschschweiz)					
Französischsprachige Schweiz	-0.007	0.217	0.65	0.99	1.52
Italienischsprachige Schweiz	1.120**	0.494	1.16	3.06	8.07
Kontrollvariablen individuell					
Frau: Alter	-0.007	0.011	0.97	0.99	1.01
Frau: Bildungsstand	-0.030	0.029	0.92	0.97	1.03
Partner: Bildungsstand	0.041	0.030	0.98	1.04	1.10
Kontrollvariablen auf Haushaltsebene					
Relatives Einkommen Frau t-2	-0.606	0.675	0.15	0.55	2.05
Anteil unbezahlt Frau	0.239	0.482	0.49	1.27	3.27
Existenzdauer des gemeinsamen Haushalts verheiratetes Paar	-0.161	0.109	0.69	0.85	1.05
Anzahl im Haushalt lebende Kinder	-0.286	0.226	0.48	0.75	1.17
Jüngstes Kind: Vorschulalter	-0.267***	0.099	0.63	0.77	0.93
Suburbane Gemeinde	0.781***	0.254	1.33	2.18	3.60
Reiche Gemeinde	-0.387	0.305	0.37	0.68	1.23
Periurbane Gemeinde	-0.320	0.402	0.33	0.73	1.60
Periurbane Gemeinde	-0.556	0.343	0.29	0.57	1.12
Touristische Gemeinde	-0.620	0.527	0.19	0.54	1.51
Industriell-tertiäre Gemeinde	-0.558	0.336	0.30	0.57	1.11
Ländliche Pendlergemeinde	-0.127	0.309	0.48	0.88	1.61
Agrarisch-gemischte Gemeinde	0.007	0.326	0.53	1.01	1.91
Agrarisch-periphere Gemeinde	-0.277	0.436	0.32	0.76	1.78
Konstante	1.792*	0.996		6.00	

* $p < .10$, ** $p < .05$, *** $p < 0.01$.

Modell: $\chi^2(27) = 56.21$, $p < .001$. $-2LL = 903.21$. $R^2 = .074$ (Cox & Snell), .101 (Nagelkerke). $N = 732$.

auch bei der 60%-Grenze zeigen sich jeweils dieselben signifikant negativen und positiven Zusammenhänge zwischen *FrauReduziertErwerbsarbeit* und den Kontrollvariablen (Anzahl Kinder: tiefere Wahrscheinlichkeit zur Reduktion der Erwerbsarbeit; jüngstes Kind im Vorschulalter: höhere Wahrscheinlichkeit) sowie den Gendernormen (Genderkultur I-CH: höhere Wahrscheinlichkeit; egalitäre Einstellungen des Partners zu arbeitenden Frauen: tiefere Wahrscheinlichkeit) wie im hier präsentierten Modell (Tabelle 4).

Reduktion der Arbeitszeit, individuelle Gendernormen und Genderkultur

Werden alle Prädiktoren einzeln betrachtet (siehe Tabelle 12 auf S. 75 im Anhang), stehen egalitäre Einstellungen des Partners zu arbeitenden Frauen im Zusammenhang mit einer um 10 % tieferen Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau ihre Arbeitszeit reduziert. Der ebenfalls negative Zusammenhang mit *Partner:ModernenSexismus* ist an der Grenze zur statistischen Signifikanz. Die individuellen Haltungen der Frauen sind hingegen keine signifikanten Prädiktoren. Bei der Genderkultur wurde ein negativer Zusammenhang von F-CH mit *FrauReduziertArbeitszeit* erwartet, da in der F-CH nur 28 % der Frauen ihr Arbeitspensum reduzieren, in der D-CH hingegen 34 % (I-CH: 33 %) und die sozialen Gendernormen in der F-CH durchschnittlich egalitärer sind (alle Zahlen vgl. Tabelle 1 auf S. 25). Hier findet sich allerdings kein signifikanter Zusammenhang. Stattdessen zeigt sich in der Stichprobe ein signifikanter, positiver Zusammenhang mit der Genderkultur I-CH, der im Modell mit (Tabelle 4) und ohne Interaktionen (Tabelle 12 auf S. 75) besteht. Dieser ist vor dem Hintergrund der stärkeren Familienorientierung in der I-CH (Losa & Origoni, 2005) nachvollziehbar, kann aufgrund der geringen Anzahl an Fällen (in der Teilstichprobe: 27 Fälle mit Genderkultur I-CH) aber auch ein Zufallsergebnis sein.

Für die Prüfung der Teilhypothese, dass traditionellere Gendernormen es wahrscheinlicher machen, dass eine Frau ihr Arbeitspensum reduziert, wenn sie mehr verdient als ihr Partner, ist das folgende Resultat relevant: In Interaktion mit einer egalitäreren Einstellung des Partners bezüglich modernen Sexismus ist *FrauVerdientMehr_{t-2}* mit einer tieferen Wahrscheinlichkeit verbunden, dass Frauen ihre Arbeitszeit reduzieren (vgl. Tabelle 4, S. 39). Auch eine egalitärere Haltung des Partners gegenüber arbeitenden Frauen senkt die Wahrscheinlichkeit signifikant, dass die Frau ihr Pensum in der Erwerbsarbeit reduziert. Aus beidem lässt sich ablesen, dass Frauen mit traditionell eingestellten Partnern ihre Arbeitszeit ausser Haus eher reduzieren als solche mit egalitär eingestellten Partnern. Die Effekte sind allerdings insgesamt als schwach einzustufen, Cohen's f^2 für das Modell beträgt 0.112 (Berechnung und Auswertung nach: Universität Zürich, 2023.)

Kaum überraschend ist, dass Frauen eher ihr Erwerbspansum reduzieren, wenn es im Haushalt mindestens ein Kind im Vorschulalter gibt: Das «Vereinbarkeitsmodell der Versorgerehe», bei dem die Frau nach der Geburt eines Kindes ihre Erwerbstätigkeit aufgibt und sie später in Teilzeit wieder aufnimmt, ist gerade in der D-CH stark vertreten (Pfau-Effinger, 2005, S. 4), welche auch gut zwei Drittel der Stichprobe ausmacht. Der signifikant negative Zusammenhang zwischen *FrauReduziertErwerbsarbeit* und der Anzahl an Kindern im Haushalt war hingegen nicht unbedingt erwartbar: Je mehr Kinder im Haushalt sind, umso höher ist in der Bevölkerung der Anteil der Paare, bei denen die Frau gar nicht oder in einem kleinen Pensum erwerbstätig ist (BFS, 2021, S. 28). Es lässt sich mutmassen, dass in der Stichprobe die Frauen den Ausschlag geben, die $t - 2$ in kleinen Teilzeitpensum arbeiten (gemäss BFS, 2021, S. 28 in ca. 30 % der Schweizer Paarhaushalte

mit zwei oder mehr Kindern der Fall). Typischerweise tragen diese Frauen weniger als die Hälfte zum Erwerbseinkommen bei und haben – gemäss oben gezeigtem Zusammenhang mit $FrauVerdientMehr_{t-2}$ – eine tiefere Wahrscheinlichkeit, ihr Pensum zu reduzieren.

Zwischenfazit

Die Hypothese, dass Frauen, die mehr verdienen als ihr Partner, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, ihr Pensum in der Erwerbsarbeit zu reduzieren, kann nicht bestätigt werden: In Modellen ohne Interaktionen ist $FrauVerdientMehr_{t-2}$ kein signifikanter Prädiktor für die Reduktion der Erwerbsarbeit. Hingegen bestätigen die gefundenen Zusammenhänge teilweise die auf das Konzept Genderidentität (Akerlof & Kranton, 2000) gestützten Vermutungen: Je egalitärer die individuellen Einstellungen zu Gendernormen, zumindest beim Partner, desto unwahrscheinlicher wird es, dass eine Frau ihr Erwerbsarbeitspensum reduziert. Dies gilt insbesondere auch für die Interaktion von $FrauVerdientMehr_{t-2}$ mit den Einstellungen des Partners zu modernem Sexismus. Eine egalitärere Haltung des Partners betreffend modernen Sexismus senkt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau, die mehr verdient als ihr Partner, ihre Arbeitszeit reduziert. Dies wird verdeutlicht in der Abbildung 3.

Abbildung 3: Gruppierte Boxplots: $FrauReduziertErwerbsarbeit$ in Abhängigkeit von den Einstellungen des Partners zu modernem Sexismus, gruppiert nach $FrauVerdientMehr_{t-2}$
Quelle: eigene Darstellung. Daten: SHP Group (2022)

5.3 Aufteilung der Haus- und Familienarbeit: gefundene Zusammenhänge mit Gendernormen

Auch für die Beantwortung von Hypothese (3) interessiert die 0.5-Grenze beim relativen Einkommen der Frau: Ist der Anteil der Frauen an der unbezahlten Arbeit gleich hoch oder gar höher, wenn sie mehr verdienen als ihr Partner, wie es Bertrand et al. (2015) für die USA zeigen? Oder engagiert sich die Frau weniger stark in der unbezahlten Arbeit, wenn sie mehr verdient, weil sie für diesen höheren Verdienst mehr Erwerbsarbeit leisten muss und ihr weniger Zeit für Haus- und Familienarbeit bleibt (Becker, 1993)? Erste Hinweise gibt ein deskriptiver Vergleich der beiden Gruppen: Tabelle 5 unten zeigt, dass die Frauen, die mehr verdienen als ihr Partner, durchschnittlich 56 % der unbezahlten Arbeit verrichten, während der Anteil der Frauen, die weniger verdienen, durchschnittlich bei 71 % liegt.³⁸ Weiter fällt auf, dass Frauen, die mehr verdienen als ihr Partner, durchschnittlich besser ausgebildet sind als die Frauen in der anderen Gruppe. Die Paare, bei denen die *male breadwinner norm* verletzt ist, sind zudem seltener verheiratet und haben durchschnittlich weniger Kinder, was sich in einem tieferen Aufwand für Familienarbeit bei der Frau und beim Partner spiegelt. Bemerkenswert ist, dass die Frauen, welche mehr verdienen, durchschnittlich nur wenige Stunden mehr Erwerbsarbeit leisten als ihre Partner, zugleich aber auch mehr unbezahlte Arbeit. Bei den Paaren, bei denen die Frau weniger oder gleich viel verdient, sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei Erwerbs- und unbezahlter Arbeit hingegen gross und kompensieren sich.

³⁸ Die Standardabweichung ist mit fast 18 bzw. 19 Prozentpunkten in beiden Gruppen ebenso gross wie in der Haupt-Stichprobe; die grosse Streuung weist auf einen nicht besonders starken Zusammenhang mit *FrauVerdientMehr* hin.

Tabelle 5: Deskriptive Statistik ausgewählter Variablen, gruppiert nach *FrauVerdientMehr*

	FrauVerdientMehr = 0		FrauVerdientMehr = 1	
	M	SE M SD	M	SE M SD
AV: Anteil unbezahlt Frau	0.71	0.006	0.18	0.016
Individuelle Gendernormen (gemessen t-2)				
Frau: arbeitende Frauen	8.41	0.061	1.76	0.129
Frau: arbeitende Mütter	5.73	0.103	2.94	0.234
Frau: moderner Sexismus	6.01	0.072	2.07	0.153
Partner: arbeitende Frauen	8.16	0.062	1.76	0.142
Partner: arbeitende Mütter	4.87	0.104	2.95	0.254
Partner: moderner Sexismus	5.53	0.076	2.19	0.182
Kontrollvariablen individuell				
Frau: Alter	45.77	0.333	9.56	0.801
Frau: Bildungsstand	14.47	0.118	3.38	0.277
Partner: Bildungsstand	15.69	0.110	3.15	0.286
Frau: Stundenlohn	30.77	0.722	20.61	2.174
Partner: Stundenlohn	55.56	1.050	30.02	2.034
Frau: Erwerbsarbeit	21.66	0.476	13.56	0.746
Frau: Hausarbeit	16.03	0.339	9.66	0.588
Frau: Familienarbeit	14.79	0.744	20.95	1.326
Partner: Erwerbsarbeit	37.86	0.317	9.06	1.351
Partner: Hausarbeit	5.35	0.163	4.66	0.469
Partner: Familienarbeit	6.75	0.389	11.07	0.861
Kontrollvariablen auf Haushaltsebene				
verheiratetes Paar	0.85	0.012	0.36	0.037
Anzahl im Haushalt lebende Kinder	1.09	0.039	1.11	0.083
Jüngstes Kind: Vorschulalter	0.23	0.015	0.42	0.028

FrauVerdientMehr = 0: N = 822 / FrauVerdientMehr = 1: N = 152.

Masse: Alter in Jahren; Bildungsstand in Ausbildungsjahren; Stundenlohn in CHF; Erwerbs-, Haus- und Familienarbeit in wöchentlichen Stunden.

Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit und verletzte *male breadwinner norm*

Eine isolierte Betrachtung der Ergebnisse aus den Regressionen (siehe Tabelle 6 auf S. 45) lässt vermuten, dass in Haushalten, welche die *male breadwinner norm* verletzen, die Frauen ihre Verhandlungsmacht (Lundberg & Pollak, 1994) nutzen, um Haus- und Familienarbeit abzugeben. Tatsächlich besteht ein signifikanter negativer Zusammenhang zwischen *FrauVerdientMehr* und der Zielvariable, der mit sämtlichen Kontrollvariablen bestehen bleibt. *FrauVerdientMehr* ist sogar der stärkste Prädiktor, solange nicht für die Stundenlöhne und die Wochenstunden an Erwerbsarbeit von Frau und Partner kontrolliert wird.³⁹ Dass die Frauen, die mehr verdienen als ihre Partner, zugleich durchschnittlich mehr unbezahlte Arbeit leisten als diese (vgl. Tabelle 5), lässt die Vermutung zu, dass der signifikante Zusammenhang von *FrauVerdientMehr* und *AnteilUnbezahltFrau* von der Differenz zwischen den Gruppen getrieben ist; dass er sich also daraus ergibt, dass Frauen in Haushalten, welche die *male breadwinner norm* verletzen, durchschnittlich weniger unbezahlte Arbeit leisten als die Frauen in den übrigen Paaren. Tatsächlich zeigt sich aber in der vertieften Analyse (siehe Abschnitt «Welche Faktoren treiben die Zusammenhänge an?» ab S. 49), dass *FrauVerdientMehr* einzig mit den Stunden Hausarbeit, die der Partner leistet, einen signifikanten Zusammenhang hat. Frauen leisten also nicht signifikant weniger unbezahlte Arbeit, wenn sie mehr verdienen, ihre Partner hingegen signifikant mehr Hausarbeit.

Aufgrund der hier berichteten Zusammenhänge kann die Teilhypothese, dass der Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit nicht abnimmt, wenn sie mehr verdient als ihr Partner, nicht bestätigt werden. Vielmehr stimmen die Resultate mit den Befunden von Magda et al. (2023) überein, dass ein höheres relatives Einkommen der Frau⁴⁰ mit einem kleineren Engagement der Frau in der Haus- und Familienarbeit einhergeht.

³⁹ Keine der Kontrollvariablen in den Modellen (3) und (4) ist ein stärkerer Prädiktor als *FrauVerdientMehr*, obschon der Anteil der Frauen an der Hausarbeit auch mit dem Alter der Frau, dem Zivilstand und der Anzahl an Kindern im Haushalt signifikant zusammenhängt.

⁴⁰ Tatsächlich spielt der «Grenzwert» von 0.5 keine Rolle: Wird im Modell (5) der stärkste Prädiktor, *FrauVerdientMehr*, ersetzt mit *RelativesEinkommenFrau* oder mit einer Dummy-Variable, die eine Grenze bei einem relativen Einkommen der Frau von 0.4 oder 0.6 setzt, ähneln die Resultate stark jenen von Modell (5): Stärkster Prädiktor ist *RelativesEinkommenFrau*, *FrauVerdientÜber40%* oder *FrauVerdientÜber60%*, und auch die Zusammenhänge mit den weiteren Prädiktoren und den Kontrollvariablen haben jeweils dieselben Vorzeichen, und die gleichen Prädiktoren sind statistisch signifikant.

Tabelle 6: Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit: Zusammenhänge mit Gendernormen auf Ebene des Haushalts, der Individuen und der Gesellschaft

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Abhängige Variable: Anteil unbezahlt Frau					
Haushalt verletzt <i>male breadwinner norm</i>					
Frau verdient mehr	-.295***	-.275***	-.232***	-.271**	-.078**
Frau verdient mehr				.076	
× Frau: arbeitende Mütter					
Frau verdient mehr				-.055	
× Frau: moderner Sexismus					
Frau verdient mehr				.131*	
× Partner: arbeitende Mütter					
Frau verdient mehr				-.095	
× Partner: moderner Sexismus					
Individuelle Gendernormen (gemessen t-2)					
Frau: arbeitende Frauen		.008	.007	.008	.014
Frau: arbeitende Mütter		-.042	-.044	-.050	-.016
Frau: moderner Sexismus		-.07**	-.066*	-.062*	-.052
Partner: arbeitende Frauen		-.028	-.043	-.045	-.038
Partner: arbeitende Mütter		-.115***	-.087**	-.118	-.087**
Partner: moderner Sexismus		-.066**	-.056*	-.038***	-.057
Genderkultur (Ref. = Deutschschweiz)					
Französischsprachige Schweiz			-.028	-.024	-.012
Italienischsprachige Schweiz			.023	.025	-.002
Kontrollvariablen					
individuell & Haushalt	nein	nein	ja	ja	ja
Kontrolle Stundenlöhne & StdErwerbsarbeitWoche	nein	nein	nein	nein	ja
N	921	886	883	883	872
Konstante (B)	.708	.850	.561	.555	.507
R ² (korrigiert)	.086	.112	.166	.170	.230

* p < .10, ** p < .05, *** p < 0.01

Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit, individuelle Gendernormen und Genderkultur

Weniger stark als der Zusammenhang mit *FrauVerdientMehr*, aber ebenfalls signifikant negativ und robust gegenüber den üblichen Kontrollvariablen ist der Zusammenhang zwischen *AnteilUnbezahltFrau* und egalitären Einstellungen des Partners zu arbeitenden Müttern und zum modernen Sexismus (vgl. Tabelle 6 auf S. 45). Die Haltungen des Partners zu arbeitenden Müttern bleiben auch bei Kontrolle der Stundenlöhne und Erwerbspensen von Frau und Partner ein signifikanter Prädiktor. Je egalitärer die individuellen Gendernormen des Partners, umso kleiner ist also der Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit. Der negative Zusammenhang mit dem Prädiktor *Frau:modernerSexismus* ist schwach und an der Grenze zur statistischen Signifikanz; die Einstellungen der Frau scheinen für die Verteilung von Haus- und Familienarbeit kaum eine Rolle zu spielen. Diese Befunde stimmen insofern mit jenen von Magda et al. (2023) überein, als egalitärere Haltungen das Engagement der Frauen im Haushalt reduzieren; allerdings finden die Autorinnen signifikante Zusammenhänge mit den Einstellungen der Frauen, nicht jedoch der Männer. Dieser kleine Unterschied könnte daher rühren, dass im SHP jeweils Frau und Mann aus demselben Haushalt befragt werden (Tillmann et al., 2022), bei der polnischen Studie jedoch nur jeweils eine Person pro Haushalt (Magda et al., 2023).

Keinen messbaren Einfluss hat die Genderkultur, obschon aufgrund der tieferen Zustimmung zu traditionellen Rollenbildern in der F-CH (BFS, 2021, S. 82) erwartet wurde, dass der Anteil der Frauen an der unbezahlten Arbeit dort signifikant tiefer wäre. Angesichts der nahe beieinander liegenden Mittelwerte aller drei Sprachregionen, bei zugleich grossen Standardabweichungen (vgl. Tabelle 1 auf S. 25), erstaunt es aber nicht, dass in der Stichprobe kein signifikanter Zusammenhang zwischen Genderkultur und Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit gefunden wird.

Wenn die Stundenlöhne und die Wochenstunden an Erwerbsarbeit von Frau und Partner zusätzlich zu Modell (3) einbezogen werden (Modell [5] in der Tabelle 6 auf S. 45), verbessert sich der Modellfit signifikant, $\Delta R^2 = .064$, $p < .001$. Diese vier Kontrollvariablen und das Alter der Frau werden zu den stärksten Prädiktoren für den Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit (vgl. vollständige Rapportierung im Anhang auf S. 76). Wie aufgrund der Knappheit der Ressource «Zeit» zu erwarten (Becker, 1993), ist der Anteil der Frauen an der unbezahlten Arbeit kleiner, wenn sie selbst mehr Wochenstunden Erwerbsarbeit leisten und/oder ihre Partner ein tieferes Erwerbsspensum haben. Auch scheinen Individuen mit höheren Stundenlöhnen ihre Verhandlungsmacht zum Abgeben von Haus- und Familienarbeit (Lundberg & Pollak, 1994) zu nutzen: *AnteilUnbezahltFrau* ist tiefer, wenn Frauen höhere Stundenlöhne und/oder ihre Partner tiefere Stundenlöhne haben. Detaillierte Auswertungen zu den Stunden an Haus- und Familienarbeit von Frau

und Partner (siehe Abschnitt «Welche Faktoren treiben die Zusammenhänge an?» ab S. 49) bestätigen diese Vermutung teilweise.

Interaktionen

Gestützt auf theoretische Überlegungen zur Genderidentität ist zu erwarten, dass Frauen, die mehr verdienen als ihr Partner, insbesondere dann mehr unbezahlte Arbeit übernehmen, wenn sie selbst oder ihr Umfeld traditionelle Gendernormen hochhalten: Wenn die *male breadwinner norm* verletzt ist, kann das Einhalten der *female carer norm* den Verlust an Identitätsnutzen aufwiegen (Akerlof & Kranton, 2000). Auch in der empirischen Literatur (Flèche et al., 2020; Magda et al., 2023) gibt es Hinweise, dass insbesondere traditionell eingestellte Frauen mehr Hausarbeit leisten, wenn sie mehr verdienen als ihr Partner. Daher ist es angezeigt, die Interaktionen des Prädiktors *FrauVerdientMehr* mit den Variablen zu individuellen Gendernormen der Frau und ihres Partners zu analysieren. Anhand der Resultate aus den Modellen (2) und (3) – der Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit ist kleiner, wenn sie mehr verdient als ihr Partner und wenn sie und ihr Partner egalitäre Einstellungen betreffend modernen Sexismus und arbeitende Mütter haben, siehe Tabelle 6 auf S. 45 – kann erwartet werden, dass bei einer Interaktion der entsprechenden Variablen ein verstärkter Effekt resultiert. Dies ist allerdings nicht der Fall: Die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Prädiktoren und *AnteilUnbezahltFrau* bleiben mit Ausnahme von *Partner: arbeitende Mütter* signifikant negativ, die Effektgrößen sind ebenfalls ähnlich (sehr klein für die Items zu individuellen Gendernormen, klein für *FrauVerdientMehr*). Die Interaktionen haben hingegen keine signifikanten Zusammenhänge mit der Zielvariable; an der Grenze zur statistischen Signifikanz ist der Zusammenhang mit *FrauVerdientMehr* \times *Partner: arbeitende Mütter* ($\beta = .131$, $p = .067$).⁴¹ Bemerkenswert ist hier der Vorzeichenwechsel, der auf den ersten Blick bedeutet: Verdient die Frau mehr und ist ihr Partner egalitärer eingestellt, übernimmt sie – ceteris paribus – mehr unbezahlte Arbeit, obschon die beiden Prädiktoren einzeln jeweils negativ mit *AnteilUnbezahltFrau* zusammenhängen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich: Dieses Ergebnis ist viel eher dem Umstand geschuldet, dass bei den Paaren, wo die Frau gleich viel oder weniger verdient als ihr Partner, ein linearer, negativer Zusammenhang zwischen der Haltung des Partners zu arbeitenden Müttern und dem Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit besteht. Bei den Paaren, wo die Frau mehr verdient, ist hingegen kein linearer Zusammenhang ersichtlich (zur Verdeutlichung: siehe Abbildung 4 auf S. 48).

Wird das vollständige Modell (5), in dem auch für die Stundenlöhne und die wöchentlichen Stunden an Erwerbsarbeit von Frau und Partner kontrolliert wird, mit den Interaktionen ergänzt, ändern sich die Resultate kaum: Das Modell ist signifikant ($F(32,839) = 9.14$,

⁴¹ Die Haupteffekte erweisen sich hier als robuster als die Interaktionseffekte; eine getrennte Interpretation ist aber nur bedingt sinnvoll (Schunck & Nisic, 2020).

Abbildung 4: Mittelwert-Liniendiagramm: Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit in Abhängigkeit von den Einstellungen des Partners zu arbeitenden Müttern, gruppiert nach *FrauVerdientMehr*

Quelle: eigene Darstellung. Daten: SHP Group (2022).

$p < .001$), klärt aber keine zusätzliche Varianz auf ($R^2 = .230$). *FrauVerdientMehr* verliert die statistische Signifikanz, die Einstellungen des Partners zu arbeitenden Müttern stehen aber weiter in negativem Zusammenhang mit dem Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit. Auch alle weiteren statistisch signifikanten Zusammenhänge stimmen mit dem Modell (5) betreffend Vorzeichen und Effektgrösse überein.

Die Genderkultur steht in keinem signifikanten Zusammenhang mit *AnteilUnbezahltFrau*. Es überrascht daher nicht, dass sämtliche Interaktionen mit Genderkultur sich ebenfalls als statistisch nicht signifikant erweisen, sei es mit *FrauVerdientMehr* oder mit den Variablen zu individuellen Gendernormen. Die mit diesen Interaktionen gerechneten Regressionen werden nicht rapportiert.

Zwischenfazit

Der Anteil der Frauen an der unbezahlten Arbeit ist signifikant kleiner, wenn sie (absolut) mehr verdienen als ihr Partner; die Teilhypothese, dass der Anteil der Frauen an der unbezahlten Arbeit nicht tiefer ist, wenn sie mehr verdienen als ihre Partner, muss verworfen werden. Ebenfalls signifikant kleiner ist der Anteil der Frauen an der unbezahlten Arbeit, wenn ihr Partner egalitärere Haltungen betreffend Gendernormen hat. Mit den Einstellungen der Frauen besteht hingegen kein eindeutiger Zusammenhang. Keine Erklärungskraft betreffend Aufteilung der unbezahlten Arbeit hat auch die Genderkultur. Die

Teilhypothese, dass traditionellere Gendernormen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene mit höheren Anteilen der Frauen an der unbezahlten Arbeit verbunden sind, lässt sich folglich nur teilweise bestätigen.

Welche Faktoren treiben die Zusammenhänge an?

Um die Zusammenhänge einzelner Prädiktoren mit der abhängigen Variable *Anteil unbezahlt Frau* besser zu verstehen, wird das Regressionsmodell (4) aus Tabelle 6, S. 45, auf deren einzelne Komponenten angewandt, also die wöchentlichen Stunden Haus- und Familienarbeit von Frau und Partner. Die Resultate dieser vier Regressionen (vgl. Tabelle 14 im Anhang auf S. 77) können folgende Erklärungen liefern: Dass der Anteil der Frauen an der unbezahlten Arbeit tiefer ist, wenn sie mehr verdienen als ihr Partner, scheint durch zwei Zusammenhänge getrieben zu sein: Einerseits leisten Männer signifikant mehr Hausarbeit, deren Frauen (absolut) mehr verdienen als sie, andererseits leisten Frauen signifikant weniger Hausarbeit, wenn sie höhere Stundenlöhne haben oder wenn sie mehr Erwerbsarbeit leisten (was ihr Erwerbseinkommen und letztlich ihren Anteil am Einkommen des Paares erhöht). Dafür, dass der Anteil an unbezahlter Arbeit bei Frauen tiefer ist, deren Partner egalitäre Haltungen bezüglich arbeitender Mütter hat, könnte verantwortlich sein, dass in solchen Haushalten die Frauen etwas weniger, die Männer etwas mehr Hausarbeit leisten, wobei diese Zusammenhänge schwach und an der Grenze zur statistischen Signifikanz sind.

Betreffend Stundenlöhne und Wochenstunden an Erwerbsarbeit zeigt sich: Wenn Frauen einen höheren Stundenlohn haben oder mehr Erwerbsarbeit leisten, so erledigen sie selbst weniger Hausarbeit; auf ihren Aufwand für Carearbeit, aber auch auf die unbezahlte Arbeit ihrer Partner hat dies keinen Einfluss. Männer mit höheren Stundenlöhnen und höheren Erwerbspensen leisten hingegen bei Haus- und Familienarbeit signifikant weniger Stunden, und ihre Partnerinnen erledigen mehr Hausarbeit. Diese Zusammenhänge können als Hinweis darauf gewertet werden, dass Frauen ihre Verhandlungsmacht (Lundberg & Pollak, 1994) weniger nutzen, um unbezahlte Arbeit abzugeben. Kombiniert mit den Zusammenhängen, die sich bei den individuellen Haltungen zu Gendernormen zeigen – je egalitärer, desto weniger Stunden Hausarbeit bei der Frau und desto mehr Haus- und Familienarbeit beim Mann –, darf vermutet werden, dass hier die *female carer norm* wirkt: Traditioneller eingestellte Paare könnten ihren Nutzen aus der Genderidentität dadurch verbessern, dass die Frau nicht allzu viel unbezahlte Arbeit abgibt, auch wenn sie einen höheren Stundenlohn oder ein höheres Erwerbsum hat (Akerlof & Kranton, 2000).

6 Diskussion und Ausblick

Ausgehend von den aufsehenerregenden Befunden von Bertrand et al. (2015), welche den Einfluss der *male breadwinner norm* auf die ungleiche Verteilung von Erwerbsarbeit und unbezahlter Arbeit bei US-Ehepaaren zeigen, wurde die Wirkung von Gendernormen auf die Wahl von Erwerbsmodellen in Schweizer Paarhaushalten untersucht. Zunächst wurden die Verteilung der Einkommen zwischen Frau und Mann und deren Zusammenhang mit Gendernormen analysiert. Anschliessend wurde untersucht, ob Frauen, die mehr verdienen als ihr Partner, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, ihr Erwerbsspensum zu reduzieren, ob sie Haus- und Familienarbeit an ihren Partner abgeben und welchen Einfluss Gendernormen hierauf haben. Damit wird erstmals versucht, Teile der Befunde von Bertrand et al. (2015) für die Schweiz zu replizieren. Die vorliegende Arbeit erweitert die Untersuchung, indem sie zugleich den Zusammenhang mit Gendernormen auf individueller und kultureller Ebene testet. In einer Stichprobe aus dem Schweizer Haushalt-Panel (SHP) mit Daten von 974 Paarhaushalten aus den Jahren 2017 und 2019 zeigt sich folgendes Bild:

Diskussion der Resultate

Die **Verteilung der relativen Einkommen** zeigt keinen eigentlichen «Abbruch» bei 0.5, doch in allen Landesteilen bilden die Frauen, die mehr verdienen als ihre Partner, eine kleine Minderheit (D-CH: 14 %, I-CH: 15 %, F-CH: 19 %). In der Stichprobe ist der Anteil der Haushalte, welche die *male breadwinner norm* verletzen, etwas geringer als in der Schweizer Bevölkerung, wo er 21 % beträgt (BFS, 2021, S. 29). Dies könnte daran liegen, dass in der Stichprobe jüngere Paare und solche, die sich erst neu gebildet haben, untervertreten sind (siehe Anhang A.1 «Bildung der Haupt-Stichprobe» auf S. 63). Jüngere Frauen sind in der Schweiz durchschnittlich besser ausgebildet als frühere Generationen (BFS, 2019), und die Lohnunterschiede zugunsten des Mannes sind in neu gebildeten Paaren kleiner als bei längerer Beziehungsdauer (Ravazzini et al., 2017).

In der Verteilung der relativen Einkommen widerspiegelt sich die unterschiedlich starke Verbreitung verschiedener Erwerbsmodelle in der Schweiz: Das schweizweit häufigste Modell mit dem Mann als Hauptverdiener und der Frau als Zweitverdienerin (BFS, 2019, S. 23) lässt sich in der Stichprobe in der Häufung von Haushalten mit Einkommensanteil der Frau zwischen 0.05 und 0.35 erkennen. Diese Häufung ist weniger stark in der Teilstichprobe aus der französischsprachigen Schweiz, wo die gesellschaftliche und institutionelle Unterstützung für Doppelverdiener-Modelle grösser ist (Nollert & Gasser, 2017; Pfau-Effinger, 2005). Der Anteil an Haushalten, in denen die Frau kein oder ein marginales Einkommen hat, ist in der italienischsprachigen Schweiz mit 33 %⁴² viel höher

⁴² Da die Teilstichprobe I-CH nur aus 39 Haushalten besteht, ist dieses Resultat zurückhaltend zu interpretieren.

als in den anderen Landesteilen mit je rund 10 %. Dieses Ergebnis passt einerseits zur traditionalistischeren, familienorientierten Genderkultur der italienischsprachigen Schweiz (Losa & Origoni, 2005). Andererseits überrascht es, dass die Deutschschweiz keinen höheren Anteil hat als die französischsprachige Schweiz, die eine egalitärere Genderkultur hat (BFS, 2021; Bühler, 2001). Dies könnte daran liegen, dass in der Stichprobe die Haltungen gegenüber arbeitenden Müttern in der Deutschschweiz positiver sind als in den anderen Landesteilen (wie dies auch Bornatici et al. (2020) zeigen), womit sie vermutlich häufiger erwerbstätig sind, wenn auch in kleinen Teilzeitpensen.

Was den Zusammenhang zwischen relativen Einkommen der Frau und Gendernormen angeht, zeigt sich, dass eine egalitärere Genderkultur (F-CH) mit höheren Anteilen der Frauen am Erwerbseinkommen verbunden ist. Dies stimmt mit Befunden früherer Studien (Sprengholz et al., 2020; Van Bavel & Klesment, 2017) überein. Darüber hinaus kann die vorliegende Untersuchung zeigen, dass egalitärere Einstellungen von Frau und Partner betreffend arbeitende Mütter mit einem signifikant höheren relativen Einkommen der Frau korrelieren. Der Zusammenhang ist stärker für die individuellen Einstellungen der Frau. Ein Grund dafür könnte sein, dass Frauen sich selbst anhand ihrer Präferenzen zum Lebensstil in eine Partnerschaft mit traditioneller oder egalitärer Arbeitsteilung selektieren, während Männer in den meisten Fällen einen arbeitszentrierten Lebensstil führen (Hakim, 2003).

Die Untersuchung hat die ungleiche Verteilung der Erwerbseinkommen in Schweizer Paarhaushalten illustriert, die auch in der Gesamtbevölkerung belegt ist (BFS, 2021). Sie hat zudem in der Summe bestätigt, was aufgrund theoretischer Überlegungen zur Genderidentität (Akerlof & Kranton, 2000) vermutet wurde: Der Anteil der Frau am Erwerbseinkommen ist höher, wenn die Genderkultur und die individuellen Einstellungen von Frau und Partner egalitärer sind. Diese Feststellungen können als Unterstützung für die Annahme von Bertrand et al. (2015) gelesen werden, dass die ungleiche Verteilung der relativen Einkommen in Paarhaushalten auf den Einfluss traditioneller Gendernormen zurückzuführen sei.

Dass Frauen, die mehr verdienen als ihr Partner, eine **erhöhte Wahrscheinlichkeit zur Reduktion ihres Erwerbsumsatzes** haben, bestätigt sich in der untersuchten Teilstichprobe nicht. Es findet sich kein direkter Zusammenhang zwischen dem Verletzen der *male breadwinner norm* und der Wahrscheinlichkeit, zwei Jahre später weniger Erwerbsarbeit zu leisten. Dieser Befund steht im Widerspruch zu den Resultaten von Bertrand et al. (2015) sowie Sprengholz et al. (2020), was darauf hinweist, dass die Abneigung gegen die Situation, in der die Frau mehr verdient als ihr Partner, in der Schweiz eine weniger starke Wirkung auf die Wahl des Erwerbsmodells hat als in den USA und in Westdeutschland. Allerdings zeigt sich (übereinstimmend mit Winkler et al., 2005), dass die Situation, in

der die Frau mehr verdient, nur in ca. 2/3 der Fälle über zwei Jahre Bestand hat. Wo die Frau weniger oder gleich viel verdient, besteht diese Situation in über 90% der Fälle auch nach zwei Jahren noch. Dies könnte einerseits die individuellen Präferenzen abbilden, andererseits aber auch darauf hinweisen, dass nichttraditionelle Erwerbsmodelle aufgrund institutioneller Hindernisse schwieriger zu leben sind.

Ebenfalls kein Zusammenhang findet sich zwischen der Genderkultur und der Wahrscheinlichkeit, dass die Frau ihre Arbeitszeit reduziert, wenn sie mehr verdient als ihr Partner. Im Gegensatz dazu finden sich in Westdeutschland bis in die 2010er-Jahre Hinweise auf eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Frauen ihre Arbeitszeit reduzieren (Sprengholz et al., 2020) oder ganz aus dem Erwerbsleben ausscheiden (Lippmann et al., 2020), wenn sie mehr verdienen als ihr Mann; dies im Unterschied zu Ostdeutschland, wo die Prävalenz der *male breadwinner norm* zur DDR-Zeit institutionell zurückgedrängt wurde (Lippmann et al., 2020; Sprengholz et al., 2020). Dass in der Stichprobe kein solcher Zusammenhang gefunden wird, könnte daran liegen, dass die Unterschiede zwischen den Genderkulturen in der Schweiz kleiner sind, aber auch daran, dass die Gendernormen in der schweizerischen Gesellschaft insgesamt immer egalitärer werden (Bornatici et al., 2020; A. Kuhn, 2022).

Hingegen zeigt die Untersuchung, dass egalitärere Einstellungen des Partners die Wahrscheinlichkeit senken, dass eine Frau ihre Arbeitszeit reduziert; insbesondere auch dann, wenn die Frau mehr verdient als ihr Partner. Dieser Befund steht in Einklang mit der Überlegung zu Genderidentität (Akerlof & Kranton, 2000), dass egalitär eingestellte Männer ihre Identität kaum bedroht sehen, wenn ihre Partnerin erwerbstätig ist oder wenn sie selbst weniger verdienen als ihre Partnerin. Der gefundene Effekt ist allerdings recht schwach; der stärkste Zusammenhang besteht mit der Anwesenheit mindestens eines Kinds im Vorschulalter, welche die Wahrscheinlichkeit zur Reduktion des Erwerbsumsatzes erhöht. Dieses Ergebnis passt zu früheren Befunden, dass Mutterschaft extensive und intensive Arbeitsmarktentscheide von Frauen negativ beeinflusst (Bertrand et al., 2015; BFS, 2021; Fortin, 2005). Darauf gestützt lässt sich mutmassen, dass der gesellschaftliche Einfluss der *female carer norm* so stark⁴³ ist, dass die individuellen Einstellungen nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Der **Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit** ist signifikant kleiner, wenn sie mehr verdient als ihr Partner. Werden Haus- und Familienarbeit für die Frau und den Partner einzeln modelliert, zeigt sich, dass Männer signifikant mehr Hausarbeit leisten, wenn ein Haushalt die *male breadwinner norm* verletzt, Frauen aber nicht weniger; mit der Familienarbeit besteht kein signifikanter Zusammenhang. Diese Befunde stehen den

⁴³ Die Norm, dass Frauen sich um die Kinder kümmern sollten, wird in der Gesellschaft breit geteilt (BFS, 2021, S. 82). Auch die institutionellen Rahmenbedingungen in der Schweiz unterstützen die Arbeitstätigkeit von Müttern nur wenig (Dutu, 2014; Pfau-Effinger, 2005).

Resultaten von Bertrand et al. (2015) entgegen, die für die USA gezeigt haben, dass Frauen mehr und Männer weniger Hausarbeit leisten, wenn die Frau mehr verdient.

Mit der Genderkultur findet sich kein signifikanter Zusammenhang, obschon für die französischsprachige Schweiz aufgrund der tieferen Zustimmung zu traditionellen Rollenbildern (BFS, 2021, S. 82) erwartet wurde, dass dort der Anteil der Frauen an der unbezahlten Arbeit kleiner wäre. Auch der Befund von Lippmann et al. (2020), dass in einer traditionellen Genderkultur Frauen mehr Hausarbeit übernehmen, wenn sie mehr verdienen (in einer egalitären hingegen nicht), kann nicht bestätigt werden. Dies könnte wiederum zwei Erklärungen haben: Dass die *male breadwinner norm* in der D-CH und in der I-CH weniger stark wirkt als in Westdeutschland und den USA, und (oder) dass die Unterschiede zur F-CH kleiner sind als jene zwischen West- und Ostdeutschland. Ein weiterer Grund könnte sein, dass auch frühere Untersuchungen nur schwache Effekte der Genderkultur auf die Verteilung der unbezahlten Arbeit (Nollert & Gasser, 2017) und insbesondere der Familienarbeit (Gasser, 2015) finden, die zudem schwer vom Einfluss der Institutionen abzugrenzen sind.

Dass der Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit umso tiefer ist, je höher ihr relatives Einkommen, steht im Einklang mit den Resultaten einer Untersuchung aus Polen, die zeigt, dass das Engagement der Frauen im Haushalt abnimmt, je mehr sie anteilmässig verdienen (Magda et al., 2023). Während Magda et al. (2023, S. 18) finden, dass individuelle egalitäre Gendernormen bei Frauen diesen Effekt verstärken, zeigen sich in der vorliegenden Untersuchung die Einstellungen des Partners als entscheidender: Egalitärere Gendernormen des Partners sind – unabhängig vom relativen Einkommen der Frau – verbunden mit tieferen Anteilen der Frau an der unbezahlten Arbeit.

Werden die Stundenlöhne und die geleisteten Stunden an Erwerbsarbeit zur Erklärung beigezogen, verschwindet der Einfluss der Gendernormen fast gänzlich⁴⁴ und es zeigt sich, dass der Anteil der Frauen an der unbezahlten Arbeit umso mehr abnimmt, je höher ihr eigener Stundenlohn ist und je mehr Erwerbsarbeit sie leisten. Für den Stundenlohn und die Stunden an Erwerbsarbeit des Partners zeigen sich die gegenteiligen Effekte, was bedeutet, dass die Paare ihre begrenzte Ressource «Zeit» ökonomisch sinnvoll einsetzen (Becker, 1993). Die separaten Auswertungen zur Haus- und Familienarbeit von Frau und Partner weisen allerdings darauf hin, dass Männer ihre Verhandlungsmacht (Lundberg & Pollak, 1994) stärker nutzen als Frauen, um unbezahlte Arbeit abzugeben. Dass auch in den Haushalten, in denen die Frau mehr verdient, ihr durchschnittlicher Anteil an der unbezahlten Arbeit über 50 % liegt, weist ebenfalls in diese Richtung. Für diesen Effekt könnten traditioneller eingestellte Paare in der Stichprobe verantwortlich sein, die der *female carer norm* folgen und entsprechend einen höheren Identitätsnutzen haben,

⁴⁴ Es liesse sich auch argumentieren, dass die Verteilung der Stunden an Erwerbsarbeit zwischen Frau und Mann bereits die individuellen und kulturellen Gendernormen reflektiert.

wenn die Frau unabhängig von ihrem Einkommen und ihren Stunden an Erwerbsarbeit nicht allzu viel unbezahlte Arbeit abgibt (Akerlof & Kranton, 2000; Flèche et al., 2020).

Einschränkungen und Ausblick

Für die Untersuchung des Einflusses von Gendernormen auf die Wahl des Erwerbsmodells in Paarhaushalten wurden die drei Wirkebenen der Genderidentität einbezogen: Individuen, Haushalte und Gesellschaft (Akerlof & Kranton, 2000). Dies ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtung, birgt aber auch Schwierigkeiten: Wie sich in der Stichprobe bestätigt, hängen die verschiedenen Masse für Gendernormen zusammen. Die Ergebnisse früherer Forschungsarbeiten legen nahe, dass die Gendernormen auf allen Wirkebenen einander gegenseitig beeinflussen und zugleich mit der Wahl des Erwerbsmodells bidirektional interagieren (siehe nachfolgender Abschnitt). Beim Mass für Genderkultur kommt hinzu, dass verschiedene Kantone und Gemeinden unterschiedliche institutionelle und wirtschaftliche Bedingungen haben; diese geografischen Räume überlagern sich mit den Sprachregionen, die als Proxy für Genderkultur⁴⁵ verwendet wurden. Diese Schwierigkeit kann die verwendete Kontrolle des Typs der Wohngemeinde nur teilweise auffangen. Die gefundenen Effekte sind daher nicht als trennscharf zu betrachten. Die Einflüsse von Institutionen und Genderkultur könnten genauer gemessen werden, indem für alle Wohngemeinden die Verfügbarkeit von externer Kinderbetreuung erfasst würde sowie die Abstimmungsergebnisse⁴⁶ zu Genderfragen beigezogen würden. Um das Zusammenspiel von verletzter *male breadwinner norm* (Haushaltsebene) und individuellen Einstellungen zu modellieren, müssten die Haushalte über eine längere Periode untersucht werden.

Eine wichtige Einschränkung liegt darin, dass die hier gezeigten Zusammenhänge auf Querschnittsvergleichen beruhen und daher nicht als kausale Effekte interpretiert werden können. Einerseits kann das Problem umgekehrter Kausalität nicht ausgeschlossen werden, andererseits muss angenommen werden, dass die Beziehungen zwischen Gendernormen auf allen Wirkebenen sowie mit der Wahl des Erwerbsmodells jeweils bidirektional sind. Was die relativen Einkommen und die Entwicklung des Erwerbsspensums der Frau angeht, gibt es einerseits Hinweise, dass egalitärer eingestellte Frauen vermehrt erwerbstätig sind (Fortin, 2015), und dass Frauen in egalitäreren Genderkulturen in höheren Pensen arbeiten (Bühler, 1998) und diese auch nicht reduzieren, wenn sie mehr verdienen als ihr Partner (Lippmann et al., 2020; Sprengholz et al., 2020). Dies erhöht ihren relativen Anteil am Erwerbseinkommen und macht es unwahrscheinlicher, dass sie ihr Erwerbsspensum reduzieren. Andererseits entwickeln sich individuelle Gendernormen entsprechend dem eigenen Lebensverlauf (Bornatici et al., 2020), und kulturelle Gendernormen verändern sich anhand der

⁴⁵ Es kommt hinzu, dass egalitärere kulturelle Gendernormen sich in Institutionen reflektieren, die egalitäre Erwerbsmodelle stärker unterstützen (Bühler, 2001; Nollert & Gasser, 2017).

⁴⁶ Vgl. für dieses Vorgehen A. Kuhn und Wolter (2022a).

Modelle, die in einer Gesellschaft gelebt werden (Evans, 2016; Lippmann et al., 2020). Die Gendernormen können traditioneller oder egalitärer werden, je nach Exposition (vgl. auch Akerlof und Kranton, 2000). Die Bemerkungen betreffend Entwicklung von Gendernormen gelten auch für den Zusammenhang mit dem Anteil an unbezahlter Arbeit. Hier kommt hinzu, dass offen bleiben muss, ob ein hohes relatives Einkommen der Frau dazu führt, dass ihr Anteil an der Haus- und Familienarbeit sinkt, oder ob ein hoher Anteil an unbezahlter Arbeit verhindert, dass sie mehr arbeitet und so mehr zum Haushaltseinkommen beiträgt, wie auch Magda et al. (2023) festhalten.

Unbeobachtete Heterogenität ist ein weiteres Problem, das sich mit einem Paneldatenmodell adressieren liesse (Schlotter et al., 2011). In der vorliegenden Arbeit wurde darauf verzichtet, einerseits weil aufgrund fehlender Angaben zu einzelnen Variablen die Stichprobe kleiner geworden wäre, andererseits weil die Familienarbeit im SHP erst seit 2019 separat von der Hausarbeit erhoben wird, sodass kein Vergleich mit einem früheren Zeitpunkt möglich ist.

Das SHP erfasst seit 1999 Daten einer für die Schweizer Privathaushalte repräsentativen Stichprobe, und dies zu einer breiten Themenpalette (Tillmann et al., 2022). Mit der Einschränkung der Untersuchung auf die Jahre 2017 und 2019, sowie auf den Zusammenhang zwischen Gendernormen und Wahl des Erwerbsmodells, kann nur ein kleiner Teil des Potenzials dieser Längsschnittstudie genutzt werden. Indem der Beobachtungszeitraum ausgeweitet würde, könnte eine grössere Stichprobe gebildet und die untersuchten Zusammenhänge könnten zu verschiedenen Zeitpunkten miteinander verglichen werden. So liessen sich allenfalls Erklärungen finden für die Entwicklung der Verteilung der relativen Einkommen in Paarhaushalten. (In den exemplarisch ausgewerteten Jahren 2004, 2011 und 2019 zeigt sich eine Tendenz zu höheren Anteilen der Frauen am Erwerbseinkommen und zur Abnahme des Modells mit dem Mann als Alleinverdiener.)

Anhand der Daten im SHP liessen sich zudem die Untersuchungen von Bertrand et al. (2015) zur Zufriedenheit in Paarhaushalten und zu ihrer Beständigkeit replizieren. Es wäre interessant zu sehen, ob Paare, welche die *male breadwinner norm* verletzen, auch hierzulande durchschnittlich weniger zufrieden sind und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, sich zu trennen, und welchen Einfluss individuelle und kulturelle Gendernormen darauf haben. Bisherige Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass die Zufriedenheit tiefer ist, wenn das gelebte Erwerbsmodell den eigenen Überzeugungen nicht entspricht (Forste & Fox, 2012; Lee, 2022).

Fazit

Die Untersuchung illustriert, dass in Schweizer Paarhaushalten am häufigsten Erwerbsmodelle mit dem Mann als Hauptverdiener gelebt werden (siehe auch BFS, 2021). Zugleich zeigt sie, dass es in der Schweiz eine Vielfalt von individuellen und kulturellen Gendernormen gibt (Aboim, 2010; Pfau-Effinger, 2005), welche die Wahl des Erwerbsmodells beeinflussen können. Tatsächlich stehen egalitäre Gendernormen auf kultureller und individueller Ebene in Zusammenhang mit einem höheren Anteil der Frau am Erwerbseinkommen des Paares. Traditionelle Einstellungen insbesondere des Mannes korrelieren zudem mit einem höheren Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit und einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau ihr Erwerbsspensum reduziert, wenn sie mehr verdient als ihr Partner. Auch die Anwesenheit von Kindern im Haushalt beeinflusst die Verteilung von Erwerbs- und unbezahlter Arbeit in der Richtung, die gemäss traditionellem Familienbild zu erwarten ist. Insgesamt stützen die Ergebnisse den Eindruck, dass in der Schweiz «a troubled relationship between women's entitlement to paid work and their nurturing roles as mothers and homemakers [...] [and] a breadwinner masculinity with which women are compliant» (Aboim, 2010, S. 191) besteht. Aufgrund der diskutierten Einschränkungen müssen die Resultate als explorativ angesehen werden; in weiteren Untersuchungen wäre es insbesondere wichtig, die Effekte von Genderkultur und institutionellen Rahmenbedingungen besser voneinander abzugrenzen.

Die institutionellen Rahmenbedingungen in der Schweiz – zumindest auf Bundesebene – unterstützen die Erwerbstätigkeit von Eltern wenig (Pfau-Effinger, 2005). Die überproportionale Besteuerung von Zweitverdiensten bei verheirateten Paaren und die hohen Kosten und ungenügende Verfügbarkeit familienexterner Betreuung (Dutu, 2014) richten sich nicht per se gegen Frauen. Die Integration von Identität in die Nutzenrechnung (Akerlof & Kranton, 2000), kombiniert mit der breiten Zustimmung zu traditionellen Gendernormen in der Schweiz (BFS, 2021, S. 81–82), liefert eine plausible Erklärung, warum Frauen, und nicht Männer, ihr Arbeitsangebot einschränken, wenn in einem Paarhaushalt mehr unbezahlte Arbeit anfällt. Dadurch entsteht eine ökonomische Abhängigkeit der Frauen von ihren Partnern, die durch die minimale staatliche Absicherung von Elternschaft und die Benachteiligung von Teilzeitarbeit in der Altersvorsorge (Eling & Freyschmidt, 2021) verstärkt und verstetigt wird.

Zwar zeigt sich in der vorliegenden Untersuchung wie auch in anderen empirischen Forschungsarbeiten, dass bei jüngeren Paaren die Einkommensunterschiede zugunsten der Männer tendenziell kleiner sind (Ravazzini et al., 2017), und dass die unbezahlte Arbeit weniger stark frauenlastig verteilt ist (Magda et al., 2023); insgesamt scheinen jüngere Paare vermehrt egalitäre Erwerbsmodelle zu leben (Aboim, 2010). Zudem werden die gesellschaftlichen Gendernormen in der Schweiz über die Zeit egalitärer (Bornatici et al., 2020; A. Kuhn, 2022). Ein gesellschaftlicher Wandel könnte also im Gang sein.

Mit der oben beschriebenen Gesellschaftspolitik ist allerdings zu erwarten, dass es noch viele Jahre dauert, bis die Lücke in der Gleichstellung betreffend wirtschaftliche Teilhabe und Chancen (WEF, 2023, S. 337) geschlossen werden kann. Eine Beschleunigung dieses Prozesses könnte am ehesten das Schweizer Parlament auslösen, indem es die institutionellen Rahmenbedingungen anpasst und damit traditionelle Gendernormen aufbricht (Lippmann et al., 2020)⁴⁷ und eine egalitäre Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit begünstigt.

⁴⁷ Lippmann et al. (2020) zeigen am Beispiel der Entwicklung in Ostdeutschland zwischen 1933 und 2012, dass eine Änderung der institutionellen Rahmenbedingungen Einfluss auf die kulturellen Gendernormen und auf die Wahl von Erwerbsmodellen in Paarhaushalten haben kann.

Literatur

- Aboim, S. (2010). Gender cultures and the division of labour in contemporary Europe: a crossnational perspective. *Sociological Review*, 58(2), 171–196. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2010.01899.x>
- Akerlof, G. A., & Kranton, R. E. (2000). Economics and identity. *The Quarterly Journal of Economics*, 115(3), 715–753. <http://www.jstor.org/stable/2586894>
- Becker, G. S. (1993). *A treatise on the family* (Enlarged ed.). Harvard University Press.
- Bertrand, M., Kamenica, E., & Pan, J. (2015). Gender identity and relative income within households. *Quarterly Journal of Economics*, 130(2), 571–614. <https://doi.org/10.1093/qje/qjv001>
- BFS. (2019). *Auf dem Weg zur Gleichstellung von Frau und Mann*. Bundesamt für Statistik. <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/8288359/master>
- BFS. (2021). *Familien in der Schweiz. Statistischer Bericht 2021*. Bundesamt für Statistik. <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/17084546/master>
- BFS. (2023a). *Grossregionen: Vollzeit- und Teilzeiterwerbstätige nach Geschlecht und Nationalität*. Bundesamt für Statistik. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/erhebungen/sake/publikationen-ergebnisse.assetdetail.24045663.html>
- BFS. (2023b). *Standardisierte Erwerbsquoten*. Bundesamt für Statistik. <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/24045441>
- BFS. (n.d.). *Erwerbsarbeit*. Bundesamt für Statistik. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/erwerbseinkommen.html>
- Binder, A. J., & Lam, D. (2020). Is there a male breadwinner norm? The hazards of inferring preferences from marriage market outcomes. *Journal of Human Resources*. <https://doi.org/10.3368/jhr.58.2.0320-10803R1>
- Block, P. (2023). Understanding the self-organization of occupational sex segregation with mobility networks. *Social Networks*, 73, 42–50. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2022.12.004>
- Bornatici, C., Gauthier, J.-A., & Goff, J.-M. L. (2020). Changing attitudes towards gender equality in Switzerland (2000–2017): Period, cohort and life-course effects. *Swiss Journal of Sociology*, 46(3), 559–585. <https://doi.org/10.2478/sjs-2020-0027>
- Bühler, E. (1998). Economy, state or culture? Explanations for the regional variations in gender inequality in Swiss employment. *European Urban and Regional Studies*, 5(1), 27–39. <https://doi.org/10.1177/096977649800500103>
- Bühler, E. (2001). Zum Verhältnis von kulturellen Werten und gesellschaftlichen Strukturen in der Schweiz: das Beispiel regionaler Gemeinsamkeiten und Differenzen der Geschlechterungleichheit. *Geographica Helvetica*, 56(2), 77–89. <https://doi.org/10.5194/gh-56-77-2001>
- Combet, B., & Oesch, D. (2019). The gender wage gap opens long before motherhood. Panel evidence on early careers in Switzerland. *European Sociological Review*, 35(3), 332–345. <https://doi.org/10.1093/esr/jcz009>
- Dutu, R. (2014). *Women's role in the Swiss economy* (OECD Economics Department Working Papers Nr. 1144). OECD. <https://doi.org/10.1787/5jz123dzstkb-en>
- Eling, M., & Freyschmidt, M. (2021). *Frauen und Altersvorsorge – Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Verbesserung der Vorsorgesituation*

- von Frauen (I.VW HSG Schriftenreihe Nr. 69). Universität St. Gallen, Institut für Versicherungswirtschaft. <http://hdl.handle.net/10419/247430>
- Ernst Stähli, M., Le Goff, J.-M., Levy, R., & Widmer, E. (2009). Wishes or constraints? Mothers' labour force participation and its motivation in Switzerland. *European sociological review*, 25(3), 333–348. <https://doi.org/10.1093/esr/jcn052>
- Evans, A. (2016). The decline of the male breadwinner and persistence of the female carer: Exposure, interests, and micro–macro interactions. *Annals of the American Association of Geographers*, 106(5), 1135–1151. <https://doi.org/10.1080/24694452.2016.1184557>
- Felfe, C., Lechner, M., & Thiemann, P. (2016). After-school care and parents' labor supply. *Labour Economics*, 42, 64–75. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2016.06.009>
- Field, A. (2009). *Discovering statistics using SPSS* (Third ed.). SAGE.
- Flèche, S., Lepinteur, A., & Powdthavee, N. (2020). Gender norms, fairness and relative working hours within households. *Labour Economics*, 65, 101866. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2020.101866>
- FORS. (2019). *The Swiss Household Panel (SHP). A unique longitudinal database in Switzerland*. FORS. <https://forscenter.ch/wp-content/uploads/2019/03/depliant-fors-0105-web.pdf>
- Forste, R., & Fox, K. (2012). Household Labor, Gender Roles, and Family Satisfaction: A Cross-National Comparison. *Journal of Comparative Family Studies*, 43(5), 613–631. <https://doi.org/10.3138/jcfs.43.5.613>
- Fortin, N. M. (2005). Gender role attitudes and the labour-market outcomes of women across OECD countries. *Oxford Review of Economic Policy*, 21(3). <https://doi.org/10.1093/oxrep/gri024>
- Fortin, N. M. (2015). Gender role attitudes and women's labor market participation: Opting-out, AIDS, and the persistent appeal of housewifery. *Annals of Economics and Statistics*, 117/118, 379–401. <https://doi.org/10.15609/annaeconstat2009.117-118.379>
- Gasser, M. (2015). The role of gender culture in predicting fathers' time-use: Evidence from subnational disparities in Switzerland. *Family Science*, 6(1), 259–269. <https://doi.org/10.1080/19424620.2015.1082333>
- Häfeli, K., Hättich, A., Schellenberg, C., & Schmaeh, N. (2015). Gründe für zunehmende vertikale Geschlechtersegregation im Erwachsenenalter. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 37(2), 314–360. <https://sjer.ch/article/view/4957/7242>
- Hakim, C. (2003). A new approach to explaining fertility patterns: Preference theory. *Population and Development Review*, 29(3), 349–374. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2003.00349.x>
- Hederos, K., & Stenberg, A. (2022). Gender identity and relative income within households: evidence from Sweden. *The Scandinavian Journal of Economics*, 124(3), 744–772. <https://doi.org/10.1111/sjoe.12477>
- Hijzen, A., & Salvatori, A. (2022). *The impact of the COVID-19 crisis across different socioeconomic groups and the role of job retention schemes - The case of Switzerland* (Social, Employment and Migration Working Papers Nr. 268). OECD. <https://doi.org/10.1787/38fc6bad-en>
- Jann, B., Zimmermann, B., & Diekmann, A. (2020). *Lohngerechtigkeit und Geschlechternormen: Erhalten Männer eine Heiratsprämie?* (University of Bern Social Sciences Working Papers Nr. 38). Universität Bern, Departement Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.48350/150500>

- Kuehnle, D., Oberfichtner, M., & Ostermann, K. (2021). *Revisiting gender identity and relative income within households: A cautionary tale on the potential pitfalls of density estimators* (IZA DP Nr. 14293). IZA Institute of Labor Economics. <https://docs.iza.org/dp14293.pdf>
- Kuhn, A. (2022). *The times have changed: Tracking the evolution of gender norms over time* (IZA DP Nr. 15621). IZA Institute of Labor Economics. <https://docs.iza.org/dp15621.pdf>
- Kuhn, A., & Wolter, S. C. (2022a). The strength of gender norms and gender-stereotypical occupational aspirations among adolescents. *Kyklos*, 76(1), 101–124. <https://doi.org/10.1111/kykl.12320>
- Kuhn, A., & Wolter, S. C. (2022b). Things versus people: Gender differences in vocational interests and in occupational preferences. *Journal of Economic Behavior*, 203, 210–234. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.09.003>
- Kuhn, U. (2021). *Collection, construction and checks of income data in the Swiss Household Panel*. Swiss Household Panel, FORS. https://forscenter.ch/wp-content/uploads/2022/08/collection_construction_checks_income_v1_v22.pdf
- Lee, Y.-J. (2022). Lingering male breadwinner norms as predictors of family satisfaction and marital instability. *Social Sciences*, 11(2), Article 49. <https://doi.org/10.3390/socsci11020049>
- Liechti, L. (2016). Resource-related inequalities in mothers' employment in two family-policy regimes: evidence from Switzerland and West Germany. *European Societies*, 19(1), 91–112. <https://doi.org/10.1080/14616696.2016.1258083>
- Lippmann, Q., Georgieff, A., & Senik, C. (2020). Undoing gender with institutions: Lessons from the German division and reunification. *The Economic Journal*, 130(629), 1445–1470. <https://doi.org/10.1093/ej/uez057>
- Losa, F. B., & Origoni, P. (2005). The socio-cultural dimension of women's labour force participation choices in Switzerland. *International Labour Review*, 144(4), 473–494. <https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2005.tb00578.x>
- Lundberg, S., & Pollak, R. A. (1994). Noncooperative bargaining models of marriage. *The American Economic Review*, 84(2), 132–137. <http://www.jstor.org/stable/2117816>
- Magda, I., Cukrowska-Torzewska, E., & Palczyńska, M. (2023). *What if she earns more? Gender norms, income inequality, and the division of housework* (IZA DP Nr. 16045). IZA Institute of Labor Economics. <https://docs.iza.org/dp16045.pdf>
- Mysiková, M. (2016). Gender earnings inequality in Central and Eastern European countries: The case of dual-earner couples. In T. Roosalu & D. Hofäcker (Hrsg.), *Rethinking gender, work and care in a new Europe: Theorizing markets and societies in the post-postsocialist era* (S. 277–295). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137371096_13
- Nollert, M., & Gasser, M. (2017). Gender time-use gap and task segregation in unpaid work: evidence from Switzerland. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 37(3/4), 148–165. <https://doi.org/10.1108/ijssp-11-2015-0122>
- Ochsenfeld, F. (2012). Gläserne Decke oder goldener Käfig: Scheitert der Aufstieg von Frauen in erste Managementpositionen an betrieblicher Diskriminierung oder an familiären Pflichten? *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 64, 507–534. <https://doi.org/10.1007/s11577-012-0178-1>
- Oesch, D., Lipps, O., & McDonald, P. (2017). The wage penalty for motherhood: Evidence on discrimination from panel data and a survey experiment for Switzerland. *Demographic Research*, 37(56), 1793–1824. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2017.37.56>

- Pfau-Effinger, B. (2005). *Wandel der Geschlechterkultur und Geschlechterpolitiken in konservativen Wohlfahrtsstaaten – Deutschland, Österreich und Schweiz*. Internationale Tagung an der Freien Universität Berlin: Kulturelle Hegemonie und Geschlecht als Herausforderung im europäischen Einigungsprozess. https://www.fu-berlin.de/sites/gpo/tagungen/Kulturelle_Hegemonie_und_Geschlecht_als_Herausforderung/Birgit_Pfau-Effinger_Wandel_der_Geschlechterkultur_und_Geschlechterpolitiken_in_konservativen_Wohlfahrtsstaaten_Deutschland_Österreich_und_Schweiz/index.html
- Ravazzini, L., Kuhn, U., & Suter, C. (2017). Do Opposites Attract? Educational Assortative Mating and Dynamics of Wage Homogamy in Switzerland, 1992–2014. *Swiss Journal of Sociology*, 43(3), 567–586. <https://doi.org/10.1515/sjs-2017-0028>
- Roth, A., & Slotwinski, M. (2018). *Gender norms and income misreporting within households* (CESifo Working Paper Nr. 7298). CESifo Network. <https://www.cesifo.org/node/36574>
- Schlotter, M., Schwerdt, G., & Woessmann, L. (2011). Econometric methods for causal evaluation of education policies and practices: a non-technical guide. *Education Economics*, 19(2), 109–137. <https://doi.org/10.1080/09645292.2010.511821>
- Schubert, F., & Engelage, S. (2010). Sind Kinder ein Karrierehindernis für Hochgebildete? Karriere und Familie bei Promovierten in der Schweiz. *Zeitschrift für Soziologie*, 39(5), 382–401. <https://doi.org/10.1515/zfsoz-2010-0503>
- Schunck, R., & Nisic, N. (2020). Vorsicht bei Vorschlägen zur Interpretation von Regressionen mit Interaktionsvariablen. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 72, 109–119. <https://doi.org/10.1007/s11577-020-00659-2>
- Schwiter, K., Hupka-Brunner, S., Wehner, N., Huber, E., Kanji, S., Maihofer, A., & Bergman, M. M. (2014). Warum sind Pflegefachmänner und Elektrikerinnen nach wie vor selten? Geschlechtersegregation in Ausbildungs- und Berufsverläufen junger Erwachsener in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie*, 40(3), 401–428. <https://doi.org/10.5167/uzh-101134>
- SHP Group. (2022). *Living in Switzerland Waves 1-21 + Covid 19 data + Beta version wave 22*. FORS – Centre de compétences Suisse en sciences sociales. <https://doi.org/10.23662/FORS-DS-932-7>
- Sprengholz, M., Wieber, A., & Holst, E. (2020). Gender identity and wives' labor market outcomes in West and East Germany between 1983 and 2016. *Socio-Economic Review*, 20(1), 257–279. <https://doi.org/10.1093/ser/mwaa048>
- Tillmann, R., Voorpostel, M., Antal, E., Dasoki, N., Klaas, H., Kuhn, U., Lebert, F., Monsch, G.-A., & Ryser, V.-A. (2022). The Swiss Household Panel (SHP). *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, 242(3), 403–420. <https://doi.org/doi:10.1515/jbnst-2021-0039>
- UCLA. (2021). *FAQ: How do I interpret odds ratios in logistic regression?* <https://stats.oarc.ucla.edu/other/mult-pkg/faq/general/faq-how-do-i-interpret-odds-ratios-in-logistic-regression>
- Universität Zürich. (2023). *Methodenberatung. Datenanalyse mit SPSS. Logistische Regressionsanalyse*. https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/zusammenhaenge/lreg.html
- Van Bavel, J., & Klesment, M. (2017). Educational pairings, motherhood, and women's relative earnings in Europe. *Demography*, 54(6), 2331–2349. <https://doi.org/10.1007/s13524-017-0621-z>

- WEF. (2023). *Global Gender Gap Report 2023*. World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf
- Winkler, A. E., McBride, T. D., & Andrews, C. (2005). Wives who outearn their husbands: A transitory or persistent phenomenon for couples? *Demography*, *42*(3), 523–535. <https://doi.org/10.1353/dem.2005.0028>
- Zinovyeva, N., & Tverdostup, M. (2021). Gender identity, coworking spouses, and relative income within households. *American Economic Journal: Applied Economics*, *13*(4), 258–284. <https://doi.org/10.1257/app.20180542>

Anhang

A Details zu Stichprobe und Variablen

A.1 Bildung der Haupt-Stichprobe

Im Ausgangsfile SHP19_P_USER (SHP Group, 2022) finden sich die Angaben von 6733 weiblichen und 6420 männlichen Personen aller Altersgruppen. Anhand der Personen- und Partner-ID-Nummern lassen sich die Angaben von 3589 heterosexuellen Paaren zusammenführen. Davon sind bei 2410 Paaren beide Partner im Erwerbsalter (Frauen: 18 bis 64 Jahre alt; Männer: 18 bis 65 Jahre),⁴⁸ und von diesen Paaren ist bei 1263 das Erwerbseinkommen beider Partner bekannt. Mit dem Kriterium, dass die addierten Erwerbseinkommen von Frau und Mann mindestens die Hälfte des gesamten Haushaltseinkommens ausmachen soll, reduziert sich die Stichprobe auf 1178 Paare. Hier werden insbesondere Paare ausgeschlossen, die vorzeitig in Rente gegangen sind. Weitere 204 Paare entfallen aus dem Sample, weil sie bei der Befragung von 2017 noch nicht teilgenommen haben, oder nur eine der beiden Personen. Das betrifft einerseits neu gebildete, andererseits insbesondere die jüngsten Paare: Das Mindestalter der Frauen steigt dadurch von 20 auf 24 Jahre, das Mindestalter der Männer von 23 auf 25. Schliesslich verbleiben in der Haupt-Stichprobe 974 Paarhaushalte.

A.2 Kontrollen und Umgang mit ungewöhnlichen Werten

Sowohl die abhängige Variable *RelativesEinkommenFrau* als auch der wichtigste Prädiktor, *FrauVerdientMehr*, stützen sich auf die Informationen zum Erwerbseinkommen⁴⁹, weshalb diese Angaben besonders genau geprüft wurden. Bei den 33 Fällen mit individuellen Erwerbseinkommen über 200'000 CHF (3 Frauen, 30 Männer) wurde festgestellt, dass die Information kongruent ist mit weiteren Angaben zum gesamten Haushaltseinkommen. Die Angaben am anderen Ende der Skala erwiesen sich ebenfalls als plausibel: Sehr tiefe individuelle Erwerbseinkommen werden grösstenteils durch das Erwerbseinkommen der Partnerin oder des Partners ausgeglichen, zu kleineren Teilen durch Renten oder

⁴⁸ Beim Alter machen verschiedene Studien unterschiedliche Einschränkungen: Bei Bertrand et al. (2015) müssen beide Partner zwischen 18 und 65 Jahre alt sein, bei Magda et al. (2023) zwischen 20 und 59 Jahre, und bei Winkler et al. (2005) ist die Altersspanne nur 25–54 Jahre. In der vorliegenden Arbeit sollte mit dem Alter möglichst wenig eingeschränkt werden, weil die weiteren Kriterien relevanter erscheinen.

⁴⁹ Die Variablen *ErwerbseinkommenFrau* und *ErwerbseinkommenMann* entsprechen der im individuellen Fragebogen erhobenen Variable *Jährliches Erwerbseinkommen netto*, soweit diese > 0 ist. Die Variable *Erwerbseinkommen* wird auf 0 gesetzt, wenn die betreffende Person den individuellen Fragebogen im entsprechenden Jahr beantwortet hat und bei *Jährliches Erwerbseinkommen netto* der fehlende Wert «kein eigenes Einkommen» oder «trifft nicht zu» vermerkt ist. Andere Arten von fehlenden Werten wie «keine Angabe» oder «Filterfehler» werden als fehlende Werte weitergeführt; diese Fälle werden in den Analysen nicht verwendet.

Sozialtransfers. Dass die Informationen sich als kongruent erweisen, ist sicherlich der sorgfältigen Konstruktion und Kontrolle der Variablen zum Einkommen im Rahmen des SHP (U. Kuhn, 2021) zu verdanken.

Die Haupt-Stichprobe enthält 8 Fälle, in denen die Summe der wöchentlichen individuellen Arbeitsstunden (Erwerbs-, Haus- und Familienarbeit) 168 übersteigt; zudem 73 Fälle, in denen 100 Stunden überschritten sind; insgesamt betraf dies 74 Frauen und 7 Männer. Diese unrealistisch hohe Arbeitsbelastung (über 14 Stunden an 7 Tagen pro Woche) ist bei den Frauen vor allem getrieben durch sehr hohe Angaben bei der Familienarbeit, bei den Männern durch Kombinationen von hohen Erwerbspensen mit viel Haus- oder Carearbeit. In Anlehnung an Combet und Oesch (2019) wurden die wöchentlichen Stunden Erwerbsarbeit bei 60 gedeckelt; um die bezahlte und die unbezahlte Arbeit gleich zu behandeln, wurde dies auch auf die Haus- und die Familienarbeit angewandt.

Die Kontrollvariable *Stundenlohn* für Frau und Partner wurde berechnet, indem das Erwerbseinkommen (jährlich) durch die Stunden Erwerbsarbeit (wöchentliche Stunden x 48, in Anlehnung an Combet und Oesch, 2019) geteilt wurde. Dabei resultieren teils unrealistisch hohe und tiefe Stundenlöhne, ohne dass es dafür offensichtliche Gründe gäbe (wie z.B. eine Häufung von tiefen Stundenlöhnen bei sehr jungen Personen, die noch in Ausbildung sein könnten). Die plausibelste Erklärung für diese ungewöhnlichen Daten ist, dass Angaben der Befragten unterschiedliche Zeitspannen abbilden: Dass also z.B. das jährliche Erwerbseinkommen dem realen Verdienst entspricht, der in weniger als 12 Monaten erreicht wurde (Person nur zeitweise angestellt), und zugleich eine aktuell gültige, hohe Wochenarbeitszeit angegeben wurde. Die unrealistischen Stundenlöhne ergeben sich in diesen Fällen wahrscheinlich durch das Teilen des Einkommens durch zu viele Stunden (bzw. im umgekehrten Fall: durch zu wenige Stunden). Um Probleme mit extrem hohen und tiefen Werten zu vermeiden, werden die Stundenlöhne gestaucht auf Werte zwischen 18 CHF ⁵⁰ und 250 CHF; beibehalten werden die Stundenlöhne, die genau 0 CHF betragen (Erwerbseinkommen = 0). In der Stichprobe werden 8 sehr hohe Löhne gekürzt, und 155 Löhne von zwischen 0.50 CHF und 17.92 CHF auf 18 CHF festgesetzt.

Die Variable *Existenzdauer des gemeinsamen Haushalts* ist für keine der abhängigen Variablen ein signifikanter Prädiktor, entgegen den Erwartungen (kleinerer Anteil der Frau am Erwerbseinkommen bei längerer Dauer der Partnerschaft, vgl. Bertrand et al., 2015; Ravazzini et al., 2017). Dies hängt mit der sehr beschränkten Varianz zusammen:

⁵⁰ vorsichtige Schätzung des Mindestlohns aufgrund der Angaben zu kantonalen Mindestlöhnen auf <https://www.ch.ch/de/arbeit/mindestloehne-und-medianlohn>

In 90% der Fälle beträgt der Wert 4 Jahre. Eine Kontrolle im Datensatz von 2017 (t-2) zeigt eine starke Häufung bei der Existenzdauer von Haushalten bei 2 Jahren, sodass offensichtlich kein Fehler in den Daten vorliegt und diese Angaben als plausibel eingestuft werden müssen.

A.3 Faktorenanalyse und Reliabilitätsprüfung zu individuellen Gendernormen

Ursprünglich sollte je eine Skala für *IndividuelleGendernormenFrau* und *IndividuelleGendernormenPartner* gebildet werden aus den Einschätzungen der Frau und ihres Partners zu vier Aussagen/Fragen: «Eine Arbeitsstelle ist, für eine Frau wie für einen Mann, die beste Garantie unabhängig zu sein.»; «Ein vorschulpflichtiges Kind leidet darunter, wenn seine Mutter arbeitet.»; «Haben Sie den Eindruck, dass in der Schweiz Frauen im Vergleich zu Männern in gewissen Lebensbereichen benachteiligt sind?»; «Sind Sie dafür, dass die Schweiz mehr unternehmen sollte, um Frauen zu fördern?». Eine erste Reliabilitätsprüfung im Ausgangsfile (8990 gültige Fälle, Antworten von Frauen und Männern allen Alters gemischt) ergab für die vier Items einen Cronbach's α -Wert von .40, der sich auch durch das Entfernen einzelner Items nicht wesentlich hätte verbessern lassen. In der Haupt-Stichprobe (974 Fälle / Paare, Antworten der Frauen und ihrer Partner bilden 8 Items pro Fall) ergab sich ein ähnliches Bild: Cronbach's α -Werte von .39 für die vier Items der Frauen und .34 für die vier Items der Partner.

Da aufgrund theoretischer Überlegungen voneinander abhängige Faktoren vermutet werden, wurde mit den 8 Items in der Haupt-Stichprobe eine Hauptkomponenten-Faktorenanalyse mit obliquen Rotation gerechnet (Oblimin, direkt). Der Wert für Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = .59) bestätigt, dass die Samplegrösse für die Analyse genügend gross ist (N = 974). Der Bartlett-Test ist hochsignifikant. Die Determinante der Korrelationsmatrix (.375) schliesst Probleme aufgrund von Multikollinearität aus. Eine exploratorische Faktorenanalyse zeigt vier Faktoren mit Eigenwerten > 1 , die zusammen 70.59% der Varianz erklären. Tabelle 7 zeigt die Faktorladungen nach der Rotation sowie die Faktorkorrelationen. Faktor 1 fasst die Einstellungen des Partners zu modernem Sexismus zusammen, Faktor 4 die der Frau. Faktor 2 bildet die Einstellungen des Paares zu arbeitenden Müttern ab, Faktor 3 die Einstellungen des Paares zu arbeitenden Frauen; diese beiden Faktoren sollen aber nicht zusammengefasst werden, weil für die Fragestellung die individuellen Gendernormen der Frau und ihres Partners relevant sind.

Tabelle 7: Individuelle Gendernormen: Zusammenfassung der Resultate einer explorativen PCA-Faktorenanalyse mit obliquen Rotation

Item	Faktorladung			
	1	2	3	4
1. ModernerSexismusMann ($\alpha = .71$)				
Partner: Frauen benachteiligt	.89			
Partner: Fördermassnahmen	.85			
2. ArbeitendeMütterPaar ($\alpha = .57$)				
Frau: arbeitende Mütter		.84		
Partner: arbeitende Mütter		.83		
3. ArbeitendeFrauenPaar ($\alpha = .36$)				
Frau: arbeitende Frauen			.75	-.12
Partner: arbeitende Frauen			.80	.11
4. ModernerSexismusFrau ($\alpha = .63$)				
Frau: Frauen benachteiligt				-.89
Frau: Fördermassnahmen			.12	-.79
Korrelationen zwischen den Faktoren				
1. ModernerSexismusMann	-			
2. ArbeitendeMütterPaar	-.02	-		
3. ArbeitendeFrauenPaar	.11	.08	-	
4. ModernerSexismusFrau	-.27	-.09	-.11	-

Faktorladungen $< |.10|$ werden nicht gezeigt.

A.4 Deskriptive Statistik zur Haupt-Stichprobe

Tabelle 8: Lage- und Streumasse der Haupt-Stichprobe

	M	SE M	SD	MIN	MD	MAX	N
Abhängige Variablen							
Relatives Einkommen Frau	0.308	0.007	0.208	0	0.301	1	974
Frau reduziert Erwerbsarbeit	0.324	0.015	0.468	0	0	1	954
Anteil unbezahlt Frau	0.685	0.006	0.191	0	0.714	1	921
Haushalt verletzt <i>male breadwinner norm</i>							
Frau verdient mehr	0.156	0.012	0.363	0	0	1	974
Frau verdient mehr t-2	0.148	0.012	0.355	0	0	1	938
Individuelle Gendernormen (gemessen t-2)							
Frau: arbeitende Frauen	8.45	0.056	1.738	0	9.00	10	972
Frau: arbeitende Mütter	5.87	0.095	2.941	0	6.00	10	960
Frau: moderner Sexismus	6.02	0.065	2.039	0	6.50	10	971
Partner: arbeitende Frauen	8.20	0.056	1.758	0	8.00	10	969
Partner: arbeitende Mütter	4.97	0.096	2.982	0	5.00	10	959
Partner: moderner Sexismus	5.55	0.070	2.198	0	5.50	10	972
Genderkultur (Ref. = Deutschschweiz)							
Französischsprachige Schweiz	0.25	0.014	0.434	0	0	1	974
Italienischsprachige Schweiz	0.04	0.006	0.196	0	0	1	974

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung Tabelle 8: Lage- und Streumasse der Haupt-Stichprobe

	M	SE M	SD	MIN	MD	MAX	N
Kontrollvariablen individuell							
Frau: Alter	45.89	0.308	9.608	24	47	64	974
Partner: Alter	48.32	0.316	9.875	25	49	65	974
Industriell-tertiäre Gemeinde	14.75	0.111	3.449	8	13	21	974
Partner: Bildungsstand	15.64	0.103	3.215	8	16	21	974
Frau: Stundenlohn	35.13	0.770	23.913	0.00	33.33	216.15	965
Partner: Stundenlohn	52.31	0.972	30.247	0.00	48.18	250.00	969
Frau: Erwerbsarbeit	23.39	0.437	13.576	0	24	60	964
Frau: Hausarbeit	15.16	0.308	9.526	0	14	60	959
Frau: Familienarbeit	13.70	0.664	20.426	0	0	60	945
Partner: Erwerbsarbeit	36.70	0.351	10.916	0	40	60	969
Partner: Hausarbeit	5.80	0.159	4.953	0	5	60	968
Partner: Familienarbeit	6.57	0.355	10.992	0	0	60	961
Kontrollvariablen auf Haushaltsebene							
Existenzdauer des gemeinsamen Haushalts verheiratetes Paar	4.10	0.060	1.860	1	4	38	970
Anzahl im Haushalt lebende Kinder	0.829	0.012	0.377	0	1	1	974
Jüngstes Kind: Vorschulalter	1.03	0.036	1.107	0	1	5	973
Suburbane Gemeinde	0.21	0.013	0.411	0	0	1	974
Reiche Gemeinde	0.17	0.012	0.378	0	0	1	974
Periurbane Gemeinde	0.07	0.008	0.251	0	0	1	974
Touristische Gemeinde	0.12	0.011	0.330	0	0	1	974
Industriell-tertiäre Gemeinde	0.04	0.006	0.191	0	0	1	974
Ländliche Pendlergemeinde	0.13	0.011	0.341	0	0	1	974
Agrarisch-gemischte Gemeinde	0.18	0.012	0.385	0	0	1	974
Agrarisch-periphere Gemeinde	0.13	0.011	0.338	0	0	1	974
	0.05	0.007	0.214	0	0	1	974

Masse: Alter und Existenzdauer des Haushalts in Jahren; Bildungsstand in Ausbildungsjahren; Stundenlohn in CHF; Erwerbs-, Haus- und Familienarbeit in wöchentlichen Stunden. Referenzkategorie Gemeinden: Zentrum.

B Verteilung der relativen Einkommen: Vergleiche

B.1 Relative Einkommen in zusätzlichen Stichproben

Die Stichproben für die nachfolgenden Grafiken wurden ebenfalls aus dem SHP-Datensatz (SHP Group, 2022) gebildet. Wie in der Hauptstichprobe wurden die Paare aus der Analyse ausgeschlossen, deren gemeinsames Erwerbseinkommen weniger als die Hälfte des gesamten Haushaltseinkommens ausmacht.

$M = 0.24, SD = 0.224, N = 1247$

Abbildung 5: Einfaches Balkendiagramm von *Relatives Einkommen Frau*, Stichprobe 2004.
Quelle: eigene Darstellung. Daten: SHP Group (2022)

$M = 0.28, SD = 0.214, N = 1181$

Abbildung 6: Einfaches Balkendiagramm von *Relatives Einkommen Frau*, Stichprobe 2011.
Quelle: eigene Darstellung. Daten: SHP Group (2022).

B.2 Relative Einkommen: Vergleich von Umfrage- mit Administrativdaten

Abbildung 7: Verteilung der relativen Einkommen in Schweizer Paarhaushalten (Doppelverdiener), Vergleich Umfrage- mit Administrativdaten.

Quelle: Roth und Slotwinski, 2018, S. 11

C Ergänzungen zu den Tests der Hypothesen

C.1 Zusammenhang von relativen Einkommen und Gendernormen (Hypothese 1)

Tabelle 9: Mittelwerte, Standardabweichungen und Interkorrelationen von *Relatives Einkommen Frau* und den Prädiktoren zu Genderkultur und individuellen Gendernormen

Variable	M	SD	1	2	3	4	5	6	7	8
Relatives Einkommen Frau	.31	.21	.09*	-.07	.09*	.24***	.05	.08*	.19***	.06
Prädiktor										
1. Genderkultur: F-CH	.25	.43	-							
2. Genderkultur: I-CH	.04	.19	-.12***	-						
3. Frau: arbeitende Frauen	8.45	1.73	.06	.08*	-					
4. Frau: arbeitende Mütter	5.88	2.95	-0.11*	-.11*	.07	-				
5. Frau: moderner Sexismus	6.03	2.03	.20***	.11***	.13***	.06	-			
6. Partner: arbeitende Frauen	8.21	1.74	.10*	.10*	.21***	.01	.06	-		
7. Partner: arbeitende Mütter	4.97	2.98	-.14***	-.08*	.09*	.39***	.07	.04	-	
8. Partner: moderner Sexismus	5.56	2.18	.28***	.11***	.08*	.00	.30***	.08***	.00	-

N = 937, * p < .01, ***p < .001 (einseitig)

Tabelle 10: Zusammenfassung der Regressionsanalyse zur Vorhersage der Variable *Relatives Einkommen Frau* (Modell 3)

Variable	B	SE B	β	t	p
Konstante	0.298	0.067		4.47	< 0.001
Individuelle Gendernormen (gemessen t-2)					
Frau: arbeitende Frauen	0.002	0.004	.020	0.66	.508
Frau: arbeitende Mütter	0.011	0.002	.156	4.81	< .001
Frau: moderner Sexismus	-0.003	0.003	-.025	-0.80	.426
Partner: arbeitende Frauen	0.005	0.004	.044	1.46	.143
Partner: arbeitende Mütter	0.007	0.002	.100	3.01	.003
Partner: moderner Sexismus	-0.001	0.003	-.006	-0.20	.839
Genderkultur (Ref. = Deutschschweiz)					
Französischsprachige Schweiz	0.053	0.015	.111	3.44	.001
Italienischsprachige Schweiz	-0.036	0.033	-.034	-1.12	.265
Kontrollvariablen individuell					
Frau: Alter	-0.003	0.001	-.116	-3.09	.002
Frau: Bildungsstand	0.019	0.002	.308	9.08	< .001
Partner: Bildungsstand	-0.012	0.002	-.187	-5.79	< .001
Kontrollvariablen auf Haushaltsebene					
Existenzdauer des gemeinsamen Haushalts verheiratetes Paar	-0.001	0.003	-.009	-0.32	.746
Anzahl im Haushalt lebende Kinder	-0.087	0.017	-.158	-5.14	< .001
Jüngstes Kind: Vorschulalter	-0.035	0.007	-.186	-5.20	< .001
Suburbane Gemeinde	-0.055	0.018	-.110	-3.00	.003
Reiche Gemeinde	0.028	0.023	.051	1.19	.236
Periurbane Gemeinde	-0.015	0.030	-.018	-0.49	.621
Touristische Gemeinde	0.035	0.026	.055	1.36	.175
Industriell-tertiäre Gemeinde	-0.021	0.037	-.018	-0.56	.576
Ländliche Pendlergemeinde	-0.020	0.025	-.032	-0.78	.436
Agrarisch-gemischte Gemeinde	0.014	0.024	.026	0.59	.558
Agrarisch-periphere Gemeinde	0.036	0.025	.059	1.43	.153
Agrarisch-periphere Gemeinde	-0.029	0.033	-.029	-0.86	.391

$R^2 = .25$; $F(23,909) = 14.49$, $p < .001$; $N = 933$.

Referenzkategorie Gemeinden: Zentrum

Abbildung 8: Mittelwert-Liniendiagramm: *Relatives Einkommen Frau* in Abhängigkeit von den Einstellungen des Partners zu arbeitenden Müttern, gruppiert nach Genderkultur F-CH

Quelle: eigene Darstellung. Daten: SHP Group (2022)

C.2 Wahrscheinlichkeit einer Reduktion der Arbeitszeit (Hypothese 2)

Tabelle 11: Deskriptive Statistik ausgewählter Variablen, gruppiert nach *FrauReduziertErwerbsarbeit*

	FrauReduziertErwerbsarbeit = 0		FrauReduziertErwerbsarbeit = 1	
	M	SE M	M	SE M
Anteil der Frau am Erwerbseinkommen				
Relatives Einkommen Frau t-2	0.34	0.009	0.19	0.011
Frau verdient mehr t-2	0.16	0.017	0.37	0.022
Relatives Einkommen Frau t	0.36	0.008	0.19	0.011
Frau verdient mehr t	0.18	0.017	0.39	0.021
Individuelle Gendernormen (gemessen t-2)				
Frau: arbeitende Frauen	8.56	0.071	1.62	0.101
Frau: arbeitende Mütter	6.16	0.131	2.96	0.153
Frau: moderner Sexismus	6.04	0.089	2.02	0.107
Partner: arbeitende Frauen	8.29	0.074	1.67	0.099
Partner: arbeitende Mütter	5.07	0.131	2.96	0.170
Partner: moderner Sexismus	5.64	0.094	2.13	0.124
Genderkultur (gemessen t, Ref. = D-CH)				
Französischsprachige Schweiz	0.27	0.019	0.44	0.023
Italienischsprachige Schweiz	0.03	0.007	0.16	0.011
Kontrollvariablen individuell (gemessen t)				
Frau: Alter	46.47	0.393	8.93	0.600
Frau: Bildungsstand	14.99	0.150	3.42	0.199
Partner: Bildungsstand	15.57	0.144	3.28	0.178
Kontrollvariablen auf Haushaltsebene (gemessen t)				
verheiratetes Paar	0.83	0.017	0.38	0.023
Anzahl im Haushalt lebende Kinder	1.02	0.047	1.08	0.061
Jüngstes Kind: Vorschulalter	0.17	0.016	0.37	0.026

FrauReduziertErwerbsarbeit = 0: N = 517 / FrauReduziertErwerbsarbeit = 1: N = 309.
 Masse: Alter in Jahren; Bildungsstand in Ausbildungsjahren.

Tabelle 12: Zusammenfassung der Regressionsanalyse zur Vorhersage der Variable *FrauReduziertErwerbsarbeit*, Modell ohne Interaktion

	B	SE B	95% Konfidenzintervall für Odds-Ratio		
			Lower	Odds R.	Upper
Haushalt verletzt male breadwinner norm					
Frau verdient mehr t-2	-0.040	0.300	0.53	0.96	1.73
Individuelle Gendernormen (gemessen t-2)					
Frau: arbeitende Frauen	0.000	0.051	0.91	1.00	1.11
Frau: arbeitende Mütter	-0.002	0.032	0.94	1.00	1.06
Frau: moderner Sexismus	0.005	0.045	0.92	1.01	1.10
Partner: arbeitende Frauen	-0.103**	0.050	0.82	0.90	1.00
Partner: arbeitende Mütter	0.019	0.032	0.96	1.02	1.08
Partner: moderner Sexismus	-0.076*	0.042	0.85	0.93	1.01
Genderkultur (Ref. = Deutschschweiz)					
Französischsprachige Schweiz	-0.013	0.217	0.65	0.99	1.51
Italienischsprachige Schweiz	1.161**	0.490	1.22	3.19	8.35
Kontrollvariablen individuell					
Frau: Alter	-0.008	0.011	0.97	0.99	1.01
Frau: Bildungsstand	-0.030	0.029	0.92	0.97	1.03
Partner: Bildungsstand	0.036	0.029	0.98	1.04	1.10
Kontrollvariablen auf Haushaltsebene					
Relatives Einkommen Frau t-2	-0.538	0.670	0.16	0.58	2.17
Anteil unbezahlt Frau	0.327	0.479	0.54	1.39	3.55
Existenzdauer des gemeinsamen Haushalts verheiratetes Paar	-0.159	0.104	0.70	0.85	1.05
Anzahl im Haushalt lebende Kinder	-0.290	0.224	0.48	0.75	1.16
Jüngstes Kind: Vorschulalter	-0.268***	0.098	0.63	0.77	0.93
Suburbane Gemeinde	0.750***	0.253	1.29	2.12	3.47
Reiche Gemeinde	-0.327	0.303	0.40	0.72	1.31
Periurbane Gemeinde	-0.268	0.401	0.35	0.77	1.68
Touristische Gemeinde	-0.532	0.343	0.30	0.59	1.15
Industriell-tertiäre Gemeinde	-0.618	0.527	0.19	0.54	1.51
Ländliche Pendlergemeinde	-0.543	0.335	0.30	0.58	1.12
Agrarisch-gemischte Gemeinde	-0.120	0.309	0.48	0.89	1.62
Agrarisch-periphere Gemeinde	0.006	0.325	0.53	1.01	1.90
Agrarisch-periphere Gemeinde	-0.236	0.434	0.34	0.79	1.85
Konstante	2.000**	0.984		7.39	

* $p < .10$, ** $p < .05$, *** $p < 0.01$.

Modell: $\chi^2(26) = 50.56$, $p = .003$. -2LL = 908.86. $R^2 = .067$ (Cox & Snell), .091 (Nagelkerke). N = 732.

C.3 Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit (Hypothese 3)

Tabelle 13: Zusammenfassung der Regressionsanalyse zur Vorhersage der Variable *Anteil unbezahlt Frau* (Modell 5)

Variable	B	SE B	β	t	p
Konstante	0.507	0.068		7.43	< .001
Haushalt verletzt <i>male breadwinner norm</i>					
Frau verdient mehr	-0.041	0.019	-.078	-2.15	.032
Individuelle Gendernormen (gemessen t-2)					
Frau: arbeitende Frauen	0.002	0.004	.014	0.44	.661
Frau: arbeitende Mütter	-0.001	0.002	-.016	-0.47	.641
Frau: moderner Sexismus	-0.005	0.003	-.052	-1.60	.111
Partner: arbeitende Frauen	-0.004	0.003	-.038	-1.21	.226
Partner: arbeitende Mütter	-0.006	0.002	-.087	-2.48	.013
Partner: moderner Sexismus	-0.005	0.003	-.057	-1.72	.085
Genderkultur (Ref. = Deutschschweiz)					
Französischsprachige Schweiz	-0.005	0.015	-.012	-0.35	.730
Italienischsprachige Schweiz	-0.002	0.032	-.002	-0.05	.960
Kontrollvariablen individuell					
Frau: Alter	0.004	0.001	.177	4.47	< .001
Frau: Bildungsstand	0.000	0.002	-.004	-0.10	.922
Frau: StdErwerbsarbeitWoche	-0.001	0.000	-.118	-3.25	.001
Partner: Bildungsstand	0.000	0.002	-.003	-0.08	.933
Partner: Stundenlohn	0.001	0.000	.145	4.33	< .001
Partner: StdErwerbsarbeitWoche	0.003	0.001	.153	4.88	< .001
Kontrollvariablen auf Haushaltsebene					
Existenzdauer des gemeinsamen Haushalts verheiratetes Paar	0.003	0.003	.030	0.99	.324
Anzahl im Haushalt lebende Kinder	0.047	0.017	.093	2.85	.004
Jüngstes Kind: Vorschulalter	0.006	0.007	.036	0.94	.348
Suburbane Gemeinde	0.022	0.018	.046	1.19	.234
Reiche Gemeinde	-0.001	0.023	-.002	-0.04	.966
Periurbane Gemeinde	-0.014	0.029	-.019	-0.49	.623
Touristische Gemeinde	-0.005	0.025	-.008	-0.20	.845
Industriell-tertiäre Gemeinde	0.022	0.035	.022	0.63	.527
Ländliche Pendlergemeinde	0.054	0.024	.098	2.27	.024
Agrarisch-gemischte Gemeinde	0.006	0.023	.012	0.27	.786
Agrarisch-periphere Gemeinde	0.041	0.024	.073	1.70	.089
Agrarisch-periphere Gemeinde	0.028	0.031	.032	0.88	.377

$R^2 = .23$; $F(28,843) = 10.29$, $p < .001$; $N = 872$.

Referenzkategorie Gemeinden: Zentrum

Tabelle 14: Haus- und Carearbeit von Frau und Partner: Zusammenhänge mit Gendernormen auf Ebene des Haushalts, der Individuen und der Gesellschaft

	Abhängige Variable			
	Frau: Std. Haushalt	Mann: Std. Haushalt	Frau: Std. Care	Mann: Std. Care
Haushalt verletzt <i>male breadwinner</i> <i>norm</i>				
Frau verdient mehr	.009	.115***	-.006	.038
Individuelle Gendernormen (gemessen t-2)				
Frau: arbeitende Frauen	.019	-.005	-.014	-.048
Frau: arbeitende Mütter	-.011	.079**	-.025	.044
Frau: moderner Sexismus	-.064**	.057*	.002	.087**
Partner: arbeitende Frauen	-.049	.061*	-.031	-.019
Partner: arbeitende Mütter	-.047	.069*	.000	.013
Partner: moderner Sexismus	-.020	.055	.044	.071*
Genderkultur (Ref. = D-CH)				
Französischsprachige Schweiz	-.035	-.005	-.017	-.033
Italienischsprachige Schweiz	.024	-.002	-.010	.006
Kontrollvariablen individuell				
Frau: Alter	.229***	.080*	-.182***	-.291***
Frau: Bildungsstand	-.030	.036	.077*	.049
Frau: Stundenlohn	-.123***	.031	-.048	-.001
Frau: StdErwerbsarbeitWoche	-.231***	.058	-.073*	-.036
Partner: Bildungsstand	.025	.018	.020	.050
Partner: Stundenlohn	.020	-.074**	.037	-.074*
Partner: StdErwerbsarbeitWoche	.089***	-.147***	.014	-.081**
Kontrollvariablen auf Haushaltsebene				
Existenzdauer des gemeinsamen Haushalts verheiratetes Paar	.016	-.007	.006	-.058
Anzahl im Haushalt lebende Kinder	.113***	-.006	.050	-.041
Jüngstes Kind: Vorschulalter	.254***	.183***	.136***	-.051
Suburbane Gemeinde	.028	.003	.479***	.341***
Reiche Gemeinde	-.020	.029	-.006	.010
Periurbane Gemeinde	-.001	-.018	-.017	.052
Touristische Gemeinde	.039	.059	.003	.059
Industriell-tertiäre Gemeinde	.017	-.023	-.075	.001
Ländliche Pendlergemeinde	.028	-.049	-.004	-.061
Ländliche Pendlergemeinde	.030	-.011	-.056	-.033
Agrarisch-gemischte Gemeinde	.088**	-.011	.008	-.040
Agrarisch-periphere Gemeinde	.000	-.031	-.039	-.036
N	907	916	499	501
Abhängige Variable: M (SD)	15.03(9.41)	5.78 (4.99)	24.43 (21.88)	12.01(12.66)
Konstante (B)	5.932	-0.026	26.801	31.854
R ² (korrigiert)	.272	.111	.480	.359

* p < .10, ** p < .05, *** p < 0.01

Referenzkategorie Gemeinden: Zentrum

Selbstständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt und die Daten gemäss den wissenschaftlichen Standards erhoben und bearbeitet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet. Es handelt sich bei meiner Arbeit um kein Plagiat. Mir ist bewusst, dass eine Zuwiderhandlung die Note F zur Folge hat, dass das EHB zum Entzug des aufgrund dieser Arbeit verliehenen Titels berechtigt ist, und dass allfällige rechtliche Schritte vorbehalten bleiben (Art. 4 und 23 des EHB-Studienreglements vom 22. Juni 2010).

Moosseedorf, den 25. August 2023

Miriam Hutter